

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 1

Chişinău
2013

Studii Europene

nr. 1

Chişinău
2013

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului Jean Monnet, acțiunea 2012-3106.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Autorii poartă răspundere exclusivă pentru conținutul materialelor prezentate. Textele nu conțin sub nici o formă poziția Asociației de Studii Europene «E-Institut».

Principiul utilizat în organizarea tuturor compartimentelor revistei este ordinea alfabetică.

Colegiul redacțional

Redactor-șef:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău)

Redactor-șef adjunct:

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Chișinău)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam)

Lector univ. dr. Ada POPESCU (Iași)

Conf. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL

Lector univ. drd. Victoria CUCERESCU

Asist. Ala OLĂRESCU

Consiliul științific

Președinte:

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași)

Membri:

Prof. univ. dr. Enrique BANÚS (Barcelona)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wilfried HELLER (Potsdam)

Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău)

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC (Oradea)

Prof. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans)

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău)

Cuprins:

Cuvânt înainte	6
Drept:	9
Conținutul normelor de drept primar european privind cooperarea consolidată	
Vasile CUCERESCU	10
Perspectivile de dezvoltare a dreptului european al contractelor	
Violeta MELNIC	19
Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor între constituționalitate, compatibilitate cu dreptul european și invocarea directă a normelor CEDO	
Beatrice ȘTEFĂNESCU	42
Rolul judecătorului național în promovarea respectării drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene	
Ion BURUIANĂ	50
Economie / Geografie economică și socială:	67
Alltag am östlichen Rand der EU: Raumaneignungen der Bevölkerung im Grenzraum Rumänien / Republik Moldau	
Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA	68
Istorie politică:	85
Instituții și procese politice dinamice: optimizarea funcționării în condițiile tranziției. Cazul statelor europene	
Ludmila ROȘCA	86
La dynamique des relations politiques et juridiques entre la République de Moldova et l'Union européenne	
Victor JUC, Carolina DODU-SAVCA	101
Interculturalitate / Literatură:	117
Capitalul cultural european și diversitatea culturală	
Elena PRUS	118
Un algoritm în Mitteleuropa	
Ioan DERȘIDAN	126
Who's Who	140

Contents:

Foreword	6
Law:	9
The Content of European Primary Law Norms on Enhanced Cooperation	
Vasile CUCERESCU	10
Development Perspectives of the European Law of Contracts	
Violeta MELNIC	19
Restitution of Private Property Right on Lands between Constitutionality, Compatibility with European Law and Direct Invocation of ECHR Norms	
Beatrice ȘTEFĂNESCU	42
The Role of the National Judge in Promoting Respect for Human Rights in the European Union	
Ion BURUIANĂ	50
Economy / Economic and Social Geography:	67
Everyday Life on the Eastern Border of the EU: Appropriation of the Space in the Border Area Romania / Republic of Moldova	
Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA	68
Political History:	85
Dynamic Political Institutions and Processes: Optimisation of Functioning in Transition. A Case-Study of European States	
Ludmila ROȘCA	86
The Dynamics of Political and Legal Relations between the Republic of Moldova and the European Union	
Victor JUC, Carolina DODU-SAVCA	101
Interculturality / Literature:	117
European Cultural Capital and Cultural Diversity	
Elena PRUS	118
An Algorithm in Mitteleuropa	
Ioan DERȘIDAN	126
Who's Who	140

Cuvânt înainte

Studii Europene este revista tuturor celor interesați să descopere, să cunoască fenomenologia integrării europene și să poată aplica cunoștințele și competențele specifice pentru dezvoltarea personală și socială în vederea sporirii calității vieții pe întreg continentul european. Popoarele Europei și-au unit forțele – cunoștințele și experiența – pentru o Europă mai competitivă, o Europă a excelenței, o Europă a prosperității, o Europă a păcii, o Europă a securității, o Europă a valorilor în care dezvoltarea plenară a omului este asigurată.

Studii Europene se axează în exclusivitate asupra domeniului studiilor europene: istorie, instituții, economie, geografie economică și socială, drept, interculturalitate, literatură, relații internaționale, politici sectoriale ale Uniunii Europene. Interdisciplinaritatea constituie fațeta intrinsecă a demersului științific, fiind suplimentată de sinergia actorilor și bogăția patrimoniului cultural european.

Studii Europene urmărește stimularea cunoașterii integrării europene la nivel național și regional, oferind publicului larg contribuțiile cercetătorilor și profesorilor din Moldova și ai țărilor din proximitate, prin promovarea informării, comunicării, reflecției și cercetării în domeniul studiilor europene.

Studii Europene își propune să cuprindă rezultatele cercetărilor din domeniul studiilor europene, aparținând autorilor consacrați din Moldova și străinătate care își dedică viața profesională studierii integrării europene pe varii paliere ale cunoașterii unei experiențe unice care se numește, după o istorică și complexă construcție, Uniunea Europeană.

Studii Europene încurajează tinerii cercetători și profesori să contribuie la sporirea cunoștințelor privind procesul de integrare europeană, fiindcă integrarea propriu-zisă nu se încheie odată cu aderarea la Uniunea Europeană a statelor membre, pe de o parte, și nici cu stabilirea arhitecturii instituționale. Procesul de integrare europeană devine un proces continuu al unei competiții interne de adeziune și al unei competiții externe de excelență.

Studii Europene înseamnă vocație europeană în cercetare, informare și comunicare; promovarea valorilor europene; respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Studii Europene îndeamnă comunitatea academică și societatea civilă la interacțiune pozitivă în vederea edificării unui dialog intercultural durabil al popoarelor Europei, fie că menționăm Europa Occidentală, Europa Centrală, Europa de Est sau Europa de Sud-Est. Țările parteneriatului estic sunt parte a patrimoniului european prin așezarea lor geografică, participarea la evoluția aceleiași istorii, apartenența la aceeași familie de limbi, împărtășirea aceleiași culturi, promovarea aceluiași valori continentale, perseverarea dezvoltării durabile a societății într-un viitor construit pe același fundament axiologic.

Studii Europene aduce mulțumiri autorilor, care au contribuit la încheierea volumului de față, din Germania – lector univ. dr. Mihaela Narcisa Niemczik-Arambașa; din România – prof. univ. dr. Ioan Derșidan, lector univ. dr. Beatrice Ștefănescu; din Moldova – conf. univ. dr. Ion Buruiană, studentă Irina Buruiană, lector univ. drd. Victoria Cucerescu, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, conf. univ. dr. Mihai Hachi, prof. cerc. dr. hab. Victor Juc, conf. univ. dr. Constantin Lazări, conf. univ. dr. hab. Natalia Lobanov, conf. univ. dr. Violeta Melnic, lector univ. Giancarlo Nicoli, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, conf. univ. dr. hab. Ludmila Roșca, conf. univ. dr. hab. Zorina Șișcan.

Studii Europene beneficiază de contribuția apreciabilă a Colegiului redacțional multinațional: conf. univ. dr. Ion Buruiană (Moldova), conf. univ. dr. Georgeta Cislaru (Franța), conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca (Moldova), conf. univ. dr. Mihai Hachi (Moldova), conf. univ. dr. Violeta Melnic (Moldova), lector univ. Giancarlo Nicoli (Italia / Moldova), lector univ. dr. Mihaela Narcisa Niemczik-Arambașa (Germania), lector univ. dr. Ada Popescu (România), conf. univ. dr. hab. Ludmila Roșca (Moldova), conf. univ. dr. hab. Zorina Șișcan (Moldova), lector univ. dr. Beatrice Ștefănescu (România); de asemenea, de asistența IT: ing. Vitalie Corcodel, lector univ. drd. Victoria Cucerescu, asist. Ala Olărescu.

Studii Europene exprimă profundă recunoștință și înaltă considerațiune savanților care fac parte din Consiliul științific: prof. univ. dr. Enrique Banús (Spania), prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu (România), prof. univ. dr. Ioan Derșidan (România), prof. dr. dr. h.c. mult. Wilfried Heller (Germania), prof. univ. dr. Ioan Horga (România), prof. univ. dr. hab. Victor Juc (Moldova), prof. univ. dr. Teodor Mateoc (România), prof.

univ. dr. Danielle Omer (Franța), prof. univ. dr. hab. Elena Prus (Moldova),
prof. univ. dr. Tudorel Toader (România).

Studii Europene, pe această cale, aduce omagiu (Mega)Programului de Învățare de-a Lungul Vieții (LLP), în general, și, în mod special, Programului Jean Monnet (JMP), care au făcut posibilă apariția și susțin dezvoltarea acestei reviste, specializate în domeniul integrării europene, împreună cu eforturile de neprețuit ale Comisiei Europene (CE) și ale Agenției Europene pentru Cultură, Educație și Audiovizual (EACEA).

Vasile CUCERESCU
Coordonator academic Jean Monnet

DREPT

Conținutul normelor de drept primar european privind cooperarea consolidată

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU

vasile.cucerescu@studii.eu.org

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

e-institute, Moldova

Coordonator academic Jean Monnet, UE

Abstract: The article contains a peer analysis of European primary legislation concerning enhanced cooperation within the European Union between the member states in accordance with their will on agreed issues. The research includes the forms of enhanced cooperation, the procedure of enhanced cooperation, the spheres of its application, the instruments of enhanced cooperation and the legal effects of enhanced cooperation both for participating and third countries.

Key-words: enhanced cooperation, forms of enhanced cooperation, instruments of enhanced cooperation, legal effects of enhanced cooperation, procedure of enhanced cooperation, participating member states, spheres of application of enhanced cooperation, treaty, European Union, EU primary law.

Reglementarea juridică a cooperării consolidate în cadrul Uniunii Europene este relativ recentă din punct de vedere istoric. Procedura de cooperare consolidată a fost introdusă prin Tratatul de la Amsterdam și a fost dezvoltată ulterior.

Scopul introducerii procedurii de cooperare consolidată rezidă în posibilitatea și oportunitatea stabilirii unor relații mai strânse între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește aprofundarea integrării în temeiul tratatelor constitutive. Procedura de cooperare consolidată poate fi solicitată de către statele membre pentru domeniile prevăzute de tratate cu excepția domeniilor care țin de competența exclusivă a Uniunii Europene. Normele privitoare la cooperarea consolidată vin să complinescă ceea ce nu a fost transferat, conform principiului atribuirii de competențe, Uniunii Europene. Finalitățile urmăresc integrarea plenară a statelor membre în spațiul european comun.

Normele de cooperare consolidată sunt prevăzute în textele ambelor tratate consolidate: *Tratatul privind Uniunea Europeană* prin titlul IV care

conține dispozițiile privind formele de cooperare consolidată și *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* prin partea a 6-a, titlul III, intitulat formele de cooperare consolidată. În cele ce urmează, vor fi trecute în revistă și analizate formele de cooperare consolidată, procedurile de cooperare consolidată, sfera de aplicare a cooperării consolidate, mijloacele de realizare a cooperării consolidate și efectele pe care le produce cooperarea consolidată în cadrul Uniunii Europene.

Formele de cooperare consolidată. Implementarea cooperării consolidate se înfăptuiește în temeiul tratatului. În conformitate cu dispozițiile art. 20, alin. (1) din *Tratatul privind Uniunea Europeană* (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE), statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii Europene pot recurge la instituțiile acesteia și își pot exercita aceste competențe prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele și în conformitate cu procedurile prevăzute, precum și cu articolele 326-334 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene*. Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii Europene, să apere interesele acesteia și să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment tuturor statelor membre în conformitate cu articolul 328 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* [1].

Tratatul de funcționare a Uniunii Europene dezvoltă normele din *Tratatul privind Uniunea Europeană*, le detaliază și le completează. Dispozițiile art. 326 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE) stipulează că formele de cooperare consolidată respectă tratatele și dreptul Uniunii Europene. Acestea nu pot aduce atingere pieței interne și nici coeziunii economice, sociale și teritoriale. Formele de cooperare consolidată nu pot să constituie o barieră sau o discriminare în schimburile dintre statele membre ori să provoace o denaturare a concurenței între acestea [2]. Dispozițiile art. 327 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE) prevăd că formele de cooperare consolidată trebuie să respecte competențele, drepturile și obligațiile statelor membre neparticipante. Acestea din urmă nu împiedică punerea lor în aplicare de către statele membre participante [3]. Dispozițiile art. 328 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-

articolele 11 și 11 A TCE), alin. (1) și alin. (2), prescriu că de la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor. Comisia Europeană și statele membre participante la o formă de cooperare consolidată asigură promovarea participării unui număr cât mai mare de state membre. Comisia Europeană și, după caz, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate informează periodic Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene cu privire la evoluția formelor de cooperare consolidată [4].

Proceduri de cooperare consolidată. *Tratatul privind Uniunea Europeană* prevede expres aprobarea procedurii de cooperare consolidată. Dispozițiile art. 20, alin. (2), stipulează că decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliul Uniunii Europene în ultimă instanță, atunci când acesta stabilește că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de Uniunea Europeană, în ansamblul său, și în condițiile în care cel puțin nouă state membre participă la aceasta. Consiliul Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 329 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* [5].

Astfel, în primul rând, tratatul admite implicarea statelor membre în sprijinirea competențelor delegate Uniunii Europene. În al doilea rând, tratatul permite realizarea obiectivelor nu numai de sus (Uniunea Europeană) în jos (statele membre) în atingerea obiectivelor comune în ansamblul lor (*top-down*), ci și invers de jos în sus (*bottom-up*).

Tratatul asigură și garantează reprezentativitatea și pluralismul mecanismelor de atingere a obiectivelor comune urmărite de Uniunea Europeană în ansamblu.

Dispozițiile art. 20, alin. (3), precizează că toți membrii Consiliului Uniunii Europene pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii Consiliului Uniunii Europene care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalitățile de vot sunt prevăzute la articolul 330 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* [6].

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține norme mult mai cuprinzătoare la modalitatea procedurală de cooperare consolidată. Dispozițiile art. 329 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE), alin. (1) și alin. (2), se referă la autorizarea procedurii. Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată într-unul din domeniile prevăzute în tratate, cu excepția domeniilor de competență exclusivă și a politicii externe și de securitate comune, înaintează Comisiei Europene o cerere precizând domeniul de aplicare și obiectivele urmărite prin forma de cooperare consolidată preconizată. Comisia Europeană poate prezenta Consiliului Uniunii Europene o propunere în acest sens. În cazul în care nu prezintă o astfel de propunere, Comisia Europeană comunică statelor membre în cauză motivele pentru care a procedat astfel. Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată se acordă de către Consiliul Uniunii Europene care hotărăște la propunerea Comisiei Europene și după aprobarea Parlamentului European. Cererea statelor membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul politicii externe și de securitate comună este adresată Consiliului Uniunii Europene. Aceasta se transmite Înalțului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, care își dă avizul asupra coerenței formei de cooperare consolidată preconizată cu politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene, precum și Comisiei, care își dă avizul în special asupra coerenței formei de cooperare consolidată preconizată cu celelalte politici ale Uniunii Europene. Cererea se transmite, de asemenea, Parlamentului European spre informare. Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizia Consiliului Uniunii Europene care hotărăște în unanimitate [7].

Procedura de vot este stabilită prin dispozițiile art. 330 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE) prin care se stipulează că toți membrii Consiliului Uniunii Europene pot participa la deliberări, dar la vot participă numai membrii Consiliului Uniunii Europene care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanților statelor participante. Majoritatea calificată se definește în conformitate cu art. 238, alin. (3) [8].

Cazurile de excepție sunt prevăzute prin dispozițiile art. 333 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE), alin. (1) și alin. (2). În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului Uniunii Europene, acesta, hotărând în unanimitate în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 330, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî cu majoritate calificată. În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a actelor în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta, hotărând în unanimitate în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 330, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Consiliul Uniunii Europene hotărăște după consultarea Parlamentului European [9].

Dispozițiile art. 331 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE), alin. (1) și alin. (2), prevăd termenele legale și modalitățile de participare la cooperarea consolidată. Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare consolidată în curs într-unul dintre domeniile prevăzute la art. 329, alin. (1), notifică intenția sa Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. În termen de patru luni de la data primirii notificării, Comisia Europeană confirmă participarea statului membru în cauză. După caz, aceasta constată îndeplinirea condițiilor de participare și adoptă orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de participare, Comisia Europeană indică dispozițiile ce trebuie adoptate pentru îndeplinirea lor și stabilește un termen pentru a reexamina cererea de participare. La expirarea acestui termen, Comisia Europeană reexaminează cererea în conformitate cu procedura prevăzută. În cazul în care Comisia Europeană consideră că în continuare nu sunt îndeplinite condițiile de participare, statul membru în cauză poate sesiza în legătură cu aceasta Consiliul Uniunii Europene care se pronunță asupra cererii. Consiliul Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu art. 330. Acesta poate, de asemenea, să adopte, la propunerea Comisiei Europene, măsurile tranzitorii prevăzute. Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare

consolidată în cadrul politicii externe și de securitate comune notifică intenția sa Consiliului Uniunii Europene, Înalțului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei Europene. Consiliul Uniunii Europene confirmă participarea statului membru în cauză după consultarea Înalțului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și după ce a constatat, după caz, îndeplinirea eventualelor condiții de participare. Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Înalțului Reprezentant, poate să adopte, de asemenea, orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de participare, Consiliul Uniunii Europene indică dispozițiile care trebuie adoptate pentru îndeplinirea acestor condiții și stabilește un termen pentru reexaminarea cererii de participare. Consiliul Uniunii Europene hotărăște în unanimitate și în conformitate cu art.330 [10].

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține și norme privitoare la cheltuielile care ar putea să apară în legătură cu procedura de cooperare consolidată în art. 332 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE). Cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a unei forme de cooperare consolidată, altele decât costurile administrative necesare instituțiilor, sunt în sarcina statelor membre participante, cu excepția cazului în care Consiliul Uniunii Europene, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, decide altfel [11].

În conformitate cu dispozițiile tratatului, competența decizională privind procedura de cooperare consolidată aparține, sub forme diferite și întindere a puterilor stabilite, triumphiului instituțional Consiliul Uniunii Europene – Comisia Europeană – Parlamentul European.

Sfera de aplicare a cooperării consolidate. Procedura de cooperare consolidată include toate domeniile de activitate cu excepția cazurilor de competență exclusivă a Uniunii Europene. În conformitate cu art. 333, alin. (3), dispozițiile tratatului stabilesc astfel că prevederile alin. (1) și alin. (2) nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării [12].

Spre exemplu, 14 state participante (Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Ungaria) au solicitat cooperarea consolidată în vederea sprijinirii cuplurilor cu privire la divorțurile internaționale (2010) [13].

Un alt domeniu al cooperării consolidate îl constituie autorizarea privind taxa pe tranzacțiile financiare (2012) între 10 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania) [14].

Instituțiile responsabile de executarea normelor tratatului sunt Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Dispozițiile art. 334 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE) prescriu obligația prin care Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană asigură coerența acțiunilor întreprinse în cadrul unei forme de cooperare consolidată, precum și coerența acestor acțiuni cu politicile Uniunii Europene, și cooperează în acest scop [15].

Instrumentele de realizare a cooperării consolidate. De fapt instrumentele de înfăptuire a cooperării consolidate reprezintă chintesența procesului de integrare europeană de la începuturi și până astăzi. Cercetătorul Petre Anghel identifică drept instrumente ale cooperării consolidate, ca atare modalități și mijloace, precum:

- flexibilitatea: „statele membre împărtășesc preocupări sporite privind evoluția ascendentă a integrării europene într-o Uniune extinsă, preocupări ce nu pot fi atenuate decât printr-o cooperare întărită în cadrul Uniunii Europene. Dintre acestea se detașează net temerea de instabilitate și de ineficiență într-o Uniune cu un număr aproape dublu de membri, între care există discrepanțe mult mai vizibile sub raportul nivelului de dezvoltare economică și tehnologică” [16];
- actele constitutive: „într-o Uniune extinsă, cu un număr de membri aproape dublu decât cel de astăzi, coeziunea acțiunilor comunitare poate fi asigurată prin stabilirea unei Constituții Europene, care să subsumeze prevederile tratatelor europene. Rezultatul ar fi un document unitar, accesibil cetățenilor și foarte explicit” [17];
- acordul de asociere: măsurile preparatorii și negocierile propriuzise cu privire la elaborarea acordului de aderare;
- sensibilizarea mediului de afaceri: „în legătură cu modul de funcționare a pieței unice și impactul” [18] integrării asupra mediului social.

Efectele juridice ale procedurii de cooperare consolidată. Natura efectelor produse de procedura cooperării consolidate îmbracă o formă individuală. Dispozițiile art. 20, alin. (4), statuează că actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind *acquis* care trebuie acceptat de statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană [19]. Doar statele membre ale Uniunii Europene care și-au exprimat în mod expres voința de participare la o anumită formă de cooperare consolidată vor fi investite cu drepturi și obligații în temeiul procedurii inițiate și aprobate conform tratatului.

Procesul de integrare europeană nu se încheie la etapa de asociere, de aderare, ori de implementare a *acquis*-lui comun. Integrarea europeană nu se realizează numai de sus în jos. Integrarea europeană se transformă într-un permanent exercițiu de apropiere și promovare a europenității, o existență a unității prin diversitate, a implementării setului de valori juridice comune, inclusiv de jos în sus, în vederea unei cooperări mai strânse, consolidate, în Uniunea Europeană potrivit tratatelor constitutive.

Bibliografie:

1. *Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană*, Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012
2. *Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene*, Jurnalul Oficial C 326
3. Ibidem
4. Ibidem
5. *Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană*, Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012
6. Ibidem
7. *Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene*, Jurnalul Oficial C 326
8. Ibidem
9. Ibidem
10. Ibidem
11. Ibidem
12. Ibidem

13. *Decizia Consiliului din 12 iulie 2010 de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept (2010/405/UE)*, Jurnalul Oficial L 189, 22/07/2010
14. *Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a cooperării consolidate privind taxa pe tranzacțiile financiare*, Bruxelles, 25.10.2012, COM (2012) 631 final/2, 2012/0298 (APP)
15. *Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene*, Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012
16. Anghel, Petre, *Instituții europene și tehnici de negociere în procesul integrării*, București: Editura Universității din București, 2003
17. Ibidem
18. Ibidem
19. *Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană*, Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012

Copyright©Vasile CUCERESCU

Perspectivile de dezvoltare a dreptului european al contractelor

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC

violeta.melnic@studiieu.org

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract: Development perspectives of the European Law of Contracts arise from the Press Releases of the European Parliament, the Union Council and the European Commission. The necessity to develop the European Law of Contracts is determined by the objectives of the Common Market, by the amplification of the commercial relations inside the EU, by the abstract and selective regulation of the contracts in the Treaty on European Union, in the EU Regulations and Directives, as well as by the divergences of contracts in national legislations of Member States.

Key-words: European Law of Contracts, consumer, Common Market.

Argument

Actualitatea tematicii privind perspectivele dezvoltării dreptului contractual european este justificată de dezvoltarea relațiilor economice în cadrul Pieței Unice cu implicarea agenților economici din acest spațiu, precum și agenții economici din alte state. Complexitatea juridică a problemelor derivă din reglementarea diferită a unora și aceluiași situații comerciale. Astfel, în materia dreptului contractual european contrapunerea legislației alese de părți, a legislației Uniunii Europene, a legislațiilor naționale, precum și incertitudinile juridice, care derivă din cumulara acestora, demonstrează necesitatea unei clarificări legislative în acest sens. O altă problemă este de combinația competențelor jurisdicționale, ce pot soluționa litigiile rezultate din nerespectarea obligațiilor contractuale. O situație critică este și formularea unui model de contract transfrontalier care trebuie să corespundă multiplelor reguli.

Baza metodologică la cercetarea tematicii privind perspectivele dezvoltării dreptului contractual european a fost axată pe metodele istorică, comparativă, logică, sistemică, fundamentate pe legislația Uniunii Europene, legislațiile naționale, opiniile instituțiilor europene, experților europeni, autorilor români, ruși, francezi.

I. Regimul juridic al contractelor în Uniunea Europeană

Regimul juridic al contractelor în Uniunea Europeană este determinată de Tratatul Uniunii Europene, Regulamentele, Directivele, Recomandările, Rezoluțiile, Comunicările instituțiilor UE, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind interpretarea actelor UE, principiile de Drept European Contractual (în calitate de *lex mercatoria*), legislațiile naționale ale statelor membre, precum și tratatele internaționale și uzanțele comerciale.

Actualmente, dezvoltarea relațiilor economice și comerciale la nivel comunitar a contribuit la apariția de noi contracte, care includ clauze mai complexe, fapt ce poate genera noi reglementări în domeniul contractual.

Utilizarea termenului de contract în *acquis*-ul comunitar relevă că acesta este un acord de voință și un document contractual. Contractul nu este obiectul principal de reglementare a actelor normative ale Uniunii Europene și nu are o definiție autonomă. Contractul este un instrument juridic de circulare a mărfurilor, capitalurilor și nu este definit de actele normative ale UE.

Textele de drept comunitar au ca obiect principal favorizarea schimburilor comerciale în diferite sectoare și mai puțin s-au concentrat pe definirea contractului. În schimb, directivele UE definesc obiectul contractului în cele mai frecvente cazuri ca fiind axat pe preeminența reciprocității părților. În justificarea acestei abordări art. 1 al Directivei nr. 85/577 din 20 decembrie 1985 stipulează că se aplică contractelor încheiate între un comerciant care furnizează bunuri și servicii și un consumator. De asemenea, la art. 2 al Directivei 97/7/CE, contractul la distanță este orice contract care vizează bunurile și serviciile, fiind încheiat între furnizor și consumator în cadrul unui sistem de vânzări și prestări de servicii la distanță organizat de furnizor, care utilizează în mod exclusiv una sau mai multe tehnici de comercializare la distanță până la încheierea contractului. O aproximare în materia contractelor fondată pe principiul reciprocității și interdependenței este caracteristică tuturor statelor UE. Redactarea textelor contractelor trebuie să corespundă imperativelor la care dreptul urmează să instituie un cadru dacă nu unificat, cel puțin armonizat [1].

Prevederile surselor originare ale dreptului comunitar nu acoperă în mod necesar și suficient domeniile destinate dezvoltării liberalizării

economice. În acest context, a apărut necesitatea reglementării unor domenii specifice ale contractelor prin intermediul directivelor.

Legislatorul Uniunii Europene a urmat o apropiere selectivă în materia contractelor, adoptând directive privind anumite contracte sau tehnici de comercializare, dar necesitatea de armonizare este evidentă din realitatea practică.

Divergențele în materia contractuală în Uniunea Europeană suscită probleme de la caz la caz. Funcționarea pieței interne poate fi împiedicată de problemele legate de încheierea, interpretarea și aplicarea contractelor transfrontaliere; astfel încât este imperioasă dezvoltarea dreptului european al contractelor.

Acesta se manifestă prin natura sa bidimensională în sensul în care se dovedește a fi o excelentă ilustrare a relațiilor complexe stabilite între ordinea juridică europeană și dreptul contractelor. Dreptul european al contractelor se vrea în același timp un drept al integrării prin directivele în materia protecției consumatorilor și un drept european al coordonării prin instrumentele comunitare de drept internațional privat.

Comunitarizarea materiei contractuale s-a manifestat pe terenul protecției consumatorilor, ulterior s-a dezvoltat prin Regulamentele Roma I și Bruxelles, au fost unificate regulile de drept internațional privat aplicabile contractelor transfrontaliere. Competența în temeiul căreia, urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, au fost adoptate Regulamentul Bruxelles I și Roma I prin transformarea în instrumente comunitare a Convențiilor internaționale de la Bruxelles (1968), și respectiv, Roma (1980) este cea referitoare la adoptarea de măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie comercială cu incidență transfrontalieră [2].

Regulamentul Roma I stabilește că, în acest sens, contractul este supus legii aleasă de părți, adică alegerea de către părți a unei legi străine, combinată sau nu cu alegerea unei instanțe străine. Atunci când toate celelalte elemente ale situației sunt localizate, în momentul alegerii, în aceeași țară, nu poate să aducă atingere dispozițiilor imperative ale acelei țări. Principiul autonomiei de voință este admis de majoritatea legislațiilor statelor membre ale UE și convențiile internaționale la care acestea sunt parte [3]. Aceasta fiind o cristalizare a principiului autonomiei de voință. În cazul în care părțile nu au ales legea aplicabilă, contractul este supus legii statului cu care are legătura cea mai strânsă.

Deși alegerea unei legi naționale care să guverneze contractul părților nu este o opțiune valabilă, având în vedere costurile pe care le implică un astfel de contract precum și faptul că negocierea nu poate să țină seama de aceste elemente (*una dintre părți poate în cadrul negocierilor să arate că nu poate să încheie contracte decât dacă respectă anumite condiții de ordine publică*).

În doctrină s-a subliniat importanța libertății de alegere a legii contractelor, consacrată prin jurisprudența CJUE. Nu s-a făcut aplicarea regulilor referitoare la libera circulație în situația în care partenerii comerciali pot evita dreptul unui stat membru care restrânge drepturile acestora.

În hotărârea Alsthom, Curtea a fost sesizată cu o trimitere preliminară pentru a se pronunța dacă regulile din dreptul francez cu privire la răspunderea vânzătorului pentru viciile unui produs echivalează cu o restricție a liberei circulații a mărfurilor prevăzute de articolele 28, 29 TUE. Curtea a afirmat că părțile într-un contract de vânzare internațional sunt libere să determine dreptul aplicabil relațiilor lor contractuale și pot astfel să evite a se supune dreptului francez. Aceasta echivalează cu o recunoaștere explicită a libertății contractuale a părților.

Dacă o parte poate evita dreptul unui stat membru care restricționează libertatea contractuală cu privire la răspunderea pentru viciile lucrului, ca în hotărârea Alsthom, dreptul comunitar nu este aplicabil. Aceasta implică faptul că nu este necesar ca la nivel comunitar să se adopte dispoziții referitoare la dreptul contractelor, deoarece aceasta rămâne la latitudinea părților [4].

Reieșind din faptul că, contractul reprezintă acordul la care au ajuns părțile, respectiv, părțile pot prevedea diverse clauze care să le guverneze relațiile, în virtutea principiului libertății contractuale; pe de altă parte contractul constituie atât acord consimțit de părți cât și o afacere. Determinarea consensului a trezit divergențe de opinii, care rezultă din doctrina civilă germană voinței și expunerii voinței. Contradicția dintre acestea constă în aceea căreia dintre ele să i se acorde prioritate, actului interior sau actului celui exterior. În primul caz, acordul reprezintă voința la care au consimțit părțile, în al doilea caz, acțiunile consimțite de părți direcționate spre atingerea scopului juridic prin încheierea contractului [5].

Unii autori au conchis că este inutil de a opta contra unei poziții, deoarece este vorba despre aspecte ale unuia și aceluiași concept, primul aspect răspunde la întrebarea: ce este contractul și cel de-al doilea: cum apare contractul [6].

În opinia savantului rus I. A. Tihomirov, legea este tatăl contractului, dar continuând această comparație autorii ruși M. I. Braghinschi și V. V. Vitreanschi au menționat că acordul părților este mama contractului [7].

În acest sens, părțile sunt libere să consimtă să stabilească conținutul contractelor (*inclusiv și să facă referință la aplicarea unor prevederi ale legilor naționale*), dar enunțarea condițiilor contractului se va efectua în funcție de anumite reguli care vor garanta libertatea de acțiune a părților, precum și interesul general și scopul liberalizării economice stabilit în Tratatul Uniunii Europene pentru funcționarea Pieței Unice.

Limitarea principiului autonomiei de voință funcționează în contractele cu consumatori de furnizare de obiecte mobile corporale, contractele de furnizare de servicii, contractele de finanțare ale acestora. Unii autori consideră că în materia protecției consumatorilor tendința este de a suprima punctul de legătură al voinței în soluționarea conflictelor de legi și de a folosi un punct de legătură obiectiv, imperativ, reprezentat de reședința obișnuită a consumatorului. Principiul autonomiei continuă să joace un rol complementar, părțile putând să încorporeze în contractul lor dispoziții mai favorabile. După alți autori, voința exercită funcția sa de punct de legătură doar numai atunci când nu privează consumatorul de protecția pe care i-o asigură dispozițiile imperative ale legii obiectiv aplicabile; legea reședinței obișnuite a consumatorului îi oferă o protecție minimă, putând fi înlocuită cu altă lege care să îi asigure consumatorului o protecție mai bună [8].

Potrivit Convenției de la Bruxelles din 1968 cu privire la competența judiciară și executarea deciziilor în materie civilă și comercială, acțiunea intentată de consumator împotriva celeilalte părți poate fi introdusă fie în fața instanțelor statului contractant pe teritoriul căreia este domiciliată partea, fie pe teritoriul statului contractant căruia este domiciliat consumatorul. Acțiunea intentată împotriva consumatorului de cealaltă parte contractantă nu poate fi introdusă decât în fața instanțelor statului contractant pe teritoriul căruia este domiciliat consumatorul (art. 14) [9].

Această regulă a fost reiterată și de art. 15 al Regulamentului CE nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 cu privire la competența judiciară, recunoașterea și executarea deciziilor în materie civilă și comercială, care stabilește că în domeniul contractului încheiat de o persoană, consumatorul, pentru folosință putând fi considerată ca străină activității sale profesionale când privește vânzarea în rate, un împrumut în rate sau altă operațiune de credit legată de finanțarea unei vânzări de asemenea obiecte, când contractul a fost încheiat cu o persoană care exercită activități comerciale sau profesionale pe teritoriul statului membru unde consumatorul își are domiciliul.

Jurisdicțiile statului de domiciliu al consumatorului sunt competente pentru a recunoaște examinarea unui litigiu prin aplicarea Regulamentului CE nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 cu privire la competența judiciară, recunoașterea și executarea deciziilor în materie civilă și comercială, chiar dacă altă parte la contract are domiciliul în alt stat contractant [10].

În cazul în care consumatorul nu are domiciliul pe teritoriul statului contractant, dar posedă o sucursală, agenție sau alt stabiliment, constituie domeniul contractelor încheiate cu consumatorii, singura excepție este când pârâtul nu este domiciliat pe teritoriu unui stat contractant. competența jurisdicțională este guvernată de legea statului contractant pe teritoriul căreia se află instanța sesizată [11].

Potrivit jurisprudenței CJUE aceasta se referă numai la contractele încheiate în scopul satisfacerii propriilor nevoi de consum privat ale persoanei, oferind un regim protector consumatorului care este partea economică slabă. De altfel, protecția particulară nu se justifică în cazul consumatorilor având ca scop activitate sau finalitate profesională pentru prezent sau viitor [12].

De asemenea, armonizarea sectorială în domeniul contractelor riscă să antreneze incoerențe la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel național în ce privește măsurile de transpunere.

Problemele semnalate la nivelul Uniunii Europene sunt generate de incoerența proprie a legislației Uniunii Europene în materia contractelor. Aceasta se explică prin faptul că situații identice fac obiectul unui tratament diferit, fără ca să fie justificat într-o manieră pertinentă.

Exigențe și consecințe divergente rezultă din directivele aplicabile la una și aceeași situație comercială. Spre exemplu, utilizarea în timp parțial a bunurilor imobiliare, vânzările la distanță, vânzarea la distanță a serviciilor financiare, precum și exigențele de informare între directiva privind comerțul electronic și două directive privind vinderea la distanță [13] sau exigențele de informare diferite în ceea ce privește dreptul contractelor ce figurează în diferite directive privind protecția consumatorilor [14].

O altă situație critică este coexistența a două apropieri legislative diferite în aceeași directivă. Aceasta poate contribui la incoerența determinată de aceeași directivă. Spre exemplu, diferențele în materia dreptului aplicabil marketing-ului și contractelor în directiva privind comerțul electronic. O altă incoerență constă în transpunerea directivelor în dreptul intern, spre exemplu, coexistența în directiva privind agenții comerciale a noțiunii de indemnitate și reparare, care are ca efect prin transpunerea de către statul membru a unuia din acești termeni, dar un stat nu a ales unul, dar le-a transpus pe ambele.

De asemenea, o problemă este dacă interpretarea dată de CJUE în privința unui termen definit de o directivă este valabilă pentru același termen folosit de altă directivă. Astfel, CJUE s-a expus dacă interpretarea unui termen abstract, în lumina directivei, constituie un principiu directoriu atunci interpretarea este susceptibilă de a contribui la fragmentarea legislației naționale. Astfel că un stat, pentru a aplica Directiva, poate defini un termen abstract într-o manieră particulară.

Derivă din Directiva 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii că judecătorii naționali sunt ținuti de a evita aplicarea clauzelor abuzive în scopul ca acestea să nu producă efecte de constrângere în privința consumatorilor fără ca aceștia să fie abilitați să revizuiască conținutul acestora [15]. De fapt, contractul trebuie să existe fără nici o modificare ca urmare a excluderii clauzelor abuzive în măsura în care conform regulilor dreptului intern o astfel de persistență a contractului este posibilă din punct de vedere juridic.

În decizia din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10) (cf. points 65, 73, disp. 2), CJUE a stabilit că Directiva 93/13 trebuie să fie interpretată în sensul că îi revine statului membru să reglementeze posibilitatea judecătorului național de a completa contractul încheiat între

un profesionist și un consumator, revizuind conținutul clauzei abuzive în privința intereselor moratorii, dacă se constată nulitatea acestei clauze [16].

Potrivit Directivei 97/7 este obligația vânzătorului de a furniza consumatorului informații pertinente în scris sau pe un alt suport durabil. Art. 5 paragraful 1 al Directivei privind protecția consumatorilor în materia contractelor la distanță trebuie să fie interpretată în sensul că o practică comercială care constă în a face accesibile informațiile prevăzute în această dispoziție nu satisface exigențele acesteia, în timp ce informațiile nu sunt furnizate de către această întreprindere și nici primite de consumator.

De fapt, consumatorul trebuie să primească aceste informații fără a i se cere un comportament activ din partea acestuia [17].

Potrivit Directivei 2008/48 statele membre se pot conforma dreptului UE, aplicând dispozițiile acestei Directive domeniilor care nu țin de sfera ei de aplicare.

Astfel, conform art. 22 din Directivă ține de opțiunea măsurilor naționale de a transpune această directivă în dreptul intern, incluzând în sfera sa materială de aplicare contractele de credit, având ca obiect acordarea unui credit garantat de un bun imobiliar sau excluderea acestor contracte din sfera de reglementare a Directivei în virtutea art. 2 paragraful 2 al acesteia.

De altfel, art. 22 paragraful 1 al acestei Directive prevede că aceasta este opozabilă numai la ceea ce, pentru contracte, statul membru impune obligații, chiar dacă nu sunt prevăzute de aceasta.

Astfel, o asemenea regulă de protecție a consumatorilor într-un domeniu nearmonizat de această Directivă 2008/48 este de natură de a afecta echilibrul pe care se fundamentează Directiva, în domeniul armonizat de directivă, între obiectivele de protecție a consumatorilor și cel ce vizează de a asigura funcționarea unei piețe interne performante în domeniul creditelor consumatorului.

Legislația națională de transpunere ce include în câmpul de aplicare al contractelor de credit garantat prin bun imobiliar exclude câmpul de aplicare al Directivei 2008/48.

Art. 30 paragraful 1 al Directivei 2008/48, privind contractele de credit cu consumatorii trebuie să fie interpretat în sensul că nu este opozabilă acesteia decât o măsură națională vizând transpunerea acestei directive în dreptul intern, definește sfera sa de aplicare temporală în

maniera în care această măsură se aplică contractelor de credit având ca obiect acordarea unui credit garantat printr-un bun imobiliar. Statele pot fixa măsuri tranzitorii diferite care implică că această reglementare se aplică contractelor în curs de la intrarea lor în vigoare [18].

Art. 24, paragraful 1, al Directivei 2008/48 privind contractele de credit consumatorilor, trebuie să fie interpretat în sensul că nu se opune unei reguli făcând parte din măsurile naționale de transpunere a acestei directive în materia litigiilor privind creditele de consumație, permite consumatorilor să se adreseze direct autorității de protecție a consumatorilor care poate impune sancțiuni asociațiilor de credit și împrumut pentru infrațiune fără a fi necesar în prealabil să recurgă la proceduri de soluționare extrajudiciare prevăzute de legislația națională pentru aceste litigii.

Aceasta nu împiedică statul membru în cadrul unei marje de apreciere ce o lasă Directiva de a permite un acces mai larg consumatorilor la organele special instituite pentru apărarea intereselor lor în funcție de riscul prin care consumatorii ce se află într-o situație de inferioritate în raport cu ofertanții în ceea ce privește puterea de negociere, nivelul de informare, fac ignorante drepturile lor în raport cu dificultățile pe care le exercită. De altfel, dispozițiile naționale nu pot avea ca efect pentru procedurile extrajudiciare ale litigiilor în privința contractelor de credit la consumația inadecvată, ineficace și nerespectuoasă a efectului util al Directivei 2008/48 [19].

Pct. 31, Anexa nr. I a Directivei 2005/29, privind practicile comerciale neloiale a întreprinderilor față de consumatori în piața internă trebuie să fie interpretate în sensul că interzic practicile agresive pentru care consumatorii au câștigat deja prețul atunci când realizarea unei acțiuni în raport cu cererea prețului, se are în vedere o cerere a acestui preț, o cerere de informare privind natura prețului și luarea acestuia în posesie, subordonată obligației de a achita banii sau de a suporta un cost oricare.

Costul impus consumatorului, ca cel de cost al timbrului, este neglijabil în raport cu valoarea prețului și el nu aduce nici un beneficiu din punct de vedere profesional.

Cererea prețului se face prin mai multe metode propuse consumatorului, una din ele fiind gratuite altele contra cost. Revine astfel jurisdicțiilor internaționale de a aprecia informațiile furnizate

consumatorilor în lumina Directivei 2005/29 privind practicile comerciale neloiale, ținând cont de claritatea și comprehensivitatea acestor informații pentru publicul la care se referă.

Potrivit art. 6 al Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie să fie interpretate în sensul că judecătorul național care a constatat caracterul abuziv al clauzei nu este obligat de a demonstra consecințele acestei constatări, de a aștepta consumatorul informat de drepturile sale să prezinte în declarație cerând ca respectiva clauză să fie anulată. Totodată, principiul contradictorialității impune judecătorului care a constatat din oficiu caracterul abuziv de a informa părțile în litigiu pentru a o dezbate contradictoriu, conform regulilor naționale.

Această eficacitate stabilită de Directivă cere judecătorului național, în virtutea art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, de a asigura o protecție jurisdicțională efectivă a drepturilor.

De altfel, această posibilitate acordată consumatorului de a se exprima răspunde obligației care revine judecătorului național de a ține cont de voința exprimată de consumator, fiind conștient de caracterul neimpus al clauzei abuzive și că el se opune ca aceasta să fie omisă, acordându-i astfel un consimțământ liber și clar acestei clauze [20].

În virtutea art. 3 al Directivei 93/13 privind clauzele abuzive încheiate cu consumatorii, o clauză este considerată abuzivă în virtutea exigențelor buneii-credințe, ea creează în detrimentul consumatorilor un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile ce decurg din contract. Potrivit art. 4 al Directivei nominalizate aprecierea trebuie făcută ținând cont de natura serviciilor care fac obiectul contractului referindu-se la toate circumstanțele care caracterizează încheierea sa de alte clauze contractuale sau alt contract de care depinde.

Așadar, judecătorul național în scopul să aducă o apreciere asupra caracterului eventual abuziv al clauzei contractuale care se află la baza cererii trebuie să țină cont de toate celelalte clauze contractuale [21].

Art. 1 paragraful 2 al Directivei 93/13 stabilește că clauzele contractuale care reflectă dispoziții legislative sau reglementare imperativă nu sunt supuse acestor dispoziții și trebuie interpretate în sensul că această Directivă se aplică clauzelor condițiilor generale integrate în contract, încheiate între un profesionist și un consumator, care reiau o regulă de

drept național aplicabilă unui tip de contract și care nu sunt supuse reglementării naționale respective.

Posibilitatea de a exclude aplicarea Directivei 93/13, de a exclude aplicarea dispozițiilor legislative naționale sau referințele la acestea se justifică prin regimul de protecție a consumatorilor, instaurat prin această Directivă.

De altfel, un profesionist poate scăpa ușor de controlul clauzelor abuzive care nu au făcut obiectul negocierilor individuale cu consumatorul, neasigurând astfel echilibru între părțile contractante [22].

Art. 3 și 5 ale Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii în coroborare cu art. 3 paragraful 3 al Directivei 2003/55 privind regulile comune pe piața internă a gazului natural trebuie să fie interpretate în sensul că clauza prin care o întreprindere de aprovizionare își rezervă dreptul de a modifica cheltuielile de furnizare a gazului răspunde interesului legitim al întreprinderii de a putea modifica cheltuielile serviciului său.

O astfel de adaptare unilaterală trebuie să satisfacă exigențele bunei credințe și transparenței puse de aceste dispoziții. Pentru a aprecia această clauză trebuie să răspundem la aceste exigențe:

- dacă contractul expune în manieră transparentă motivul și modalitatea de variație a acestor cheltuieli, în maniera în care consumatorul poate prevedea pe baza unor criterii clare și comprehensive eventualele modificări ale cheltuielilor. Absența informației la acest subiect înainte de încheierea contractului nu este compensată prin simplul fapt că consumatorul va fi informat în cursul executării contractului despre modificarea cheltuielilor cu un aviz prealabil și are dreptul de a rezilia contractul dacă nu acceptă modificările.

- dacă posibilitatea de a rezilia contractul consumatorului poate fi exercitată în condiții concrete de către consumator [23].

În Concluziile sale, Consiliul Uniunii Europene pentru competitivitate a subliniat necesitatea de a se concentra asupra aspectelor practice pentru a oferi beneficii reale consumatorilor și întreprinderilor, precum și necesitatea de a stabili o distincție clară între contractele încheiate între întreprinderi și consumatori și cele încheiate între întreprinderi [24].

Potrivit principiilor comune ale legislațiilor statelor membre, vânzarea obiectelor mobiliare corporale în rate se exprimă ca fiind o

tranzacție al cărei preț se achită eșalonat sau care este legată de contractul de finanțare. O interpretare restrictivă a art. 14 al Convenției denotă că nu rezervă un privilegiu jurisdicțional stabilit de această dispoziție decât cumpărătorilor având nevoie de protecție, poziția lor economică fiind caracterizată prin slăbiciunea față de vânzători de fapt că ei sunt consumatorii finali cu caracter privat, neangajați, prin cumpărarea unui produs achiziționat în rate, în activități comerciale sau profesionale [25].

Contractul de vânzare în rate are un înțeles diferit de la un stat membru la altul în funcție de finalitățile urmărite de legislațiile respective, în sensul Convenției este necesar de a considera această națiune autonomă și de a-i acorda un conținut material uniform specific ordinii comunitare.

II. Necesitatea dezvoltării Dreptului European al Contractelor

Obstacolele legislative la nivelul UE care decurg din drepturile contractelor naționale divergente sau din complexitatea juridică din care rezultă aceste divergențe sunt susceptibile de a interzice sau împiedica tranzacțiile transfrontaliere sau de a le face mai puțin avantajoase.

O altă problemă este de a delimita problemele care decurg din reguli imperative și cele care rezultă din reguli neimperative și de a restrânge libertatea contractuală.

Problema principală este divergența normelor imperative naționale în domeniul contractelor, fapt care este sesizat în consultările pentru încheierea contractelor complexe. Astfel, consultațiile juridice din domeniu sunt ridicate, fapt ce nu pot pune agenții economici străini în raport de egalitate cu agenții economici naționali ca inacceptabile și respectiv nevalabile de către instanțe. Spre exemplu, în anumite state membre ca Germania sau statele nordice instanțele controlează în manieră strictă loialitatea clauzelor contractuale. De altfel, în alte state membre se stabilește un control limitat privind interpretarea acestora sau nu autorizează implicarea în contracte comerciale decât clauze contractuale specifice. Așadar, rezultă o insecuritate juridică pentru întreprinderile care utilizează clauze contractuale standard. Aceasta împiedică utilizarea contractelor tip adaptate la anumite uzajuri în vederea facilitării contractelor transfrontaliere, fapt care împiedică statul membru de a utiliza același model de uzaj comercial pentru ansamblul Pieții Europene.

O altă problemă este transferul dreptului de proprietate, în anumite state este posibilă numai alegerea regulilor contractuale, dar nu și a celor aplicabile drepturilor reale.

Toate aceste probleme au determinat Comisia Europeană (CE) să ia atitudine în materia armonizării dreptului contractual în Uniunea Europeană.

CE atrage atenția asupra costurilor de tranzacție și asupra incertitudinii juridice pe care o implica gestionarea dispozițiilor unui drept străin al contractelor care fac ca extinderea întreprinderilor mici și mijlocii pe piața unică să fie deosebit de dificilă [26].

Armonizarea juridică pe cale legislativă în cadrul Uniunii Europene este, desigur, nesatisfăcătoare din anumite considerații, dar nici activitatea CJUE nu ameliorează cu mult această situație. Este totuși adevărat faptul că anumite noțiuni, reguli și principii care sunt determinante pentru Dreptul european sunt rezultatul jurisprudenței acesteia. CJUE are o posibilitate restrânsă de a acționa în domeniul dreptului contractelor, dat fiind faptul că, potrivit Tratatului Uniunii Europene, aceasta nu este o curte supremă pentru litigiile de drept privat în cadrul Uniunii Europene. Curtea are această competență în materia litigiilor privind indemnizațiile pentru prejudiciile cauzate de către UE și în domeniul litigiilor privind răspunderea extracontractuală. În cazul litigiilor de drept privat, Curtea poate pronunța decizii prejudiciale (preliminare) în scopul garantării unei interpretări uniforme a dreptului comunitar.

În Comunicarea din 2003, Comisia Europeană susține necesitatea de a standardiza clauzele contractuale în scopul ameliorării *acquis*-ului comunitar în dreptul contractelor, în contextul dificultăților ridicate la adoptarea unui instrument care să unifice normele materiale aplicabile contractelor, măsurilor de promovare a clauzelor contractuale tip sunt considerate o opțiune care merită a fi luată în considerare [27].

Această idee este reflectată și de art. 14 al Regulamentului Roma I privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, conform căruia în cazul în care Comunitatea adoptă în cadrul unui instrument juridic adecvat norme de fond în materia contractelor, inclusiv clauze și condiții standard, respectivul instrument poate prevedea libertatea părților de a aplica normele respective [28].

În vederea soluționării problemei de reglementare diferită în materie contractuală, Comisia Europeană a propus unele soluții alternative:

De a lăsa piața să soluționeze toate problemele întâlnite;

De a promova elaborarea principiilor comune în materie contractuală. Aceste principii trebuie să fie utile părților contractante la stadiul de elaborare a contractelor, instanțelor și arbitrilor naționali, care ar trebui să ia decizii, precum și legislatorilor naționali în timp ce aceasta se prevede în inițiative legislative.

De a revedea și ameliora legislația Uniunii Europene existente în materia dreptului contractelor pentru reglementarea situațiilor neacoperite.

De a adopta un nou instrument la nivel comunitar cuprinzând dispoziții privind principiile generale de dreptul contractelor, precum și chestiunile specifice. În acest sens, urmează a se stabili ce act să fie adoptat Regulament, Directivă sau Recomandare, raportul acesteia cu legislația națională, posibilitatea de a stabili o distincție între regulile obligatorii și neobligatorii, posibilitatea pentru părțile contractante de a alege aplicarea dispozițiilor comunitare sau aplicarea în manieră automatizată a anumitor reguli, unde părțile contractuale nu ajung la o soluție specifică [29].

Dar multitudinea de directive de armonizare în materia contractelor întâmpină dificultăți de aplicare, producând în rezultat tragerea la răspundere a statelor membre de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea dreptului comunitar. Unificarea și codificarea dreptului contractelor este o condiție necesară și cerută pentru funcționarea Pieței Unice.

Astăzi, contractul nu a devenit doar un regulator principal al relațiilor economice, dar și reprezintă un regulator universal.

Autorul rus G. F. Șerșenevici spunea că, odată cu dezvoltarea economică, relațiile contractuale se multiplică nu doar cantitativ, dar și se complică prin includerea diferitor clauze și condiții, astfel încât este necesară aprecierea unui jurist profesionist pentru determinarea naturii juridice de bază a contractului [30].

În spiritul dreptului european scopul principal este favorizarea schimburilor comerciale în diferite domenii specifice.

Tratatul UE a admis unele lacune în privința libertăților economice și în special cel al contractelor. Astfel, Comisia Europeană în scopul asigurării bunei funcționări a Pieței Unice și pentru apropierea legislațiilor naționale a

emis directive de armonizare a diferitor tipuri de contracte. Aceste numeroase directive au avut o incidență asupra „contractului”, transpunerile în planul sistemelor juridice naționale, fiind uneori discutabile datorită perturbărilor induse în aceste sisteme [31].

Așadar, s-a recunoscut necesitatea ca în paralel cu acțiunea de armonizare să se recurgă la alte instrumente de largă amploare care să contribuie la elaborarea unui *Cod european al obligațiilor* și implicit al obligațiilor contractuale.

Schimburile de bunuri sau servicii, care preced contractele de vânzare sau schimb, sunt constatate printr-un contract: „Probleme care țin de încheierea, interpretarea și executarea contractelor în schimburile transfrontaliere pot afecta piața internă”.

Dezavantajele absenței unei armonizări europene în materia dreptului contractelor decurg din următoarele motive:

- a) regimurile naționale în materie contractuală stabilesc drept principiu fundamental libertatea încheierii contractelor. În acest fel, părțile au libertatea stabilirii clauzelor contractuale, totuși se observă deosebiri între legislațiile naționale în domeniul contractului de închiriere și al protecției consumatorului. Părțile pot încheia contracte prin care să-și exprime în mod liber voința juridică, voință care nu poate fi afectată, în condițiile în care există o negociere și ambele părți sunt de acord cu clauzele stipulate în contract. Cu toate acestea, pot interveni probleme în situația în care statele în care își au sediul prevăd în legislațiile lor reguli obligatorii pentru încheierea și validitatea contractelor, acestea „pot avea un impact negativ asupra tranzacțiilor transfrontaliere”.
- b) În anumite state pot exista anumite tradiții, cutume în privința anumitor contracte sau clauze contractuale, bazate pe jurisprudența din domeniu. Acestea pot avea justificări economice sau juridice de care părțile trebuie să țină seama la încheierea contractelor. Astfel, pentru o parte poate fi dificilă acceptarea condițiilor de acest tip, care sunt obligatorii.
- c) Cunoașterea regulilor naționale din toate statele Uniunii Europene este dificilă, aceasta are un impact asupra pieței interne – pe de o parte – prin reticența anumitor comercianți de a încheia anumite acte juridice transfrontaliere și – pe de altă parte – costuri mai mari

în ceea ce privește informarea privind legislația în domeniu, aceste costuri mărite pot crea un dezavantaj concurențial, de exemplu în situația în care un furnizor străin se află în țară față de un furnizor local.

De altfel, dezvoltarea relațiilor economice, care se bazează pe dreptul contractelor și dreptul răspunderilor, a impus necesitatea asigurării unor garanții de certitudine și securitate pe care nu le pot oferi decât o unificare a dreptului și codificarea sa [32].

În 2004 Comisia a publicat o comunicare în care un cod european al obligațiilor care este împărțit în 3 capitole, ultimul conținând 9 secțiuni. În I capitol, sunt enumerate principiile (exemple, principiul libertății contractuale – excepție aplicarea dispozițiilor imperative, principiul forței obligatorii a contractului, principiul buneii-credințe), iar în cel de-al II-lea, diferite definiții (exemple: contract, daune etc.). Capitolul III dă și conținutul unui nou cod european – reguli tip [33].

Așadar, proiectul unui Cod european al obligațiilor se constituia într-o reglementare punctuală, care armoniza unele instituții de drept, în special în materie contractuală, dar și a publicațiilor, în sensul larg al termenului. Deși contractul se referă la o reglementare civilă („cod civil”), totuși aceasta presupune, în primul rând, raporturile dintre comercianți, și, respectiv, comercianți și consumatori. Totuși, atât Comisia Europeană, cât și Consiliul Uniunii Europene au apreciat ideea de a renunța la promovarea unui Cod european al obligațiilor, deoarece aceasta nu ține de competența de reglementare a UE.

Actualmente, în calitate de *lex mercatoria*, în UE funcționează Principiile Europene ale contractelor care au contribuit în mod esențial la:

- armonizarea sistemelor juridice naționale prin unificarea normelor de drept și înlăturarea acelor prevederi care împiedică dezvoltarea economică,
- consolidarea și dezvoltarea Pieței Unice, înlăturând obstacolele existente în comerț, datorită unor reguli diferite de cele stabilite de sistemele juridice naționale ale statelor membre,
- crearea unei infrastructuri a dreptului european al contractelor, deoarece în prezent nu există reglementări generale contractuale pentru statele membre, această materie fiind guvernată pe plan național,

- apropierea celor două sisteme de drept continental și *common law* [34].

De asemenea, Principiile europene ale contractelor reprezintă o bază importantă pentru legislația Uniunii Europene. Concomitent, acestea sunt utile pentru statele care promovează dezvoltarea economică. Ele prevăd ca relațiile economice să se reglementeze prin norme neutre, unificate, ce nu sunt prevăzute în nici o legislație națională potrivit căreia s-ar propune soluții juridice mai oportune.

Acestea pot fi folosite de către părți prin înserarea unor prevederi în contracte de către judecători și arbitri la examinarea cauzelor care nu sunt suficient reglementate de norme naționale sau de alte norme de drept, precum și la nivel legislativ prin stipularea prevederilor acestora în normele privind contractele atât la nivel european cât și la nivel național. Totuși, aceste principii nu sunt obligatorii și pot servi doar ca *lex mercatoria* atât pentru statele membre ale UE, cât și celor din afara acesteia. Iar scopul final al acestor principii este facilitarea armonizării dreptului general contractual la nivel comunitar.

Conform art. 1: 106 principiile trebuie să se interpreteze și să se dezvolte potrivit scopurilor lor. În special, trebuia să se ia în calcul principiul bunei-credințe și a unei practici de afaceri loiale, determinată în relațiile contractuale și aplicarea uniformă.

Întrebările care se află în sfera de acțiune a acestor Principii, dar direct nu se stabilesc de ele, trebuie ca în măsura posibilităților să se reglementeze în conformitate cu ideile expuse în aceste prevederi. În cazul în care regulile nu sunt prevăzute de aceste principii se va aplica sistemul de drept ce necesită de a fi aplicat potrivit regulilor de drept internațional privat [35]. Totodată, Principiile reprezintă primul pas privind armonizarea dreptului privat al statelor membre și, în special, cel al contractelor.

În vederea unificării dreptului european, Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 26 mai 1989 Nr. C205 (519) prin care a propus unificarea în ramurile dreptului privat, care sunt importante pentru dezvoltarea pieței comune.

Ulterior, Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 15 noiembrie 2001 nr. 2187 privind apropierea și armonizarea legislațiilor civile și comerciale a statelor membre ale Uniunii Europene prin care a obligat

Comisia să reprezinte planul de acțiuni până în 2010. Planul de acțiuni al Comisiei propune luarea unor măsuri prin care:

- 1) să crească coerența *acquis*-ului comunitar în domeniul contractual,
- 2) să promoveze elaborarea unor clauze contractuale standard având ca fundament dreptul comunitar,
- 3) să examineze dacă problemele ridicate de dreptul contractelor pot avea soluții sectoriale.

Potrivit Rezoluției Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la opțiunile de politică în perspectiva unui drept contractual european pentru consumatori și întreprinderi, recunoaște necesitatea unor progrese suplimentare în domeniul dreptului contractual prin elaborarea și adoptarea unui Regulament, ce ar putea fi completat printr-un set de instrumente, care ar trebui susținute printr-un acord interinstituțional, solicită crearea unor modele de contracte europene standard, traduse în toate limbile UE, corelate într-un sistem activat on-line, ceea ce ar prezenta avantajul de a constitui o soluție mai simplă și mai eficientă din punct de vedere economic, atât pentru părțile contractante, cât pentru Comisie [36].

Concluzii

Multiplele probleme pe piața internă au motivat necesitatea unor norme minime privind regulile contractuale, fapt care ar soluționa incertitudinile existente în această materie la moment, determinate de coexistența legislației Uniunii Europene cu legislațiile naționale, regimuri juridice diferite aplicate pentru aceeași situație comercială de către directivele Uniunii Europene, regimuri diferite admise de către aceeași directivă, divergența normelor imperative privind încheierea contractelor admise de legislațiile naționale, reguli diferite naționale referitoare la drepturile reale. Toate aceste probleme sunt în vizorul Comisiei Europene care necesită a fi soluționate la nivel de reglementare în vederea sporirea certitudinii încheierii contractelor transfrontaliere.

Distincția dintre dispozițiile imperative și supletive poate fi clară în teorie, dar în practică este mai greu de realizat. Astfel, pot apărea dezavantaje în privința realizării unui compromis cu privire la clauzele contractuale. Este indicat să se realizeze o bază juridică, în ceea ce privește încheierea contractelor, validitatea, noțiunea și consecințele neexecutării sau ale executării parțiale a obligațiilor contractuale.

În afara acestor probleme există și exigențe formale referitoare la:

- a) autentificarea contractelor în fața unui notar public,
- b) anumite contracte trebuie încheiate în scris sau încheiate într-o anumită limbă,
- c) regimul juridic al clauzelor tip în contracte,
- d) contractul judiciar în materie contractuală este diferit de la un stat la altul (în Germania instanțele controlează în mod strict respectarea clauzelor contractuale, chiar în contractele încheiate între societăți),
- e) uzanțele comerciale sunt diferite de la un stat la altul și nu sunt uniforme pe piața unică,
- f) responsabilitatea contractuală este diferită (de exemplu, responsabilitatea vânzătorului pentru vicii ascunse, care este consacrată de jurisprudența franceză, și imposibilitatea legală – prevăzută de legislația cehă – de a exclude responsabilitatea contractuală pentru daune viitoare),
- g) disparități apar și în cazul contractului de vânzare – cumpărare în special în privința transferului dreptului de proprietate,
- h) modalități de asigurare diferite de la stat la stat.

Legislația Uniunii Europene în domeniul contractelor și perspectiva dezvoltării acesteia atrage nu doar atenția statelor membre, dar și a altor state pentru că Uniunea Europeană este partenerul comercial al mai multor state.

Totodată, Principiile Europene ale Contractelor necesită de a fi cunoscute și de către alte state din afara Uniunii Europene pentru aplicarea acestora la nivel legislativ, cât și aplicativ prin inserarea prevederilor acestora în diverse contracte, fapt care va contribui la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale.

În contextul orientării ireversibile a Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană, precum și dezvoltarea unor relații economice cu Uniunea Europeană, Republica Moldova urmează să-și conformeze legislația la prevederile comunitare ceea ce va duce la sporirea fluxului de contracte încheiate cu statele membre ale UE și respectiv la dezvoltarea relațiilor comerciale externe.

În particular, pentru Republica Moldova orice schimbări în legislația Uniunii Europene reprezintă un mare interes atât în contextul integrării europene, cât și calitate de stat vecin al Uniunii Europene datorită căreia

colaborează cu UE la nivel economic, politic, cultural și juridic. Astfel, în domeniul relațiilor contractuale, încheierea Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Republica Moldova va genera liberalizarea serviciilor și va facilita încheierea contractelor cu agenții economici din Uniunea Europeană. În materie contractuală, agenții economici din Republica Moldova trebuie să fie conștienți de exigențele legislației UE și a legislațiilor statelor membre privind accesul la anumite servicii, ținând cont de înregistrarea sau încorporarea unor persoane pe piață. Totodată, urmează să se țină cont de normele imperative privind încheierea contractelor în statele membre ale UE. Aceste cunoștințe ar contribui la reducerea cheltuielilor pentru consultațiile juridice în vederea încheierii și elaborării unui contract transfrontalier cu agenții economici și evitarea riscurilor contractuale.

Bibliografie:

1. *Terminologie contractuelle commune*, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise, Ed. Société de Législation Comparée, 2008, p.26-27
2. Gina Orga-Dumitriu, *Dreptul european al contractelor*, Ed. CH Beck, București, 2013, p.158-159
3. Carmen Tamara Ungureanu, *Dreptul privat al Afacerilor*, Ed. Junimea, Iași 2002, p.156
4. Daniel-Mihail Șandru, *Evoluții recente în armonizarea dreptului european al contractelor*, Revista Română de Drept Comunitar, nr. 3 mai-iunie, 2007, Ed. Wolsters Kluwer, România, p.66-67
5. Дмитрий Полдников, *Понятие гражданско-договора (современная доктрина и ее исторические истоки)*, Вестник Московского Университета, № 4, Изд. Московского Университета, Москва, 2006, p.76
6. Михаил Брагинский, Василий Витрянский, *Договорное право, книга первая, общие положения*, Изд. Статут, Москва, 2003.
7. Ibidem, p.20.
8. Carmen Tamara Ungureanu, op.cit., p.166-167
9. *Convenția de la Bruxelles din 1968 cu privire la competența judiciară și executarea deciziilor în materie civilă și comercială*, Carmen Tamara Ungureanu, op.cit., p.198.

10. *Regulamentul CE nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 cu privire la competența judiciară, recunoașterea și executarea deciziilor în materie civilă și comercială*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:03:32001R0044:RO:PDF>
11. Arrêt du 15 septembre 1994, Brenner et Noller / Dean Witter Reynolds (C-318/93, Rec._p._I-4275) (cf. points 17-18, 20 et disp.), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
12. Arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa / Dentalkit (C-269/95, Rec._p._I-3767) (cf. points 17-19), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_conv/data/index_E-14.htm
13. *Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 1994, privind protecția dobânditorilor privind anumite aspecte ale contractelor în privința achiziției unui drept de utilizare în timp parțial a bunurilor imobiliare*, http://europa.eu/eu-law/legislation/index_ro.htm
14. *Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în materia contractelor la distanță*, http://europa.eu/eu-law/legislation/index_ro.htm
15. Arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10) (cf. points 53-54, disp. 2), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
16. Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10) (cf. points 65, 73, disp. 2), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
17. Arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10) (cf. points 40, 44, 62, 67, disp. 1 et 3), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
18. Arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10) (cf. points 53-54, disp. 2), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
19. Arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10) (cf. points 94-95, 98-100, disp. 5), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm

20. Arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C-472/11) (cf. point 28-29, 33, 35-36, disp. 1), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
21. Arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C-472/11) (cf. points 40-41, disp. 2), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
22. Arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C-92/11) (cf. points 46-47, 55, disp. 2), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
23. http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm
24. *Al doilea Raport de activitate al Comisiei Europene de Activitate privind cadrul comun de referință din 25 iulie 2007*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0447:RO:NOT>
25. Arrêt du 15 septembre 1994, Brenner et Noller / Dean Witter Reynolds (C-318/93, Rec._p._l-4275) (cf. points 17-18, 20 et disp.), http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/data/index_4_18.htm, http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_conv/data/index_E-14.htm
26. http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24857/UE-introduce-dreptul-european-al-contractelor-in-cazul-tranzactiilor-transfrontaliere-ca-alternativa-la-reglementarile-nationale.html#ixzz2UIbVPbLR
27. Gina Orga-Dumitriu, op.cit., p.136
28. *Regulamentul Roma I privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:RO:NOT>
29. *Communication de la Commission Européenne au Parlement Européen et au Conseil, un Droit Européen des Contrats plus cohérent de 12.02.2003*, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/com_2003_68_fr.pdf
30. Михаил Марченко, *Общая теория договора: основные положения*, Вестник Московского Университета, № 6 Изд. Московского Университета, Москва, 2003, p. 6

31. Vasile Patulea, *Schimbarea structurală a cadrului de reglementare a raporturilor juridice obligaționale contractuale*, Revista Dreptul, nr. 1, Ed. CH Beck, București, 2008, p.25
32. Daniel-Mihail Șandru, op.cit., p.63-64
33. Ibidem, p.66-67
34. Асиф Танрыверди-оглы Амиров, *Принципы европейского договорного права - основа частного права Европейского Союза*, Вестник Московского Университета, № 2, Изд. Московского Университета, Москва, 2006, p.86-87
35. http://www.lexinter.net/JF/principes_europeens_des_contrats.htm
36. *Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la opțiunile de politică în perspectivă unui drept contractual european pentru consumatori și întreprinderi*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380E:0059:0066:RO:PDF>

Copyright©Violeta MELNIC

Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor între constituționalitate, compatibilitate cu dreptul european și invocarea directă a normelor CEDO

Magistrat, lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU

beatricestefanescu@ymail.com

Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași, România

Abstract: In the context of internationalisation the national issues regarding the restitution of nationalised immovable goods in different stages of history, the subject at hand, represents a pioneering analysis of a complex national reality. Recent practice of Romanian courts has revealed a delicate problem that is apparently the object of debate and resolve of the national and international academic environment. Through the analysis the author tackles the problem of discrimination that is committed by the national law that regulates the matter of restitution of goods that were abusively taken over by the state, from the point of view of the theoretician, as well as the practitioner, pointing out the necessity of direct cooperation with the European courts. The negative discrimination, resulting from the art. 36 of 18/1991 law, can be analysed as an objective and rational justification that would allow the direct practice of the European convention of human rights concerning the litigations about "Land Act" (Law no. 18/1991).

Key-words: restitution of property rights, negative discrimination, positive discrimination, direct application of the European norms in the jurisdictional activity.

A spera în mod legitim la o veritabilă *restitutio in integrum* – potrivit legilor fondului funciar edictate de legislatorul român - ar trebui să nu fie un deziderat, ci o realitate de fapt consacrată într-una de drept, pe calea unei hotărâri judecătorești executorii și de imediată aplicare, cu efectele restabilirii acelei legalități încălcate și / sau nerespectate de către un legislator autoritar și discreționar, așa cum a fost și cazul României, până în 1990.

Este, din această perspectivă, demnă de menționat, contribuția consistentă a doctrinei juridice în materie care a marcat, prin importante și pertinente propuneri și opinii, soluțiile jurisprudențiale date de la momentul apariției *Legii 18/1991* și până în prezent.

Din vasta problematică pe care o presupune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în România, am ales abordarea unei chestiuni ce ține mai mult de domeniul echității decât a dreptului, în speranța că, la un moment dat, principiul român *ius a iustitia* va fi revigorat într-adevăr în fondul său și nu numai în formă.

Este vorba despre analiza textului prevăzut de dispozițiile art. 36, alin. (5), *Legea 18/1991* care statuează că „*Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităților, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la cerere*”.

Pentru o înțelegere rațională a semnificației juridice a acestui text, vom plasa acest alineat în contextul global al art. 36 care arată :

„(1) *Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.*

(2) *Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existenței construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuințelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporțional cu cota deținută din construcție.*

(3) *Terenurile atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai locuințelor.*

(4) *Dispozițiile art. 23 rămân aplicabile.*

(5) *Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităților, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la cerere.*

(5¹) *Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în raza cărora se află situat terenul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancțiunea decăderii din termen.*

(6) *Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situației juridice a terenurilor”.*

Distincția dintre alin. (2)-(4) și alin. (5) este una esențială și se referă la modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate.

Astfel, dacă pentru situațiile prevăzute la alin. (2)-(4) **se constituie** dreptul de proprietate, pentru situația prevăzută la alin. (5) **se reconstituie** dreptul.

Această distincție are importanța ei intrinsecă din **perspectiva teleologică** a demersului nostru, pentru că, este evident că, un regim juridic aplicabil unei „dobândiri” prin lege (constituire) nu poate fi asimilat regimului aplicabil „redobândirii” *pentru că nimeni nu poate primi mai mult sau altceva decât ceea ce dovedește că a avut și i s-a luat în mod injust.*

Astfel, dacă legiuitorul român a înțeles să reglementeze în alin. (2)-(4) ale art. 36 modalitățile juridice de constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilan și aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în cuprinsul alin. (5) a statuat asupra modalității de reconstituire a aceluiași drept **exclusiv asupra terenurilor intravilane.**

Brevitatis causa, condițiile cumulative pentru ca reconstituirea să poată avea loc – potrivit acestui text – sunt:

- a) Terenurile să fie situate în intravilanul localităților;
- b) Terenurile să fie libere – în tot sau în parte;
- c) Terenurile să nu fie afectate de lucrări de investiții aprobate potrivit legii sau chiar dacă sunt afectate lucrările au fost deteriorate sau distruse și nu mai prezintă valoare de întrebuințare;
- d) Terenurile – cu sau fără construcții – să fi fost preluate cu titlu valabil de stat, unitățile administrativ teritoriale prin decretul 716/1966 și alte acte normative speciale sau cu titlu de donație.

Chestiunea corelării normelor legilor fondului funciar presupune cu necesitate, în contextul analizei de față, o subliniere foarte importantă: cea a corelării dispozițiilor art. 36, alin. (5), cu art. 8 din *Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989* și cu art. 34, *Legea 1/2000*, în sensul următor: potrivit art. 8 din *Legea 10/2001* este posibilă restituirea acestor terenuri intravilane despre care face vorbire art. 36, alin. (5), *Legea 18/1991*, ***dacă ele nu au fost solicitate potrivit legilor fondului funciar.***

Este demn de subliniat faptul că ceea ce califică această normă ca fiind una ***tranzitorie și de recomandare*** este aspectul **termenului** în care persoanele îndreptățite puteau sau pot formula cererea de reconstituire.

Astfel, potrivit alin. (5), ind. 1, al art. 36, din *Legea 18/1991* introdus prin *Legea 545/2001 „Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în raza cărora se află situat terenul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancțiunea decăderii din termen”*.

Legea 10/2001 a intrat în vigoare la 14 februarie 2001 și avut drept scop declarat: restituirea integrală a terenului către persoana solicitantă, care folosindu-se de procedura *Legii 18/1991*, nu a obținut în tot terenul pentru care face dovada dreptului de proprietate anterior posedat.

Opinia autorilor în materie (V. Terzea) este aceea că sintagma legiutorului din art. 1 *Legea 10/2001* „de imobile nerestituite” privește acele categorii de imobile, inclusiv din fondul funciar și inclusiv din domeniul intravilan al localităților, ***care nu au fost restituite integral până la intrarea în vigoare a Legii 10/2001, adică 14 februarie 2001.***

Concluzia pe care acest autor o deduce – și cu care suntem în parte de acord – este aceea că cererile de reconstituire formulate în temeiul art. 36, alin. (5), sunt supuse termenului prevăzut în alin. (5), ind. 1, 1 noiembrie 2001, iar *per a contrario*, cererile întemeiate pe alin. (2)-(4) ale art. 36 pot fi promovate oricând, fără a fi supuse sabiei lui Damocles – decăderea.

Constituționalitatea textului art. 36, alin. (5), a fost sesizată Curții Constituționale prin invocarea de către autorul excepției a unei duble discriminări în sensul că:

1. se creează între proprietarii terenurilor preluate de stat și cei ale căror terenuri au fost preluate de fostele C.A.P. o discriminare pentru că

aceștia din urmă beneficiază de o compensare în condițiile prevăzute de art. 24, alin. (2), cu o suprafață de teren sau despăgubire.

2. se creează o discriminare și prin **lipsa reglementării** acordării de despăgubiri sau atribuirea de terenuri în compensare în cazul în care aceste terenuri nu pot fi restituite în natură, fiind afectate de construcții, utilități, investiții.

Curtea Constituțională prin *Decizia nr. 195/2005* a statuat că: „*Textul de lege criticat prevede restituirea către foștii proprietari sau către moștenitorii acestora, la cerere, a terenurilor fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităților. Autorul excepției susține neconstituționalitatea acestui text de lege prin raportare la dispozițiile constituționale ale art. 16 și ale art. 44, alin. (1), teza I, arătând că legiuitorul a prevăzut posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate numai în cazul în care terenul este liber de construcții și neafectat de lucrări de investiții, în caz contrar nefiind prevăzută acordarea de terenuri în compensare sau de despăgubiri. În acest sens autorul excepției arată că prevederile art. 36, alin. (5), din Legea nr. 18/1991 creează o dublă discriminare, pe de o parte, între proprietarii terenurilor preluate de stat și proprietarii terenurilor preluate de fostele cooperative agricole de producție, care beneficiază de o astfel de compensare, în condițiile art. 24, alin. (2), din Legea fondului funciar. Pe de altă parte, în opinia autorului excepției, textul este discriminatoriu și prin lipsa reglementării acordării de despăgubiri sau atribuirii de terenuri în compensare, în cazul în care acestea nu pot fi restituite în natură, deoarece sunt afectate de lucrări de investiții aprobate potrivit legii.*

Analizând aceste susțineri, Curtea constată că autorul excepției invocă neconstituționalitatea textului de lege criticat, prin lipsa reglementării pentru foștii proprietari ai terenurilor preluate de stat de a beneficia de terenuri în compensare sau de despăgubiri, în cazul în care dreptul lor de proprietate nu mai poate fi reconstituit pe vechiul amplasament, deoarece este afectat de construcții sau de lucrări de interes public.

Prin urmare, critica de neconstituționalitate vizează în fapt o omisiune de reglementare și nu poate fi reținută. În acest sens jurisprudența Curții Constituționale este constantă “.

Întrebarea care o lansăm aici este:

1. constituționalitatea dispozițiilor art. 36, alin. (5), statuată prin decizia Curții ***exclude posibilitatea aplicării directe de către judecătorul național a normelor mai favorabile ale Convenției Europene a Drepturilor Omului?***
2. judecătorul român, din oficiu sau la cerere, ***poate formula întrebare preliminară către CJUE în vederea stabilirii conformității legii naționale cu normele europene?***

Un posibil răspuns ar fi cel ce se degajă din corelarea dispozițiilor art. 36, alin. (5), cu art. 33-35 din *Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică* și numai că „*nu este exclus că, cu privire la același imobil să existe mai multe tipuri de măsuri reparatorii: unele cumulative, altele alternative, în funcție de cerințele fiecărui caz în parte*”, adică legea exproprierii nu exclude posibilitatea acordării de despăgubiri care să se cumuleze cu cele obținute pe calea legilor fondului funciar sau a *Legii 10/2001*.

Nu achiesăm la această soluție doctrinară (V. Terzea și V. Stoica) pentru că legiuitorul român avea posibilitatea de a reglementa pe calea legii speciale – *Legea 18/1991* – într-o materie atât de importantă, precum fondul funciar, în mod coerent și nediscriminatoriu, fără a lăsa la latitudinea istoriei viitoare – jurisdicționale și doctrinare – această problemă.

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a învederat aceasta în mod ferm în mai multe decizii de speță, din care amintim doar următoarele: „***Curtea se vede confruntată cu cauze dificile ce relevă o complexitate politică, istorică și faptică, ținând de o problemă ce ar fi trebuit să fie rezolvată de toate autoritățile care au răspundere deplină în a găsi o soluție adecvată***”.

Curtea remarcă de asemenea într-o altă decizie (*Viasu vs Romania*) faptul că: „***aceste modificări repetate pe cale legislativă ale mecanismului de restituire au creat un climat de incertitudine juridică (...) și că principiul legalității înseamnă, în principiu, că dreptul intern să cuprindă norme ACCESIBILE, PRECISE, PREVIZIBILE, chestiuni care țin de CALITATEA legii***”.

Or, tocmai această chestiune este pusă în discuție: legea este apanajul exclusiv al organului legiuitor – Parlamentul – ca autoritate a statului de drept, iar dacă această lege – textul art. 36, alin. (5), – a fost declarat constituțional în mod implicit prin respingerea excepției ca inadmisibilă cu statuarea că „*omisiunea legii nu face obiectul de analiză al*

Curții Constituționale”, rămâne de discutat dacă situația prevăzută de art. 36, alin. (5), este o **„justificare obiectivă și rațională”**, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru a constitui o excepție de la **principiul nediscriminării consacrat în art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului**.

Dacă discriminarea reprezintă, în esență, tratamentul diferit aplicat persoanelor aflate în situații comparabile, persoanele care beneficiază de teren în compensare sau de despăgubiri, pentru terenurile ce nu mai pot fi restituite în extravilan sunt discriminate pozitiv, prin comparație cu persoanele care nu beneficiază de nici o despăgubire pentru terenurile situate în intravilan, care, devin astfel discriminate negativ.

Este aceasta o încălcare a art. 1, Protocolul nr. 1 la *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*?

Este aceasta o încălcare a art. 6 , alin. 1, și art. 8 în sensul justificării ingerinței?

Este aceasta o încălcare a art. 14 din *Convenție* și poate constitui un temei de condamnare a statului român la CEDO (pentru legislație incoerentă și practică neunitară)?

Poate beneficia un adresant la CJUE de *daune interese* **„exemplare”** ca în dreptul englez pentru acțiuni sau reclamații ce au ca fundament dreptul comunitar (european) dacă astfel de daune se pot acorda pentru reclamații sau acțiuni similare ce au fundament în dreptul intern ? (Legea exproprierii dar și dreptul comun – simpla acțiune în regres împotriva autorității competente culpabile permit aceasta potrivit dreptului român.)

Ipoteza în care ne aflăm este aceea **de analiză** a unei încălcări imputabile legiuitorului național, or, bivalența acestei cenzuri – CJUE sau CEDO – nu poate fi privită decât prin prisma propriei afirmații a CJUE care afirmă că: **„În ipoteza în care Comunitatea Europeană, și anume Uniunea Europeană, ar adera la CEDO și ar accepta să facă obiectul controlului judecătoresc al CEDO în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în cadrul punerii în aplicare a dreptului comunitar, (...) s-ar putea da prevalență principiului autorității de lucru judecat pentru a se putea angaja răspunderea împotriva statului pentru hotărârea unei instanțe supreme pronunțate cu încălcarea dreptului comunitar”**.

În absența legislației comunitare în materie, răspunsul trebuie căutat (spune CJUE) **în domeniul autonomiei procedurale a sistemelor naționale și**

a limitărilor necesare aferente privitoare la respectarea principiului echivalenței și al eficienței.

În consecință este necesar a se răspunde (spune CJUE) primei întrebări preliminare și anume că ***principiul conform căruia statele membre sunt obligate să repare prejudiciul cauzat persoanelor particulare prin încălcări ale dreptului comunitar, care le sunt imputabile, este aplicabil atunci când presupusa încălcare este atribuită unei instanțe supreme.***

Bibliografie:

1. Terzea Viorel, *Legile fondului funciar – Comentarii și explicații*, București, Ed. CH Beck, 2007.
2. Stoica Valeriu, *Drept civil. Drepturile reale principale*, vol. I, București, Ed. Humanitas, 2004.
3. Boar Adrian, *Modificarea regulilor procedurale privind controlul judecătoresc al actelor emise potrivit Legii nr. 18/1991 a fondului funciar*, în Revista „Dreptul” nr. 4/1998.
4. Deaconu Nicolae, *Discuții în legătură cu modificările aduse prin Legea nr. 169/1997 dispozițiilor procedurale ale Legii nr. 18/1991 a fondului funciar referitoare la controlul judecătoresc*, în Revista „Dreptul” nr. 12/1998.
5. Perju Petru, *Discuții în legătură cu unele soluții privind drepturile reale, pronunțate de instanțele judecătorești din județul Suceava, în lumina Legii nr. 18/1991*, în „Dreptul” nr. 5/1992
6. Romoșan Ioan, *Transformarea dreptului real de folosință asupra terenurilor în drept de proprietate, în situațiile reglementate prin art. 36, alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată la 5 ianuarie 1998*, în Revista „Dreptul” nr. 3/1999
7. Voicu Marin, *Protecția europeană a drepturilor omului*, București, Ed. Lumina Lex, 2001
8. Draganu Tudor, *Liberul acces la justiție*, București, Ed. Lumina Lex, 2003
9. Curtea Constituțională, *Decizii de constatare a neconstituționalității 2004-2006*, Volumul III, București, Editura CH Beck, 2007

Rolul judecătorului național în promovarea respectării drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ

ion.buruiana@studii.eu.org

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract: The Judge plays a decisive role in promoting respect for human rights. His activity is governed by the fundamental principles of the "rule of law" concept. The principle of separation of powers is a principle that any democracy, that wants to be real, must necessarily take it into consideration and implement it. Delimitation of powers is, broadly speaking, a different jurisdiction to establish institutional authority, and to exclude other forms of mutual intrusion than those permitted by law. At European level, the criteria and conditions of the judicial domain, and the judges, receive a broader notion, more complex. The structure of today's European Union is based solely on the rules of law. Rule of law is ensured through creation of Community law that is independent and uniform for all Member States. To ensure judicial protection of individual rights conferred by Community law, transparency is indispensable to national procedural law. Therefore, the national legislation must be put in harmony with European law and the national legislator is obliged to respect the decisions of the EUCJ, which decided that, in principle, the conditions imposed by national law will not have to render virtually the rights conferred by Community law. Any judge, seized within its jurisdiction, is required to apply the provisions of Community law and protect rights which are conferred to individuals, leaving all provisions inapplicable, possibly contrary, the national law, either before or after the Community rule. European law clearly reinforces cultural and legal national judge. Community law isn't a foreign law, it is an outside law. This law is proper to each of our States as its national law, but it also has this feature to be at the same time a common value for all.

Key-words: state of law, European Court of Human Rights, separation of powers, court, community law, celerity, impartiality.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că o instanță trebuie să fie independentă atât față de puterea executivă, cât și față de părți. Judecătorul joacă un rol decisiv în constituirea și menținerea echilibrului într-un stat de drept. Activitatea sa e guvernată de principiile

fundamentale ale noțiunii de „stat de drept”. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit în mod repetat [1] faptul că buna funcționare a justiției într-un astfel de stat, în promovarea și protecția drepturilor omului, e indispensabilă respectării principiului separației puterilor în stat și al legalității, reflectate de *Declarația Universală a Drepturilor Omului* [2].

La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui următor, asistăm la apariția lumii moderne. În această perioadă de efervescentă creație are loc formarea și cristalizarea statului, noțiune care reclamă o nouă formă de organizare. Impulsionați de marile explozii care au loc pe tărâmul cunoașterii științifice, filozofi și juriști, ca John Locke și Montesquieu, au elaborat un nou mecanism al organizării puterilor în stat. De altfel, Montesquieu a fost primul care a conceput un model sistematic privind separația puterilor în statul de drept. El nu se mulțumește doar cu enumerarea celor trei puteri, legislativă, executivă, judecătorească, ci merge mai departe, stabilindu-se, în mod riguros, atribuțiile fiecăruia.

Principiul separației puterilor în stat este un principiu pe care orice democrație, care se dorește a fi reală, trebuie cu necesitate să-l ia în considerație și să-l pună în aplicare. Cu toate că mulți credeau că în realitate sunt active două puteri în stat și anume cea legislativă și executivă, considerau puterea judecătorească a fi una pasivă (John Locke). M. Duverger, pe altă parte, arăta că nu vom avea de a face cu o adevărată separație a puterilor, atâ timp cât puterea executivă nu ar fi îngădită de legi și cât timp legalitatea actelor de execuție ale puterii executive nu ar fi cenzurată de un organ jurisdicțional, diferit de cel care face legea. Cât privește conținutul și sensurile separației puterilor, tot mai des s-a afirmat și se afirmă că este vorba mai puțin de separare decât de echilibrul puterilor. Organele de stat trebuie să depindă unele de altele numai atâ timp cât este necesar formării sau desemnării lor și eventual exercitării unor atribuții. Deși afirmată, separația puterilor este contrazisă de realități în chiar regimuri recunoscute ca democratice, unde se manifestă o anumită „concentrare” a puterii. De exemplu, în sistemul parlamentar englez, cabinetul concentrează în mare măsură puterea pentru că el dispune în principiu de majoritatea absolută în Camera Comunelor. Apoi, trebuie privită cu rezerve ideea în sensul căreia, pretutindeni și totdeauna, legislativul ar fi o stavilă eficientă în fața eventualelor excese ale executivului. O asemenea frână există numai în regimurile prezidențiale. În regimurile parlamentare în care guvernul

răspunde în fața parlamentului, această răspundere trebuie văzută prin realitatea că guvernul este al majorității parlamentare și este puțin probabil ca proiectele sale să nu fie adoptate.

Datorită numeroaselor păreri în această privință și delimitarea neclară între acestea, e necesară caracterizarea activității jurisdicționale. Înfiptuirea justiției reprezintă activitatea instanțelor judecătorești de a căuta și de a stabili ceea ce este just în spețele pe care acestea le soluționează. Conceptul de jurisdicție a fost definit ca activitatea de rezolvare prin hotărâri obligatorii, potrivit competențelor și procedurii prevăzute de lege, a litigiilor ivite între persoane, de către organele de stat [3]. În literatura juridică, demonstrația autonomiei puterii judecătorești în raport cu celelalte puteri și a specificului activității judecătorului s-a examinat prin aprecierea unor criterii pe baza cărora se putea identifica un act jurisdicțional (criteriul formal, funcțional, organic-extrinsec, intrinsec) [4]. Comitetul Drepturilor Omului a menționat principiul de separare a puterilor în stat atunci când a observat că lipsa unei delimitări clare între competențele autorităților executive, legislative și judiciare poate periclită implementarea statului de drept și a unei politici unite pentru protejarea drepturilor omului [5].

Este recomandat statelor de a adopta legislația și măsurile necesare pentru ca puterea judecătorească să se distingă clar de puterea executivă, astfel încât cea din urmă să nu se implice în domeniile în care este răspunzătoare justiția. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că o instanță trebuie să fie independentă atât față de puterea executivă, cât și față de părți. Cu toate că, aparent, putem distinge mai multe puncte comune ale domeniului legislativ și cel judecătoresc, nu trebuie de confundat atribuțiile acestor două puteri, spre exemplu autoritatea legislativă nu are competența de a soluționa procese, nemodificarea hotărârilor judecătorești de către autoritatea legislativă, neemiterea legilor de către autoritatea legislativă cu privire la un proces determinat. O imixtiune a puterii legislative care ar pune autoritatea judecătorească în imposibilitatea de a funcționa, chiar dacă numai cu referire la o anumită categorie de cauze și pentru o anumită perioadă de timp, ar avea drept consecință ruperea echilibrului constituțional dintre aceste autorități. Activitatea judecătorilor și cea a puterii legislative e într-o strânsă colaborare: legile fiind călăuză organelor judecătorești, iar jurisprudența, la

rândul său, e considerată izvor de drept. Acest fapt a fost declarat constant de către Prof. I. Les [6], considerând jurisprudența un izvor de drept specific, ce nu poate fi identificat cu legea sau cu ordonanța guvernamentală.

Pe de altă parte, interferența domeniului judecătoresc cu cel executiv e realizat prin intermediul actului administrativ jurisdicțional (instanța de judecată va soluționa toate litigiile apărute în legătură cu actele emise de organele publice ce încalcă drepturile persoanei), contenciosul administrativ.

Delimitarea puterilor în stat este, în sens larg vorbind, un mod de a stabili competența diferitelor autorități instituționalizate, dar și de a le interzice alte forme de intruziune reciprocă decât cele admise de lege. Funcțiile statului – legislativă, executivă și judecătorească – sunt distribuite câte unei puteri, fiecare dintre acestea având organizare și prerogative proprii, total distincte de ale celorlalte, tocmai pentru a aduce spre îndeplinire funcția ce i-a fost încredințată. Excesul de putere a judecătorului sau „depășirea atribuțiilor puterii judecătorești” a preocupat dintotdeauna doctrina, câtă vreme nici legislația contemporană nu a definit aceste sintagme. În sens general, excesul de putere a judecătorului sau a tribunalului este actul prin care iese din sfera atribuțiilor sale și face ceea ce legea nu-i îngăduie [7]. Pentru a accentua deosebirea dintre noțiunea de necompetență și excesul de putere, se spunea: „excesul de putere este mai mult de natură constituțională și de interes superior, necompetența e mai mult de natură legală și de interes particular”.

La nivel european, toate criteriile și condițiile impuse domeniului judecătoresc și, respectiv, a judecătorilor capătă o noțiune mai vastă, mai complexă. Structura de astăzi a Uniunii Europene se bazează în exclusivitate pe respectarea regulilor de drept. Supremația dreptului este asigurată prin crearea dreptului comunitar care este independent și uniform pentru toate statele membre.

Dreptul comunitar se aplică descentralizat, în limita generală a efectului său util și în limitele specifice ale principiilor procedurale naționale.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a afirmat constant principiul autonomiei instituționale a statelor membre în materie de organizare judiciară și de drept procedural; în absența reglementării comunitare, aparține ordinii juridice interne a fiecărui stat membru de a stabili jurisdicțiile competente, modalitățile de acțiune în justiție și procedurile

destinate să asigure protecția drepturilor justițiabililor ca efect direct al dreptului comunitar.

Judecătorul național se află, deci, în centrul autonomiei organizării judiciare a statelor membre și în limitele aplicării dreptului comunitar [8]; incidențele acestuia asupra organizării funcțiilor jurisdicționale interne sunt din ce în ce mai directe, precise și imperative [9].

Limitele aplicării principiului autonomiei instituționale a statelor membre sunt:

a. conservarea efectului util al dreptului comunitar. Prima limită a autonomiei instituționale constă în aceea că dreptul procedural național nu trebuie să anihileze efectul util al dreptului comunitar. El trebuie să permită și să garanteze deplin efectul intern al obligațiilor comunitare și, în general, al angajamentelor internaționale, căci executarea internă a tratatelor internaționale este de o importanță capitală. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, repetat, că dreptul procedural național trebuie să implice efectul direct al regulii comunitare și a definit acest efect direct ca o recunoaștere a drepturilor individuale pe care jurisdicțiile interne trebuie să le apere. Instanța comunitară, recent, a afirmat și mai expresiv această limită în hotărârea *Zuckerfabrik*, subliniind că judecătorul național însărcinat să aplice, în cadrul competenței sale, dispozițiile dreptului comunitar, are obligația de a asigura efectul deplin al dreptului comunitar;

b. nediscriminarea procedurală. Dreptul procedural național nu trebuie să discrimineze mijloacele și acțiunile fondate pe dreptul comunitar în raport cu cele fondate de dreptul național. Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul recunoscut în ordinea juridică internă a fiecărui stat membru (în lipsa unei reglementări comunitare) de a stabili modalitățile procedurale de acțiune în justiție, destinate a asigura protecția drepturilor pe care justițiabilii le invocă în temeiul dreptului comunitar, există numai dacă nu produce această discriminare: sistemul de protecție juridică pus în practică prin Tratat, așa cum este exprimat în art. 208 TFUE (ex-art. 177 TCE), presupune că orice tip de acțiune, prevăzută în dreptul național, trebuie să aibă puterea de a fi utilizată pentru a asigura respectarea regulilor comunitare și a efectului direct, în aceleași condiții de admisibilitate și de procedură, ca cele pentru a asigura respectul dreptului național;

c. respectarea exigențelor sau regulilor procedurale comunitare.

Prin actele comunitare originare (primare) sau/și cele secundare (derivate) s-a limitat, de asemenea, autonomia instituțională a statelor membre în materie procedurală, relevante fiind dispozițiile art. 4, alin. (3) TUE (principiul cooperării), art. 18 TFUE (ex-art. 12 TCE) (interdicția discriminării pe motiv de naționalitate), art. 288 TFUE (ex-art. 249 TCE) care definește regulamentele, directivele și deciziile în relația cu exercițiul funcției jurisdicționale la nivel intern.

Acestea conturează încadrarea în marja discreționară lăsată statelor membre, iar exemplele de acte comunitare, date de doctrina de specialitate, în anumite materii, sunt elocvente. Așa, de exemplu, toate directivele impun statelor membre un sistem de protecție jurisdicțională care să permită beneficiarilor să obțină executarea directivelor în justiție, iar obligația interpretării conforme constituie o altă exigență procesuală a dreptului comunitar, impusă judecătorului național. Este adevărat că această dispoziție art. 288 TFUE (ex-art. 249 TCE) rezervă statelor membre libertatea de a alege și căile și mijloacele destinate să asigure aplicarea efectivă a directivelor, dar această libertate, implică, totuși, întreaga obligație, pentru fiecare stat destinat, de a lua, în cadrul ordinii juridice naționale, toate măsurile necesare în scopul de a asigura deplin efect directivelor, conform obiectivelor pe care le urmăresc.

Pentru a garanta protecția judiciară a drepturilor individuale conferite în dreptul comunitar, e indispensabilă transparența dreptului procedural național.

a. Principiile priorității și efectului direct al dreptului comunitar articulează substanțial dreptul național de cel al UE, element subliniat, constant, în jurisprudența CJUE:

- Primatul și efectul direct al dispozițiilor dreptului comunitar nu dispensează statele membre de obligația de a elimina din ordinea lor juridică internă dispozițiile incompatibile cu dreptul comunitar;

- În cazul în care hotărârea Curții constată incompatibilitatea cu Tratatul a anumitor dispoziții legislative dintr-un stat membru, ea implică, pentru autoritățile care exercită puterea legislativă, obligația de a modifica dispozițiile respective, într-o manieră conformă cu exigențele dreptului comunitar, ceea ce relevă clar și caracterul obligatoriu al jurisprudenței comunitare.

Așadar, legislatorul național trebuie să pună în armonie dreptul procedural cu dreptul european și este dator să se supună deciziilor CJUE, care a statuat că, în principiu, condițiile procedurale impuse în dreptul intern nu vor trebui să facă practic imposibilă exercitarea drepturilor conferite prin ordinea juridică comunitară.

Doctrina a accentuat, însă, că aceste exigențe procedurale comunitare trebuie să fie apreciate în funcție de exigențele *Convenției Europene a Drepturilor Omului*, în mod special cele de echitate, celeritate, imparțialitate, și de legalitate, implicate de noțiunea unei proceduri echitabile definită în art. 6 al *Convenției*. De altfel, în jurisprudența CEDO s-a decis că exigența de legalitate include preeminența dreptului, trăsătură inerentă a unui proces echitabil și o componentă esențială a noțiunii prevăzută de lege, definită în art. 8 alin. (2), (9), (10) și (11) ale aceleiași *Convenții*.

b. Garantarea protecției judiciare eficiente a drepturilor individuale, conferite de dreptul comunitar particularilor, constituie misiunea fundamentală a autorităților statelor membre, judecătorul național fiind acela care aplică norma comunitară, eliminând-o, când e cazul, pe cea internă, incompatibilă.

O astfel de autoritate conferită judecătorului național constituie, în realitate, o consacrare a plenitudinii sale de competențe ca judecător comunitar [10].

Principiile jurisprudențiale care ilustrează complementaritatea în alegerea măsurilor eficiente, între legislator și judecător, cât și între dreptul comunitar și *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* (CEDO), constituie borne precise pentru iluminarea dreptului procedural intern și, inerent, a judecătorului național, care exercită controlul deplin și efectiv al aplicării și respectării dreptului comunitar.

Elemente cadru de compozabilitate a puterii judiciare interne cu exigențele europene

Unele coordonate generale ale sistemului judiciar intern de compatibilitate cu cel european:

a. O putere judiciară independentă și un corp de magistrați de carieră apt să preia și să aplice *acquis*-ul comunitar;

b. O putere judiciară aflată într-o adevărată cursă de pregătire și de însușire a dreptului comunitar și a celui european al drepturilor omului;

c. O organizare judiciară modernă și compatibilă cu standardele europene;

d. Un mecanism de competențe și proceduri judiciare simplificate, transparente, eficace și operative și mai puțin costisitoare;

e. O puternică autogovernare administrativă a puterii judecătorești, care să garanteze independența și funcționalitatea acesteia în deplin acord cu principiile și exigențele europene, asigurând încrederea a cetățenilor în judecătorul național și în responsabilitatea sa de judecător comunitar.

Responsabilitatea judecătorului național – factor primordial în asigurarea eficacității puterii judiciare. Considerații principale

În calitatea sa de judecător comunitar, judecătorul național este, fără îndoială, liantul între principiul autonomiei instituționale a statelor membre, pe de o parte, și limitele acestui principiu cuprinse în noțiunea efectului util al dreptului comunitar, în nediscriminarea procedurală, în respectul exigențelor sau regulilor procedurale comunitare, pe de altă parte. Pe acest fond, se conturează responsabilitățile specifice ce-i revin judecătorului național.

Cooperarea loială cu instituțiile comunitare

Cooperarea loială cu instituțiile comunității constituie, conform art. 5 TUE (ex-art. 5 TCE), una din supremele obligații ale judecătorului național, căci ea constă în legătura directă și specială a instituțiilor comunitare cu autoritățile judiciare ale statelor membre, însărcinate să vegheze la aplicarea și respectarea dreptului comunitar în ordinea juridică națională [11].

Interpretarea dreptului procedural național în conformitate cu dreptul european

Principiul interpretării dreptului procedural național conform dreptului comunitar constituie corolarul obligațiilor judecătorului național în aplicarea normei comunitare. Jurisdicția națională este ținută să interpreteze dreptul său național în lumina textului și finalității directivei pentru a atinge rezultatul vizat de art. 288 TFUE (ex-art. 249 TCE).

Aplicând consecințele concrete ale acestui principiu într-o cauză mai delicată, Curtea de Justiție a relevat, în replică la hotărârea judecătorului de primă instanță și a celui spaniol de instrucție, că acesta din urmă trebuia să lase neaplicată o lege spaniolă din 1951 relativă la regimul juridic al

societăților anonime, care era incompatibilă cu directiva nr. 68/1951 a Consiliului, în materie de drept al societăților.

Excluderea regulilor procedurale naționale contrare dreptului comunitar

Obligația imperativă a judecătorului național de a nu aplica regula procedurală națională contrară dreptului comunitar este una din responsabilitățile specifice ale judecătorului, ilustrată la nivel de principiu în hotărârea Simmenthal din 9.03.1978 a Curții de Justiție: în virtutea principiului priorității dreptului comunitar, dispozițiile Tratatului, ale actelor instituțiilor direct aplicabile au ca efect, în raporturile cu dreptul intern al statelor membre, nu numai de a face inaplicabile de plin drept orice dispoziție contrară din legislația națională existentă, dar și de a determina ca aceste dispoziții și acte comunitare să facă parte integrantă, cu rang de prioritate, din ordinea juridică aplicabilă pe teritoriul fiecăruia din statele membre și de a împiedica formarea validă de noi acte legislative naționale în măsura în care ele vor fi incompatibile cu normele comunitare.

Așadar, de principiu, orice judecător național sesizat în cadrul competenței sale are obligația de a aplica integral dispozițiile dreptului comunitar și de a proteja drepturile pe care acesta le conferă particularilor, lăsând inaplicabile toate dispozițiile, eventual contrare, ale legii naționale, fie anterioare sau ulterioare regulii comunitare.

În final, Curtea a decis ferm (în speța Simmenthal, citată mai sus) că judecătorul național, însărcinat să aplice, în cadrul competenței sale, dispozițiile dreptului comunitar, are obligația de a asigura deplin efect acestor norme, lăsând la nevoie neaplicată, prin propria sa autoritate, orice dispoziție contrară din legislația națională, chiar ulterioară, fără a fi legat de eliminarea ei prealabilă pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituțional.

Facilitatea accesului liber al individului la drepturile garantate în dreptul comunitar

Facilitatea accesului individului la drepturile garantate în dreptul comunitar constituie o altă responsabilitate specifică a judecătorului național.

În raport cu dreptul național, regulile dreptului comunitar au un caracter de ordine publică, astfel ca, în cercetarea și judecarea unei cauze, judecătorul național este ținut să examineze din oficiu incidența lor. Așa de

exemplu, în caz de examinare a validității unui contract, judecătorul național are obligația să verifice dacă dreptul comunitar al concurenței, aplicabil raporturilor dintre particulari, a fost respectat.

El va verifica, de asemenea, din oficiu, respectarea principiului nediscriminării fondat pe naționalitate, precum și legalitatea comunitară a unui contract de muncă ș.a.

Accesul individului la drepturile garantate de dreptul comunitar, care are un rol decisiv în construcția comunitară, rămâne platonică, dacă revendicările individuale nu au fost efectiv și concret soluționate de judecător.

Îndeplinirea de către judecătorul național a obligațiilor ce-i revin din efectul util al dreptului comunitar

Efectul util al dreptului comunitar creează și impune și alte obligații în sarcina judecătorului național în calitatea sa de judecător comunitar, sistematizate de doctrina dreptului comunitar:

- obligația de a face tot ceea ce este necesar pentru eliminarea dispozițiilor normative naționale care se opun eficacității depline a normelor comunitare;

- obligația de a aplica principiul, inerent sistemului TFUE, după care statele membre sunt obligate să repare pagubele cauzate particularilor prin încălcările imputabile ale dreptului comunitar;

- obligația de a recunoaște, în anumite circumstanțe, efectul direct al directivelor, netranspuse în dreptul național;

- obligația de a ordona măsuri provizorii, chiar și contrare dreptului național, în vederea protecției eficace a drepturilor individuale fondate pe dreptul comunitar ș.a.

În mod evident, configurația principală a responsabilităților specifice ce revin judecătorului național și redefinirea jurisdicției naționale în cadrul exigențelor dreptului comunitar ne înfățișează clar concluzia recunoașterii unei plenitudini de competențe și de jurisdicție a judecătorului național în calitatea sa de judecător comunitar.

De asemenea, observăm că, paralel cu aceasta progresivă comunitarizare care fondează competențele jurisdicționale ale judecătorului național, asistăm și la un proces de interacțiune între jurisdicțiile naționale și jurisdicția comunitară, fenomen care, în ultimii ani, a dobândit noi dimensiuni, în special în domeniul drepturilor noului, generate, mai ales, de

fecundarea reciprocă a dreptului comunitar și a *Convenției Europene a Drepturilor Omului*.

Cum s-a arătat, în materie de drept procedural și organizare judiciară, statele membre sunt în principiu libere să legifereze, ceea ce constituie principiul autonomiei instituționale.

Totuși, acest principiu are limitele sale, impuse de dreptul comunitar și care constau în:

- responsabilitatea legislatorului național de a garanta protecția judiciară eficientă a drepturilor individuale conferite de dreptul comunitar;
- transparența dreptului procedural național;
- cerința ca judecătorul național să asigure, prin toate mijloacele, efectul util al dreptului comunitar;
- realizarea postulatului nediscriminării procedurale; și
- respectarea exigențelor și regulilor procedurale comunitare impuse prin jurisprudența Curții de Justiție.

Așadar, numai printr-un efort legislativ se poate realiza direct integrarea procedurală armonioasă a ordinii juridice interne în ordinea juridică comunitară, căci numai Constituanta și legislatorul național pot transpune aceste obiective și, deci, asigura ca judecătorul național să-și exercite noile responsabilități specifice de judecător comunitar.

Aceste principii și obiective constituie balize procedurale care trebuie să orienteze ameliorarea dreptului procedural național și să-l facă direct compatibil cu cel european, astfel încât acesta din urmă să poată fi invocat și aplicat prin căile judiciare naționale.

Dreptul european și necesitatea revizuirii Constituției și a legilor judiciare

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Constituția UE (iunie 2004) constituie cele două acte fundamentale ale dreptului european care trebuie să ghideze riguros strategia statelor membre în opera de revizuire constituțională și legislativă națională, în general.

Dar, aceste centre de iradiere normativă supranațională ating substanțial și constituțiile celorlalte state europene și, mai ales, a celor care se află în plin proces de preaderare la Uniunea Europeană.

Unificarea procedurilor judiciare, accentuarea eficacității garantării accesului liber la justiție, a dreptului la un proces în timp rezonabil și a dreptului procedural transparent, sunt, încă, nerezolvate deplin, pentru a se

pune în practică efectiv art. 6 al CEDO, care are scopul de a proteja drepturile nu numai teoretice sau iluzorii, dar, mai ales, concrete și efective.

Eurocompatibilitatea jurisprudențială – prima urgență a judecătorului național

Jurisprudența curților de la Strasbourg și Luxemburg este obligatorie pentru statele membre. Curtea de Justiție este singura competentă să determine măsura obligatorie a efectului dreptului comunitar, iar în constituțiile statelor s-a prevăzut, în concordanță cu primatul dreptului comunitar și cu efectul util și direct al acestuia, obligativitatea jurisprudenței sale.

De altfel, relativ la jurisprudența CEDO, forța obligatorie a hotărârilor acestei curți rezultă, atât din textul *Convenției*, precum și din efectele lor în plan constituțional, legislativ și jurisprudențial național, impuse și acceptate de statele supuse jurisdicției CEDO.

De aceea, prima urgență a jurisdicțiilor interne este compatibilizarea jurisprudenței lor cu cea a jurisdicțiilor europene, un rol decisiv avându-l curțile supreme din statele membre, a căror deschidere către asimilarea marilor tendințe jurisprudențiale europene trebuie să stimuleze pe toți judecătorii naționali.

Coordonate majore ale dreptului european în raport cu judecătorul național

Accesul individului la judecătorul național și la dreptul european constituie caracteristicile fundamentale și scopul primordial al acțiunii conjugate a jurisdicțiilor naționale și a celor europene.

Pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene caracteristica esențială a ordinii juridice comunitare implică – prin definiția efectului direct – dreptul particularilor de a invoca dreptul comunitar în fața judecătorului național care constituie, totodată, expresia unui principiu general al dreptului izvorât din tradițiile constituționale comune ale statelor membre și care este, de asemenea, consacrat în art. 6 și 13 din CEDO.

Curtea de la Strasbourg a subliniat constant importanța capitală a recunoașterii dreptului individului la o bună administrare a justiției într-o societate democratică, garantarea dreptului la un proces echitabil figurând printre principiile fundamentale ale oricărei societăți democratice, în sensul *Convenției*.

Apelul la jurisprudența celor două instanțe europene nu pune în pericol identitatea națională și democrația statelor membre, căci ele, dimpotrivă, stimulează principiul subsidiarității în protecția materială și procedurală, solicită judecătorului național rol activ, într-un cadru procedural național adaptat exigențelor dreptului european, în scopul protecției drepturilor omului care fac parte din identitatea culturală și democratică a europenilor.

Contribuția dreptului european la formarea judecătorului național

Dreptul european, în mod evident, contribuie la îmbogățirea culturală și juridică a judecătorului național. Dreptul comunitar nu este un drept străin, nici un drept exterior. Acest drept este propriu fiecăruia din statele noastre ca dreptul său național; dar el are și această particularitate de a fi, în același timp, o valoare comună pentru noi toți.

În aplicarea dreptului european, prin execuția sa internă, în special de către judecătorul național, prima responsabilitate a acestuia este de a executa cu bună credință regulile sale (*pacta sunt servanda* - art. 26 din *Convenția de la Viena asupra dreptului tratatelor*). Pe de altă parte, primatul dreptului european și efectul său util impun aplicarea directă de o manieră prezumată.

Dreptul european solicită, însă, și rolul creator al judecătorului, căci, în fața unei lacune eventuale, judecătorul național trebuie să procedeze conform art. 31-33 ale Convenției de la Viena și să se inspire din soluțiile consacrate de doctrina dreptului european și din jurisprudența curților de la Strasbourg și Luxemburg.

Așadar, astăzi, judecătorul național, permanent în contact cu jurisprudența europeană, reprezentată direct în plan intern, se află într-o condiție interactivă creativă cu colegii săi europeni.

Pentru judecătorul național însă, noutatea dreptului european, în special a celui comunitar, constituie un serios obstacol tehnic al schimburilor jurisprudențiale cu cele două curți europene și, mai ales, al aplicării efective a principiului subsidiarității, care constituie corolarul efectului util al dreptului european în ordinea juridică internă.

Dreptul european este un mijloc esențial de echilibrare a puterilor

Doctrina a subliniat clar că interpretarea europeană invită juriștii și, în special judecătorii, să aprofundeze raporturile dintre principiul primatului dreptului european și cel al separației puterilor în stat, ceea ce poate

constitui punctul nevralgic al problematicii judecătorului național în fața dreptului european.

Raportat la angajamentele internaționale ale statului, cele trei puteri (legislativă, executivă și judiciară) sunt într-o relație nouă (consimțită sau forțată), care le obligă să adopte comportamente neconcurente, ci solidare, dacă vor să evite în interesul inclusiv al fiecăreia dintre ele incidența în cauză a responsabilității internaționale a statului.

Ocupând un loc central în aplicarea dreptului, judecătorul național este, însă, garantul principal al execuției interne a tratatelor care leagă statul membru, iar principiul priorității dreptului internațional întărește poziția sa relativă în raport cu celelalte puteri în stat.

Metamorfoza europeană a judecătorului național

Cooperarea jurisprudențială între judecătorul european și judecătorul național, când ea există, modifică puțin câte puțin viziunea, conform căreia, fiecare dintre ei are propria funcțiune și produce o evidentă schimbare psihologică, care este cauza și, totodată, consecința schimbărilor procedurale. În sistemul comunitar, cooperarea judiciară asigurată prin procedura prejudiciabilă art. 208 TFUE (ex-art. 177 TCE) are un rol central, iar metamorfoza judecătorului național se produce ca o consecință directă. Comunitarizarea funcțiunii jurisdicțiilor naționale presupune nu numai penetrarea dreptului comunitar în ordinea juridică națională, dar și transformarea progresivă a statutului judecătorului național, însoțită de o comunitarizare imediată jurisprudențială.

În sistemul CEDO, metamorfoza judecătorului național este, însă, punctuală, întrucât ea se produce prin efectul direct al jurisprudenței de la Strasbourg.

Guvernarea judecătorilor – un spectru al expansiunii puterii judiciare

Spectrul guvernării judecătorilor, la nivel național și la nivel european, intrigă, fascinează și supără. Potrivit lui Robert Leconst [12], judecătorul comunitar este, prin aceleași tratate, obligat să se plaseze în inima perspectivei dinamice a traseului lor, fără ca el să depășească limitele naturale ale puterii judiciare. El poate să le dea tot sensul lor și să determine că toate dispozițiile acestor tratate să producă numai consecințele utile, explicite sau implicite, pe care litera și spiritul lor le urmărește.

A considera secolul XX, trecut în istorie, ca secol al judecătorilor este o apreciere excesivă, ceea ce a subliniat și CEDO, într-o recentă hotărâre, în care arată că un exces de putere din partea judecătorului național poate constitui o violare a noțiunii de lege, în sensul autonom al acestei noțiuni din *Convenție*, și, totodată, o violare a principiului fundamental al preeminenței dreptului.

În sfârșit, reputatul doctrinar Pierre Pescatore, într-o lucrare de referință, încă de acum 30 de ani, răspunde energic criticilor obișnuite la adresa guvernării judecătorilor: această formulă, dorită de unii și repudiata de alții, este doar pronunțată adesea, fără a fi reținută și, mai ales, demonstrată în concret. Ei afirmă, pentru a fixa ideile, că guvernarea judecătorilor a existat pentru jurisdicțiile care au părăsit, în deciziile lor, terenul dreptului și au luat aceste decizii inspirate de considerațiuni politice. Concepțiile acestora se opun puterii politice dominante pentru că n-au înțeles niciodată să vorbească de guvernarea judecătorilor pentru a caracteriza servilismul justiției față de puterea politică în funcție.

Ordinea publică europeană a drepturilor omului, garantată de judecător

Ordinea publică europeană a drepturilor omului, garantată de judecător, este cheia de boltă a unei construcții europene profund democratice.

Europa democratică și culturală (Consiliul Europei), Europa Drepturilor Omului (CEDO), Europa comunitară (Uniunea Europeană), Europa liberului schimb (AELS – acordurile bilaterale), Spațiul Economic European (SEE) și pan-Europa (CSCE), constituie un ansamblu care se află la răscruce de drumuri.

În această mare arhitectură instituțională europeană, judecătorul, cel național și cel european, are un rol modest și, totodată, capital; dar are o contribuție precisă, la protecția și dezvoltarea drepturilor omului, în spiritul art. 60 al CEDO și în raport de încadrarea sa normativă, jurisprudențială și organizațională.

În acest cadru s-au subliniat mai multe pericole care amenință viitoarea arhitectură a Europei juridice, între care, Roly Ryssdal, fostul președinte al CEDO (până în anul 1997), a relevat riscurile următoare:

- redactarea mai multor cataloage de drepturi fundamentale;
- apariția mai multor sisteme de control concurente;

- varietatea angajamentelor părților contractante ș.a.

Dezvoltarea diferitelor standarde naționale de protecție a drepturilor omului, ca și criteriile de apărare a dreptului comunitar, pune în pericol integritatea ordinii juridice comunitare în măsura în care acest risc nu mai poate fi controlat de puterea judiciară europeană.

Dreptul comunitar a asimilat *Convenția* (CEDO), iar proiectul de *Constituție* a Uniunii Europene, a preluat întreaga *Cartă a drepturilor omului în Uniunea Europeană*, precum și *Convenția*, printr-o normă de trimitere expresă, astfel că putem vorbi de caracterul comunitar al CEDO, care produce efecte uniforme întărite în dreptul comunitar cât și direct în ordinea juridică a fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Pe de altă parte, majoritatea statelor membre în Consiliul Europei și părți la *Convenție* (inclusiv cele 27 de state membre ale UE) a incorporat-o în ordinea juridică internă.

Interpretarea sistematică și teleologică a *Convenției*, consemnată primordial de Curtea de la Strasbourg, ca și alte principii, alături de crearea bazelor procedurale comunitare care îl limitează pe judecătorul național (efectul direct, prioritatea, controlul judiciar efectiv ș.a.), constituie o autentică ordine publică a drepturilor omului în Europa. În acest cadru se conturează, tot mai clar, un cadru de interpretare juridică consecventă și liberă a jurisprudențelor naționale și europene, care stimulează preeminența dreptului într-o Europă în care se afirmă protecția optimă a drepturilor omului.

Bibliografie:

1. Rezoluțiile 50/81 din 22 decembrie 1995 și 48/137 din 20 decembrie 1993 intitulate "Drepturile omului și administrarea justiției".
2. *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, adoptată și proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 277 (III) din 10 decembrie 1948.
3. S. Ghimpu, G. Brehoi, G. Mohanu, A. Popescu, I. Urs, *Dicționar juridic*, Ed. Albatros, București, 1985, p. 304.
4. V. M. Ciobanu, *Tratat teoretic și practic de procedură civilă*, vol. I, 1997, p. 27-31.
5. W. L. Reynolds, *Judicial Process in a Nutshell*, second edition. St. Paul Minessota, West Publishing Co., 1991, p. 53-56.

6. Obligativitatea soluțiilor date de Secțiile Unite asupra chestiunilor de drept controversate a existat începând cu modificarea adusă prin *Legea nr. 59/1993*.
7. Petre Vasilescu, *Tratat teoretic și practic de procedură civilă*, vol. II, 1940.
8. Peter Oliver, *Le droit communautaire et les voies de recours nationales*, CDE, 1992, p. 348.
9. F. Grevisse / Joan Claude Bonichot, *Les incidences du droit communautaire sur l'organisation et l'exercice de fonction juridictionnelle dans les Etats membres*, Melanges Boulois, Paris(Dalloz), 1991, p. 298.
10. Ami Barav, *La plénitude de competence du juge national en sa qualité de juge communautaire*, in *Melanges Boulouis*, Paris (Dalloz), 1991, p. 2.
11. CJUE, Ordonanța Zwartveld din 13.07.1990, citată de O. J. Guillardmod, p. 209.
12. R. Leconst, *L'Europe des juges*, Bruxelles (Bruylant), 1976, p. 321.

Copyright©Ion BURUIANĂ

ECONOMIE / GEOGRAFIE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

Alltag am östlichen Rand der EU: Raumaneignungen der Bevölkerung im Grenzraum Rumänien / Republik Moldau

Dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAŞA

arambasa@uni-potsdam.de

Universität Potsdam, Deutschland

Abstract: Romania joined the European Union on the 1st January 2007, and the outlines of the European Union changed once again. One of the EU's new neighbors, bordering Romania, is the Republic of Moldova, which comprises approximately 4.2 million inhabitants (including Transnistria). As a consequence, the border between Romania and the Republic of Moldova along the river Prut not only divides two sovereign states but also forms the current external border of the EU. Hence, the border gains a special significance: it divides the "West" (Romania, and hence the EU) from the "East" (Republic of Moldova). By means of the empirical study and considering the geopolitical and economical changes after the 1st January 2007, the following main question was treated: How do the everyday processes of appropriation and of production of space along the Moldovan-Romanian border work under the changed geopolitical conditions (respectively the border opening vs. closing)? From the research results, recommendations for policy and administration have been derived, which aim to improve the living conditions of the population at the Moldovan-Romanian border.

Key-words: Republic of Moldova, Romania, EU eastern border, everyday life, cross-border activities, suitcase trade, national and spatial identity.

Einführung

Als am 1. Januar 2007 Rumänien der Europäischen Union beitrug, änderten sich wieder einmal die Konturen der Europäischen Union. Einer der neuen Nachbarn der EU bzw. Rumäniens ist die 4,2 Mio. Einwohner zählende Republik Moldau (einschließlich Transnistrien). Die Grenze zwischen Rumänien und der Republik Moldau entlang des Flusses Pruth (684 km) trennt bekanntlich nicht nur zwei souveräne Staaten, sie bildet auch die aktuelle Außengrenze der EU. Dadurch bekommt der Fluss Pruth eine besondere Bedeutung: Er trennt jetzt den „Westen“ (Rumänien) vom „Osten“ (Republik Moldau) und zudem die rumänische Region Moldau von der Republik Moldau. Damit kommt der Grenze eine wichtige geopolitische Bedeutung zu.

Die Situation ist deshalb eine besondere, weil auf beiden Seiten der Grenze dieselbe Sprache gesprochen wird und aus Sicht des Panrumänismus dieselbe „Nation“ lebt. Da in der Republik Moldau seit den 1990er-Jahren ein moldauisches *Nation-Building* betrieben wird, ist die Situation konfliktträchtig.

Fragestellungen

Seit dem EU-Beitritt Rumäniens wird ein Visum für die Einreise aus der Republik Moldau benötigt. Die neue Außengrenze der EU wirkte für viele der Grenzraumbewohner der Republik Moldau wie „ein moderner, Eiserner Vorhang“¹. Vor allem wegen der Mobilitätseinschränkung für die Moldauer stellt sich für die EU die Frage: Wie kann es gelingen, diese Grenze zur EU-Außengrenze zu machen und gleichzeitig „neue Trennlinien an der Grenze der erweiterten Union zu vermeiden“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft 2004, S. 17)?

In dem vorliegenden Artikel stehen folgende Fragen im Vordergrund des Interesses:

1. Wie gestaltet sich das Alltagsleben entlang der moldauisch-rumänischen Grenze unter den veränderten geopolitischen Bedingungen? Wie geht die Bevölkerung mit der neuen Qualität der Grenze um? Was sind die Konsequenzen der undurchlässiger gewordenen Grenzen?
2. Welche Rolle spielt die nationale Identität im Alltag der Moldauer?
3. Welchen Einfluss haben die gemeinsamen historischen, kulturellen und sprachlichen Wurzeln sowie die häufigen Fahrten in das Nachbarland auf die Identität der moldauischen Grenzraumbewölkerung? Gibt es eine spezifische gemeinsame grenzbezogene Identität?

Untersuchungsdesign

Da die anzuwendenden Untersuchungsmethoden für die Erreichung der Forschungsziele geeignet sein müssen, wurden deshalb 1. unmittelbar vor dem EU-Beitritt Rumäniens, nämlich im November 2006, und 2. nach dem Beitritt, und zwar in zwei Untersuchungsetappen während der Jahre 2008 und 2009, verschiedene Arten von Befragungen durchgeführt. Untersuchungsorte waren 1. je zwei moldauische und rumänische Grenzgemeinden (Colibași und Sculeni in der Republik Moldau sowie Oancea

¹ Cătălin, 2008 Interview in Sculeni (Republik Moldau).

und Victoria in Rumänien) und 2. je eine relativ weit von der Grenze entfernt liegende moldauische und rumänische Gemeinde (Răzeni in der Republik Moldau und Tupilați in Rumänien). Dort wurden sowohl mit standardisierten Fragebogen (1.470 Befragungen) als auch mit qualitativen Interviews mit der Bevölkerung gearbeitet (Abb. 1). Ergänzt wurden diese Interviews 1. durch teilnehmende Beobachtung von moldauischen Kleinhändlern auf Märkten der rumänischen Städte und 2. durch Experteninterviews. Darüber hinaus wurden Experteninterviews in Behörden auf regionaler und nationaler Ebene der Republik Moldau und Rumäniens geführt (in Iași, Galați, Ungheni, Chișinău und Bukarest). Neben den Befragungen entstanden so 109 qualitative Interviews in der neunmonatigen Feldforschung.

Abb. 1: Untersuchungsorte

Quelle: Eigene Darstellung.

Geschichte und sozioökonomische Situation

Die Bedeutung dieser Fragen für das Forschungsprojekt lässt sich durch die besonderen Eigenschaften des Untersuchungsraums verstehen. Zum Ende des 15. Jahrhunderts gehörten die Gebiete beider Seiten der heutigen Grenze zum Fürstentum Moldau. Danach wurde das Fürstentum durch externe Mächte aufgeteilt. Während der westliche Teil Rumänien zugeordnet wurde und bis heute dort blieb, erlebte der östliche Teil eine

wechselvolle Geschichte im Laufe der folgenden Jahrhunderte. Während des 2. Weltkriegs wurde dieser Teil eine Republik (Moldauische SSR) innerhalb der Sowjetunion und bildete dadurch ein Stück der westlichen Außengrenze der Sowjetunion. Diese Grenze war für den Personenverkehr relativ wenig durchlässig. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand dort im Jahr 1991 ein eigener Staat, nämlich die heutige Republik Moldau, was die Grenze zu Rumänien wieder durchlässiger werden ließ.

Seitdem übt Rumänien auf die Bevölkerung der Republik Moldau eine erhebliche Anziehungskraft aus, weil in Rumänien die ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen wesentlich besser sind als in der Republik Moldau, das laut Statistiken das ärmste Land in Europa darstellt. Einen statistischen Hinweis darauf gibt das BIP pro Einwohner, das in Rumänien mehr als fünf Mal höher ist (Rumänien 2008 9.292 US\$, in der Republik Moldau dagegen nur 1.694 US; vgl. Biroul Național de Statistică 2009, S. 551). Jedoch muss besonders für dieses Forschungsprojekt betont werden, dass die rumänische Region Moldau und ihr Gebiet an der Grenze zur Republik Moldau zwar besser als die Republik Moldau, aber trotzdem ökonomisch schwach entwickelt sind. Anhand unserer Befragungsergebnisse (2008) muss ein Grenzbewohner auf der rumänischen Seite mit 113 Euro/Monat auskommen. Ein moldauischer Grenzbewohner verfügt sogar nur über 37 Euro im Monat. Das BIP und das Einkommen sind zwar nicht vergleichbar, aber die Dimensionen 1 zu 5 bzw. 1 zu 3 verdeutlichen den unterschiedlichen materiellen Lebensstandard auf beiden Seiten der Grenze.

Die schlechte ökonomische Situation der Republik Moldau zwingt viele Moldauer, Strategien für ihre Existenzsicherung zu entwerfen. Die Grenzbewohner nutzen daher oft die Grenze durch Pendelmigration ins benachbarte Rumänien für Kleinhandel ("suitcase trade") und damit als Ressource. Dieses System funktionierte von 1991 bis 2001 gut, da in diesem Zeitraum der Personalausweis für den Grenzübertritt ausreichte. Wegen der Beitrittsverhandlungen mit der EU musste Rumänien bestimmte Auflagen erfüllen, die sich auch auf die Grenzregelungen auswirkten, was konkret strengere Kontrollen an Grenzen zu Nicht-EU-Staaten nach sich zog. Angehörige der Republik Moldau mussten einen Reisepass mit sich führen, um in Rumänien einreisen zu dürfen. Trotzdem blieb die Nutzung der Grenze als Ressource für Bewohner der Republik Moldau wichtig. Besonders einschneidend wirkte sich jedoch der EU-Beitritt Rumäniens am 1. Januar

2007 aus. Seither benötigen Angehörige der Republik Moldau für die Einreise in Rumänien sogar ein Visum. Für die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Rumäniens galt die alte Regel: Ihnen genügte der Pass für die Einreise in die Republik Moldau. Allerdings ist mit dem Regierungswechsel im Juli 2009 das seit Jahren erwartete Abkommen für den kleinen Grenzverkehr im Frühjahr 2010¹ in Kraft getreten. Dadurch benötigt die Grenzraumbevölkerung, die auf beiden Seiten der Grenze bis zu 50 km von der Grenze entfernt wohnt, für die Grenzüberschreitung nur einen Grenzausweis, also keinen Pass und kein Visum.

Forschungsergebnisse

1. In diesem Zusammenhang stellen sich die oben genannten Fragen, wie das Alltagsleben entlang der moldauisch-rumänischen Grenze unter den veränderten geopolitischen Bedingungen sich gestaltet, und welche die Konsequenzen der undurchlässiger gewordenen Grenzen sind.

Anhand der quantitativen und qualitativen Ergebnisse der empirischen Untersuchungsphasen (2006 und 2008) wurde festgestellt, dass es sich bei der Häufigkeit der grenzüberschreitenden Mobilität überwiegend um ein „Einbahnstraßen-Phänomen“ von der Republik Moldau nach Rumänien handelt. Während von November 2005 bis November 2006 58 % der befragten Moldauer die Grenze nach Rumänien überschritten, überquerten im genannten Zeitraum nur 3 % der befragten Rumänen die Grenze in die Republik Moldau (Abb.2). 2008 war die Situation infolge der Einführung der Visumpflicht anders: Die Anzahl der befragten Moldauer, die die Grenze zwischen Juni 2007 und Juni 2008 überquerten, verminderte sich signifikant (von 58 % auf 30 %; $p < 0,01$), die der rumänischen Befragten nahm leicht zu (von 3 % auf 10 %).

¹ In meiner Arbeit wurde mithilfe der Befragungen die Situation an der moldauisch-rumänischen Grenze für die Zeit von November 2006 bis September 2009 erläutert, d. h. für die Zeit, als das Abkommen für den kleinen Grenzverkehr noch nicht in Kraft getreten war.

Abb. 2: Grenzüberschreitende Mobilität an der rumänisch-moldauischen Grenze; Nov. 2005–Nov. 2006 und Juni 2007–Juni 2008

Quelle: Eigene Erhebungen 2006 und 2008 in den moldauischen und rumänischen Untersuchungsgemeinden an der Grenze.

Das belegt aber auch, dass trotz der Visumspflicht-Einführung für die moldauischen Bürger nach dem EU-Beitritt Rumäniens und trotz der leichten Zunahme der Besucheranzahl aus Rumänien die Anzahl der befragten Moldauer, welche die Grenze zwischen Juni 2007 und Juni 2008 überquerten, signifikant höher ist als die der rumänischen Befragten (30 % bzw. 10 %; $p < 0,01$). Dabei zeigen die Besuche aus der Republik Moldau, dass seit 2007 sehr viel weniger Moldauer in das benachbarte Rumänien reisten, aber wenn, dann häufiger als im Zeitraum 2005/2006 (Abb. 2). Diese Ergebnisse stellen deutlich dar, dass die Nutzung der Grenze als Ressource viel wichtiger für die Moldauer als für die Rumänen ist.

Allerdings führten die neuen Grenzregelungen nicht nur zur Abnahme des Kleinhandels im moldauisch-rumänischen Grenzraum, sondern auch zur Zunahme der Arbeitsmigration. In den untersuchten Grenzgemeinden der Republik Moldau (Sculeni und Colibași) gaben im Jahr 2006 37 % ($n=292$) der Befragten an, dass mindestens ein Mitglied der Familie im Ausland arbeitete, und zwar meistens in Russland (37 %) und in Italien (30 %). Im Zeitraum 2006–2008 stieg diese Anzahl in der Republik Moldau um 15 %-Punkte, sodass von 52 % der befragten Familien der Republik Moldau wenigstens eine Person im Ausland arbeitete. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen der

Reduktion des Kleinhandels und der Zunahme der Arbeit im Ausland besteht. Denn zeitgleich zur verstärkten Arbeitsmigration sank die Anzahl der Grenzgänger von 2006 bis 2008 fast um die Hälfte (Abb. 3).

Abb. 3: Konsequenzen der neuen Grenzregelungen für die Moldauer: Zunehmende Arbeitsmigration ersetzt abnehmenden Kleinhandel – Vergleich zwischen den Untersuchungs-Ergebnissen der Jahre 2006 und 2008

Quelle: Eigene Erhebungen im moldauischen Grenzraum 2006 und 2008.

In Rumänien konnte nach dem EU-Beitritt die gleiche Tendenz zur steigenden Arbeitsmigration festgestellt werden. Die Erhebungen in den Grenzgemeinden Oancea und Victoria zeigen, dass die Anzahl der Befragten, die Familienangehörige im Ausland hatten, von 26 % im Jahr 2006 auf 46 % im Jahr 2008 stieg. Dieses Phänomen hängt mit der steigenden Bewegungsfreiheit für die rumänischen Bürger zusammen, da nach dem 1. Januar 2007 keine Visumpflicht für die Einreise in den EU-Staaten mehr besteht.

Laut Angaben einer Studie über Migration und Rimessen der 350.000 bis 1 Mio. Arbeitsmigranten befindet sich die Republik Moldau auf dem ersten Platz zusammen mit Tadschikistan, gemessen am Anteil der

Geldüberweisungen am Bruttoinlandsprodukt (vgl. RATHA 2008, S. 13), der 2006 auf 36 % geschätzt wurde, was einer Summe von ca. 1,2 Mrd. US\$ entspricht. In keinem anderen Land Europas nimmt der Wert solcher Überweisungen einen auch nur annähernd so hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt ein. Einerseits könnte ohne diese Rimessen die Bevölkerung der Republik Moldau kaum überleben, andererseits ist das Land mit den typischen sozioökonomisch-demographischen Problemen der Migration konfrontiert, die sich negativ auf die zukünftige Entwicklung des Landes auswirken: Fachkräftemangel, „Braindrain“, elternlose Kinder, hohe Scheidungsraten und Prostitution.

Neben dem Kleinhandel in Rumänien und der Arbeitsmigration ins Ausland ist die Erlangung der rumänischen oder bulgarischen Staatsbürgerschaft eine attraktive Strategie zur Armutsbekämpfung, da sowohl die Nutzung der Ressource „Grenze“ im Alltag als auch die Arbeit im Ausland so einfacher zu realisieren ist.

Angaben darüber, wie viele Moldauer die rumänische Staatsbürgerschaft besitzen, schwanken erheblich. Die rumänische wie auch die internationale Presse berichtete über Jahre hinweg von ca. 100.000 bis 1 Mio. Moldauer, die diese Möglichkeit nutzten. Jedoch seien laut der aktuellsten Erklärung (im Januar 2011) des rumänischen Präsidenten Băsescu im Zeitraum von 1990 bis 2010 insgesamt nur ca. 170.000 rumänische Staatsbürgerschaften vergeben worden (vgl. MIHĂILESCU 2011), davon schätzungsweise ca. 142.486 an moldauische Bürger (vgl. GHINEA/DINU et al. 2010, S. 17). Da in der Zwischenkriegszeit (1918–1940/44) das Territorium der heutigen Republik Moldau zu Groß-Rumänien gehörte, können rumänische Bürger sowie ihre Nachkommen bis zur zweiten Generation, die ihre rumänische Staatsbürgerschaft vor dem 22.12.1989 gegen ihren Willen verloren hatten, diese auf Verlangen wieder bekommen (vgl. Art. 10 des Gesetzes für die rumänische Staatsbürgerschaft Nr. 21/1991).

2. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage über die Bedeutung der nationalen Identität im Alltag der Moldauer.

Um diese Fragen besser zu verstehen, ist es wichtig zu erwähnen, dass um das postsowjetische *Nation-Building* in der Republik Moldau zwei ideologische Angebote konkurrieren: der Rumänismus („*românismul*“) und der Moldovenismus („*moldovenismul*“). Der Rumänismus beruft sich auf die

Existenz einer gemeinsamen Nation auf beiden Seiten des Pruths, die auf gemeinsamer Sprache, Tradition und Geschichte basiert, was der Moldovenismus ganz anders sieht. Demzufolge gibt es für Moldovenisten zwei unterschiedliche Nationen mit unterschiedlicher Sprache, Tradition und Geschichte. Im Laufe der letzten 20 Jahre waren beide Richtungen unterschiedlich stark vertreten. Der bis 1994 dominante Rumänismus verschwand aus der Politik (KING 2003, S. 66), blieb aber in „Kultur-, Erziehungs- und Forschungseinrichtungen“ bestehen (SOLOMON 2002, S. 458).

Der Kampf zwischen diesen zwei Strömungen war immer Element der politischen Debatten, er führte zu einer Identitätskrise und beeinflusste den *Nation-Building*-Prozess nach der Unabhängigkeit der Republik Moldau nachhaltig. Von 1994 bis 2009 wurde die Republik Moldau von Moldovenisten regiert, die verschiedene Maßnahmen zur Konstruktion der moldauischen Nation vornahmen (z. B. in Bezug auf die Bezeichnung der Staatssprache und in der inhaltlichen Ausrichtung des Schulunterrichts im Fach Geschichte). Diese setzten sich nicht durch, weil das rumänistische Lager diese Maßnahmen mit massiven Demonstrationen bekämpfte (vgl. IHRIG 2008, S. 59).

Beispielsweise ist nach der moldauischen Verfassung vom Sommer 1994 das „Moldauische“ die Staatssprache, wodurch auch Schulbücher entsprechend betitelt werden sollten („Die moldauische Sprache“). Trotzdem lernen die Schüler in der Republik Moldau weiter aus Büchern, deren Titel „Die rumänische Sprache“ lautet. Ein ähnliches Phänomen zeigt sich im Fall der Geschichtsbücher. Denn das im Jahr 1991 in den Schulen und Universitäten eingeführte Fach „Geschichte der Rumänen“ sollte nach 1994 durch das Fach „Geschichte Moldovas“ ersetzt werden. Trotz des politischen Willens blockierten die Demonstrationen der rumänistischen Elite (Studenten, Professoren etc.) im Jahr 1995 und 2002 diese Maßnahmen. Allerdings trugen die Geschichtsbücher den Titel „Geschichte der Rumänen“ nur bis 2006. In diesem Jahr wurde infolge des Einflusses des Moldovenismus das Fach „Integrierte Geschichte“ in den Schulen eingeführt. Der veränderte Buchtitel führte dazu, dass die Inhalte der Lehrbücher auch in einigen Aspekten geändert wurden.

Allgemein betrachtet, gibt es unter den Befragten keine eindeutige Präferenz der rumänistischen oder moldovenistischen Position. Die

Ergebnisse könnten daher als ambivalent interpretiert werden. Die Mehrheit der befragten Moldauer (72 %) würde einen rumänischen Pass ihr Eigen nennen wollen. Bereits 42 % haben ihn beantragt (Ergebnisse der standardisierten Befragungen, 2006). Allerdings wünschen sich die Befragten einen rumänischen Pass vor allem wegen der praktischen Vorteile, die dieser bietet, und nicht wegen nationaler Gefühle.

Passend zur moldovenistischen Sicht fühlt sich die Mehrheit der Befragten explizit als Moldauer (78 %) (s. Tab. 1). Gleichzeitig – und damit der rumänistischen Position entsprechend – sehen 65 % der Befragten in den Rumänen ihre „Brüder und Schwestern jenseits des Pruths“ (s. Tab. 2). Geteilt sind die Meinungen zur eigenen Sprache: 44 % bezeichneten im Jahre 2008 ihre Sprache als Rumänisch und 56 % als Moldauisch. Ebenso gespalten ist die Diskussion zur Unabhängigkeit oder Vereinigung der Republik Moldau mit Rumänien: 41 % wünschen eine Vereinigung mit Rumänien, 44 % hingegen einen unabhängigen Staat (Erhebung 2008; s. Tab. 1 und Tab. 2.).

Tab. 1: Einstellung zur eigenen nationalen Identität im Jahr 2008

Selbsteinschätzung als	Colibași n = 143	Sculeni n = 148	Răzeni n = 148	Gesamt n = 439
Moldauer	69 %	80 %	86 %	78 %
Rumäne	22 %	9 %	8 %	13 %
Russe	0 %	3 %	1 %	2 %
Andere	9 %	8 %	5 %	7 %

Quelle: Eigene Erhebungen im Jahr 2008 (n = 439).

Tab. 2: Einstellungen der befragten Moldauer zum Verhältnis der Republik Moldau zu Rumänien und Russland im Jahr 2008

Untersuchungs-gemeinden	Colibași n = 143	Sculeni n = 148	Răzeni n = 148	Durchschnitt S, C & R n = 439
Behauptungen/Wünsche				
Moldauer und Rumänen sind Brüder und Schwestern	85 %	57 %	53 %	65 %

Moldauer und Rumänen bilden eine gemeinsame Nation	83 %	55 %	48 %	62 %
Wunsch nach Vereinigung mit Rumänien	74 %	18 %	30 %	41 %
Wunsch nach einer unabhängigen Republik Moldau	24 %	59 %	48 %	44 %
Wunsch nach Vereinigung mit Russland	2 %	23 %	22 %	16 %

Quelle: Eigene Erhebungen im Jahr 2008 (n = 439) (R = Răzeni, S = Sculeni, C = Colibași).

Die teilweise widersprüchlichen Antworten können so interpretiert werden, dass den Befragten vor allem ökonomisches Interesse hinsichtlich der Nutzung von Überlebenschancen wichtig ist, und dies mehr als eine klare, aber doch abstrakte Einstellung zu ihrer nationalen Identität. Daher sind die Ergebnisse nur sinnvoll zu interpretieren, wenn Identität als Ergebnis eines „fluiden und umkämpften Prozess[-es], der nur in konkreten Situationen Bedeutung hat“ (MEGORAN 2007, S. 255), verstanden wird.

Jedoch zeigt ein stärker differenzierter Blick auf die Ergebnisse, dass vor allem drei Faktoren eine wichtige Bedeutung für die Einstellungen zur Identität der moldauischen Befragten haben, nämlich: das Alter, der Bildungsgrad und die Lage bzw. Geschichte der Untersuchungsgemeinde. So wurde auf der Seite der Republik Moldau festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen Einstellung und Alter bzw. Bildungsgrad besteht: Je jünger und je mehr ausgebildet die Befragten sind, desto rumänistischer sind ihre Einstellungen. Entgegengesetzt gilt: Je älter und weniger ausgebildet die Probanden sind, desto moldovenistischere Einstellungen haben sie. Es wurde deutlich, dass in allen Untersuchungsorten generelle Tendenzen zu diesen o.g. Einstellungen vorliegen. Trotzdem bestehen zwischen den Untersuchungsorten Unterschiede. So zeigen Befragte in Colibași (Süden) allgemein eher eine rumänistische Einstellung und eine Affinität zu Rumänien. Tendenziell moldovenistische Einstellung sind hingegen bei den Bewohnern in Sculeni (Region „Zentrum–Nord“) und Răzeni zu finden – neben einer höheren Affinität zu Russland. Diese Unterschiede können mit der Lage im Land, der damit verbundenen unterschiedlichen Erreichbarkeit der Hauptstadt Chișinău, der regionalen ethnischen Struktur sowie historischen Ereignissen erklärt werden.

Auf der rumänischen Seite wird in allen drei rumänischen Untersuchungsgemeinden unabhängig von Alter und Bildung der Befragten oder Lage der Untersuchungsgemeinde die rumänistische Ideologie bezüglich der Einstellung zur Zugehörigkeit bzw. Identität der moldauischen Bürger stark vertreten. Vor allem dann, wenn weniger direkter Kontakt zu Bürgern der Republik Moldau besteht, ist die rumänistische Ideologie besonders stark.

3. Bezüglich der dritten Frage zeigen die Ergebnisse, dass die Grenznähe, die Fahrten in das Nachbarland sowie die gemeinsamen historischen, kulturellen und sprachlichen Wurzeln keine entscheidende Rolle für die Ausbildung der Identität der Bevölkerung im Grenzraum der Republik Moldau spielen.

Die Hypothesen, dass an der Grenze spezifische Identitäten existieren, lassen sich nicht bestätigen. So konnte keine Staatsgrenzen übergreifende moldauische (grenzraumbezogene) Identität nachgewiesen werden. Durch die unterschiedlichen politischen, nationalen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen und den dadurch beeinflussten Alltag der Befragten entsteht für die moldauische und rumänische Grenzraumbevölkerung eher das Gefühl des Getrenntseins. Zudem ließ sich aus den Ergebnissen weder eine spezifische Grenzraumidentität auf der Seite der Republik Moldau noch auf der Seite Rumäniens feststellen.

Auf der Seite der Republik Moldau sind die Grenznähe, die häufigen Grenzüberschreitungen und die kulturelle Nähe zu Rumänien gemeinsame Merkmale der moldauischen Grenzraumbewohner. Trotzdem stellen diese gemeinsamen Merkmale keine entscheidenden Faktoren für die Bildung der Identität dar. Denn – wie oben schon erwähnt – weist die Grenzgemeinde Sculeni mehr Ähnlichkeiten in den Antworten mit der grenzferneren Gemeinde Răzeni auf als mit der südlichen Grenzgemeinde Colibași. Dort (in Răzeni und Sculeni) ist die Tendenz eher moldovenistisch, während sie in Colibași eher rumänistisch ist.

Auf der rumänischen Seite stellt die Grenznähe kein verbindendes Element im positiven Sinne für die Konstruktion einer grenzbezogenen Identität dar, sondern es dominiert unter den rumänischen Grenzbewohnern das Gefühl der Benachteiligung im Vergleich zu anderen Landesteilen Rumäniens.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es „*die eine Identität*“ nicht zu geben scheint, sondern viele Identitäten existieren, die durch unterschiedlichen Faktoren und Kontexte konstruiert und verändert werden (vgl. ZELLER 2004, S. 37). Daher hat in diesem Sinne Identität einen wandelbaren und veränderlichen Charakter, der permanent konstruiert und neu bestimmt wird.

Handlungsvorschläge

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind nicht nur von wissenschaftlichem, sondern auch von politischem Interesse. Denn die Analyse der alltäglichen Raumaneignung der Bevölkerung entlang der rumänisch-moldauischen Grenze vor und unmittelbar nach dem EU-Beitritt Rumäniens zeigt Probleme auf, deren Ursachen in geopolitischen, nationalen und ethnischen sowie ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen liegen. Zu ihrer Lösung können Vorschläge für die Politik und die Administration beitragen, damit das Bemühen um eine friedliche „Einheit in der Vielfalt“ nicht an den Außengrenzen der EU endet.

Als wichtigste Empfehlungen für Politik und Verwaltung, welche die Bedürfnisse der Grenzraumbewohner einbeziehen, werden die folgenden gehalten:

1. Die grenzüberschreitenden Kooperationen innerhalb der Euroregionen sollten über den institutionellen Rahmen hinausgehen und wirklich die Menschen entlang der rumänisch-moldauischen Grenze einbinden. Es sollte eine Sensibilisierung der Grenzraumbevölkerung stattfinden, mit dem Ziel, Projekte und Werte der EU den Menschen vor Ort näher zu bringen. So ist zum Beispiel bisher die Existenz der Euroregionen und der grenzüberschreitenden Kooperationen an der rumänisch-moldauischen Grenze den Bürgern auf beiden Seiten der Grenze so gut wie unbekannt.
2. Um „Sicherheit und Stabilität [an] der EU-Außengrenze“ herzustellen als auch „neue Trennlinien an der Grenze der erweiterten Union zu vermeiden“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft 2004, S. 17), ist nicht nur die EU-Politik verantwortlich, sondern auch die nationale Politik und die Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten. In diesem Fall wären folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

- Bei einer zukünftigen EU-Erweiterung wäre es wünschenswert, dass das Abkommen zu dem kleinen Grenzverkehr¹ schnellstmöglich nach dem EU-Beitritt eines Landes in Kraft tritt und nicht erst nach drei Jahren, wie im Fall Rumäniens und der Republik Moldau.
 - Ebenfalls sollte angeregt werden, dass eine erleichterte und kostenlose Visumsvergabe für die Bürger des Nicht-EU-Staates stattfinden sollte. Denn im Fall der moldauischen Staatsbürger ist die EU-Visumsvergabe mit langen Wartezeiten, Transport- und Verpflegungskosten sowie häufig mit einer schlechten Behandlung im rumänischen Konsulat verbunden.
3. Allgemein wäre eine „Politik der Entspannung“ zwischen den beiden Staaten, die vor allem den Alltag der Menschen des Grenzraums betrifft, wünschenswert. Über Jahre hinweg (und teilweise immer noch) wurde die Politik Rumäniens in der Republik Moldau als Attitüde „des besserwisserischen großen Bruders“ gesehen. Rumänische Politiker tragen ihrerseits zu diesem Bild bei, was sich auch in der Einstellung gegenüber der Republik Moldau „als verlorenes Territorium“ zeigt. Hingegen wurde Rumänien von moldauischen Politikern mit Schuldzuweisungen überhäuft:
- Beispielhaft für die Auswirkungen politischer Ereignisse auf das Alltagsleben der Grenzraumbevölkerung war die Reaktion der moldauischen kommunistischen Regierung auf die massiven Demonstrationen in Chişinău nach der Parlamentswahl vom 5. April 2009, für welche die rumänische Regierung mitverantwortlich gemacht wurde. Das Ergebnis der politischen Auseinandersetzungen war die Einführung einer Visumpflicht für rumänische Staatsbürger, die eigentlich Vereinbarungen mit der EU widersprach und letztendlich die Grenzraumbevölkerungen von April bis September 2009 noch mehr voneinander trennte.
 - Ähnliche Auswirkungen hatten die bilateralen politischen Spannungen bezüglich der Bedingungen des Abkommens zum kleinen Grenzverkehr. Die moldauische Seite machte die Unterzeichnung vom Abschluss des Grenzvertrags („tratatul de

¹ Diese sollte den kleinen Grenzverkehr fördern, indem Personen, die in einer Reichweite bis zu 50 km jenseits der Grenze wohnen, allein mit einem Grenzausweis die Grenze überqueren können.

frontieră“) abhängig, den die rumänische Seite aber als unwichtig betrachtete. Wiederum musste die Grenzraumbevölkerung mit den Konsequenzen leben und massive Einschnitte in ihrer alltäglichen Lebensqualität verkraften.

Es wäre für das Leben der Grenzraumbevölkerung beider Seiten von entscheidender Bedeutung, wenn Rumänien die Republik Moldau als Nachbarn auf dem Weg in die bzw. an die EU heran begleiten würde – ohne sich wiederholt in konflikthaften Diskursen zur Existenz des moldauischen Volkes, der moldauischen Nation oder der Sprache zu verfangen.

4. Eine Empfehlung für die *Nation-Building*-Politik der Republik Moldau wäre die Übernahme der staatsbürgerlichen Sicht bzw. der Staatsnation („civic nation“). Das heißt, dass die Dichotomie Moldovenistisch oder Rumänistisch in den Hintergrund treten sollte und mehr die Bürger des Staates („Demos“) ohne Rücksicht auf kulturelle Merkmale einbezogen werden sollten (vgl. VANMEURS 2009). Alle Ethnien sollten gleichberechtigt sein. Die Vorstellung vom Staatsvolk als „Ethnos“ sollte sowohl in der Republik Moldau als auch in Rumänien aufgegeben werden.

Literaturverzeichnis:

1. *Acordul privind micul trafic de frontieră* (2009): *Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind micul trafic de frontieră*. Online verfügbar unter <http://www.border.gov.md/links/AcordMiculTraficLaFrontiera.pdf>, 13.11.2009, zuletzt geprüft am 23.02.2011.
2. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2009): *Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2009*. Chișinău: Statistica.
3. GHINEA, Cristian; DINU, Dragoș; IVAN, Paul (2010): *Cum am folosit fereastra de oportunitate? Bilanțul unui an de relansare a relațiilor România – Republica Moldova*. Herausgegeben von CRPE (Centrul Român pentru Politici Europene). (Policy Memo nr. 19). Online verfügbar unter http://www.crpe.ro/library/files/crpe_pm_19_ro_md_cum_am_folosit_fereastra_de_oportunitate.pdf, zuletzt geprüft am 14.02.2011.

4. IHRIG, Stefan (2008): *Wer sind die Moldawier? Rumänismus versus Moldowanismus in Historiographie und Schulbüchern der Republik Moldova, 1991 – 2006*. Stuttgart: Ibidem-Verl. (Soviet and post-Soviet politics and society, 76).
5. KING, Charles (2003): *Making Time in the Middle Ground: Contested Identities and Moldovan Foreign Policy*. In: *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, Jg. 19, H. 3, S. 60–82.
6. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): *Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier*. Online verfügbar unter http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_de.pdf, Brüssel (12.02.2004), zuletzt geprüft am 23.03.2011.
7. MEGORAN, Nick (2007): *On Researching 'Ethnic Conflict': Epistemology, Politics, and a Central Asian Boundary Dispute*. In: *Europa-Asia Studies*, Jg. 59, H. 2, S. 253–277.
8. MIHĂILESCU, Robert (2011): Traian Băsescu către un parlamentar rus: Vă rog să notați că România nu are nici un fel de experiență în anexarea altor state. Online verfügbar unter <http://tinyurl.com/nr-cetatenii-acordate-Romania>, zuletzt geprüft am 28.01.2011.
9. NIEMCZIK-ARAMBASA, Mihaela Narcisa (2012): *Alltag am östlichen Rand der EU: Raumaneignungen der Bevölkerung im Grenzraum Rumänien / Republik Moldau*. In: *Praxis Kultur- und Sozialgeographie*, Band 54, Universitätsverlag Potsdam. Potsdam.
10. RATHA, Dilip (2008): *Migration and remittances factbook 2008*. Washington, DC: World Bank.
11. SOLOMON, Flavius (2002): *Auf der Suche nach Identität: ethno-kulturelle Auseinandersetzungen in der Republik Moldau*. In: *Südosteuropa*, Jg. 51, H. 7–9, S. 464–494.
12. VANMEURS, Wim (2009): *Staats-/Nationsbildung und Geschichte in der Republik Moldau*. In: HELLER, Wilfried; ARAMBAȘA, Mihaela Narcisa (Hg.): *Am östlichen Rand der Europäischen Union. Geopolitische, ethnische und nationale sowie ökonomische und soziale Probleme und ihre Folgen für die Grenzraumbevölkerung*. Potsdam: Univ.-Verl. Potsdam (Potsdamer Geographische Forschungen, 28), S. 61–71.
13. ZELLER, Anika (2005): *Konstruktion im Wandel: nationale Identität in der Republik Moldau. Eine Analyse der staatlichen Zeitung*

"Nezavisimaja Moldova" (1991 – 1994). Hamburg: Kovac (Hamburger Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa, 12).

Copyright©Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAŞA

ISTORIE POLITICĂ

Instituții și procese politice dinamice: optimizarea funcționării în condițiile tranziției. Cazul statelor europene

Conf. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA

rosca@irim.md

Institutul de Relații Internaționale din Moldova (Moldova)

Abstract: In the article the author tackles a contemporary issue that is important for institutional strengthening of the Republic of Moldova. Developing a mechanism for efficient interaction of institutions of state power with political parties, ruling ones and in opposition, with the groups of interests, especially those institutional and associative, represents a strategic objective for the Republic of Moldova. Assessing institutions with “rules of the game”, the contemporary political science updates the significance of the Constitution for organisation and good unfolding of the political process, for ensuring stability and at the same time dynamism of the socio-political system. The conclusions of the investigation of complex issues like dynamic political processes, functionality of political institutions in conditions of instability / political crisis, contain an educational, instructive message, important for the political actors of the Moldovan society.

Key-words: political institutions, social institutions, game rules, historical approach, economic, / sociological / institutional stability, political process, dynamic processes, knowledge-based society, international political experience, political theory, political experience of the Republic of Moldova, functional mechanism.

Fiecare societate a tins să dea naștere la un set de instituții necesare pentru a-și soluționa problemele fundamentale, acute. În analiza politicului, economicului, a structurii sociale, instituțiile ocupă poziții diferite. În DEX, institutul este definit ca: organ sau organizație (de stat) care desfășoară activități cu caracter social, cultural, administrativ etc.; formă de organizare a raporturilor sociale potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate [1, p.496]. Sub aspect social noțiunea de institut are două semnificații majore: în sens larg desemnează un set de norme de comportament, prin care raporturile sociale se formalizează, iar în sens mai restrâns institutul desemnează o practică cunoscută și verificată, fundamentată pe obiceiuri, tradiții, norme de comportament.

Problema optimizării funcționării instituțiilor politice este mult discutată în perioade concrete de dezvoltare a științei politice, jurisprudenței. În perioada când știința politică a început să se afirme ca știință academică modernă, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, tradiția clasică în interpretarea rolului social al instituțiilor avea un impact major. Tradiția clasică s-a conturat în timp, începând cu antichitatea greacă. Experiența politică a grecilor a fost studiată, generalizată de filosoffii Platon, Aristotel. De exemplu, în lucrarea lui Platon „Statul” temele principale sunt: statul (formele de guvernământ), constituția și guvernul. În opinia lui Platon statul trebuie să se îngrijească de virtuțile cetățenilor, să asigure pacea internă, să-și protejeze cetățenii de atacurile / amenințările ce vin din afară. În lucrarea „Politica”, Aristotel își formulează mai multe întrebări, răspînsul la care îi permitea să determine: care constituție este „dreaptă”, care este modelul cel mai bun de organizare statală, care instituții trebuie să asigure executarea puterii consultative, executive și judiciare. Pînă în primele decenii ale secolului XX a dominat tradiția în conformitate cu care instituțiile erau apreciate ca organe administrative sau norme de drept.

La finele secolului al XIX-lea și începutul secolului XX la interpretarea și definirea rolului social al instituțiilor contribuie Emile Durkheim și Max Weber. Contribuția acestora a inițiat tradiția sociologică în interpretarea instituțiilor social-politice. Weber pornește de la semnificația etimologică a latinescului *stato*, menționînd că statul este un institut „pur” – o comunitate de oameni, comportamentul cărora este întemeiat pe judecăți raționale (norme constituționale, legi etc.). E. Durkheim menționa: instituțiile, pe de o parte reprezintă o formațiune ideală percepută sub forma obiceiurilor, credințelor, iar pe de altă parte – obiceiurile și stereotipurile soiciale de acest gen se materializează în activitatea diferitor organizații sociale, care au existat și funcționat în perioade istorice concrete. Apartenența obiectivă la un grup social, întrucît ea fixează aspecte importante ale vieții indivizilor, determină de o manieră mai mult sau mai puțin importantă, ceea ce Durkheim numea: „maniere de a face, de a simți și de a gîndi”[2, p.12]. Această interpretare a instituțiilor a fost reactualizată și susținută de reprezentanții școlii „instituționalismul social”: Marcel Prelot, J. Burdeau, Morice Duverger. Ei au definit instituțiile ca „modele ideale de organizare a relațiilor politice”, ca „structuri organizaționale care se reproduc în practica

politică colectivă în corespundere cu particularitățile modelului ideal". În lucrarea „Sociologia politică”, publicată în anul 1968, Duverger definește instituțiile politice ca: model de organizare a relațiilor umane, ce stau la baza diverselor relații umane (concrete), obținând în așa mod un caracter stabil.

Reactualizarea instituțiilor politice este inițiată de savantul american Rawls. Obiectivul investigației, rezultatele căreia sunt expuse în lucrarea „A Theory of Justice”, este societatea în care predomină un consens cuprinzător, privind principiile acceptate de către instituțiile politice – un consens care nu este nici într-un caz subminat de faptul că grupuri și indivizi diferiți au viziuni fundamentale divergente în chestiuni culturale, religioase și ideologice [3, p.131-171]. Rawls justifică teza în conformitate cu care: nu o societate dreaptă generează instituții drepte, ci instituțiile politice drepte sunt cele care pot genera o societate dreaptă. Reieșind din această afirmație am putea puncta semnificația acestui studiu pentru societatea moldovenească. Este vorba despre elaborarea sau selectarea (din cele existente în experiența statelor europene) unui mecanism de funcționare eficientă a instituțiilor sociale. Într-un studiu publicat în anul 1983, Korpi menționa: actorii raționali construiesc tipuri de instituții care vor servi scopurilor lor predefinite. Uneori instituțiile sunt văzute ca variabile intermediare în care actorii politici, dacă ar avea succes, ar putea investi putere, iar ele ar putea ulterior fi folosite ca instrumente de sporire a puterii [4, p.132].

Redescoperirea instituțiilor politice este determinată de un set de mutații observate în mentalitatea politică nu doar a teoreticienilor, dar și a practicienilor. Modul prin care instituțiile politice au trecut din planul secund în centrul dezbaterilor publice este explicat diferit de reprezentanții empirismului și scientismului. Științistii consideră că tematica instituțională este supusă unei analize profunde de teoria și metodologia cercetării fenomenelor politice, iar empiricii susțin că această reorientare simultană s-a produs independent, în subdomenii diferite ale științei politice [3, p.133]. Indiferent de faptul care domeniu al științei politice: cel teoretic sau aplicativ, a insuflat o nouă viață instituțiilor politice, sociale, cert este că în teoria politică contemporană tematica instituțiilor are prioritate, iar rezultatele investigațiilor teoretice au semnificație practică, contribuie la sporirea eficienței activității instituțiilor de stat, la servirea calitativă a cetățenilor. După cum știm, la moment, în concepția „bonne governance”,

statul este definit ca institut ce prestează servicii cetățenilor săi. Cu cât serviciile prestate sunt mai numeroase și executate la timp, cu atât guvernarea este mai eficientă.

În teoria politică contemporană deosebim trei abordări a tematicii instituționale: istorică, economică, culturală / sociologică. Instituționalismul istoric valorifică modul în care puterea exercitată asupra procesului politic era structurată de forma de guvernământ și regimul politic. În acest context, Birnbaum în lucrarea „Statul și acțiunea colectivă”, publicată în anul 1988, sublinia că instituțiile politice fac mai mult decât să distribuie puterea și să producă strategii. Instituțiile influențează modul în care diferite grupuri ajung să-și definească interesele politice. Adepții acestui curent accentuează rolul alegerilor instituționale realizate la momentul apariției diverselor sectoare de politici sau chiar a sistemelor politice. Teza promovată de reprezentanții instituționalismului istoric este: alegerile inițiale (atât structurale, cât și normative) vor avea un efect general asupra alegerilor ulterioare privind politicile. Este vorba despre impactul îndelungat al alegerilor inițiale, chiar dacă ulterior sunt atestate schimbări structurale. Aceste teze au fost discutate în legătură cu problema poziționării statului în analiza politică, inițiată de Gabriel Almond. Savantul american susținea conceperea diferențiată a statului și a importanței sectorului public în sine – în opoziție cu influențele de tip societal, ce vin din partea grupurilor de interes sau a partidelor politice. Din această perspectivă, statul nu mai reprezintă o singură entitate, este o formă de agregare a organizațiilor și instituțiilor, care urmăresc satisfacerea propriilor necesități și realizarea propriilor interese.

Abordarea economică este susținută de autorii teoriei alegerii raționale și a teoriei jocurilor. Tezele fundamentale ale acestora sunt: actorii vin în „jocul” instituționalizat cu un set fix de preferințe, pe care le pot ierarhiza într-o manieră rațională. Instituțiile determină schimbările ulterioare dintre actori, dar instituțiile nu influențează preferințele. În condițiile schimbării instituțiilor, actorii își schimbă de obicei strategia, dar nu și preferințele. Preferințele actorilor sunt legate de maximizarea utilității individuale. Avantajul abordării economice rezidă în faptul că ne oferă unele fundamente universale modului în care indivizii vor acționa în contexte instituționale diferite. Însă și aici ne confruntăm cu dificultăți. Abordarea economică nu ne oferă nici o teorie asupra sursei preferințelor. Savanții

antrenați în investigații empirice deduc preferințele din comportament: variabila independentă este aplicată în așa mod încât o explică pe cea dependentă. Problemele în acest caz se multiplică, deoarece practic este imposibil să deducem preferințele din comportament, nimeni nu poate afirma că o acțiune reflectă preferințele autentice ale persoanei. Un agent rațional, care maximizează utilitatea, nu va dezvălui informații reale despre preferințele sale cuiva despre care știe că va folosi această informație pentru a construi instituții ce vor lucra împotriva intereselor lui. Generalizând rezultatele unui studiu consacrat preferințelor, Miller afirmă: asimetria de informație diminuează semnificația abordării economice a tematicii instituționale, pentru că dacă are o informație eronată despre preferințele autentice ale actorilor rezonabili, proiectantul va crea tipul greșit de instituții. În consecință vom avea dileme patologice de acțiune colectivă [5].

Așadar, în lucrările autorilor care studiază fenomenele și procesele politice, inclusiv instituțiile politice dinamice, utilizând metodele științelor economice, proiectul cercetării are la bază afirmația: un grup de indivizi, fiecare având preferințe bine definite, interacționează strategic în baza recunoașterii unor interese comune. Abordarea acțiunilor grupurilor sociale a cunoscut multiple controverse. Din perspectiva abordării economice a instituțiilor politice nu este clar de ce oamenii colaborează în scopul soluționării problemelor comune. Autorii teoriei alegerii raționale susțin că nu este nici un motiv rațional ca oamenii să colaboreze în organizarea și realizarea diverselor acțiuni sociale, deoarece bunurile produse în rezultatul acestora sunt prin natura lor publice și respectiv de ele beneficiază și cei care au muncit și cei care n-au făcut nimic [6]. Totodată, experiența socială reflectă o altă realitate referitoare la acțiunea colectivă: oamenii se asociază în grupuri de interes, ONG-uri, partide politice, state, organizații și asociații internaționale, corporații transnaționale. Care este motivația persoanelor ce susțin și promovează acțiunea colectivă? Poate fi redus omul la un robot programat spre maximizarea utilității, incapabil să se abată de la program? Din cauza acestor controverse abordarea economică a instituțiilor sociale s-a pomenit în dificultate.

Abordarea culturală sau sociologică justifică teza în conformitate cu care instituțiile dictează o logică „a potrivirii”, adică le sugerează actorilor ce ar trebui să prefere într-o situație concretă. Fără a nega instituționalitatea acțiunii individuale, autorii, ce susțin acest mod de interpretare a

instituțiilor, subliniază că indivizii nu dispun de suficiente resurse cognitive pentru a fi raționali, în interacțiunea lor cu alți agenți. Ei pot urma „scenarii” / ”șabloane” oferite de instituțiile în cadrul cărora acționează. Instituțiile construiesc identitățile sociale, apartenențele, oferă definițiile realității și semnificațiile împărtășite de către actori. Într-un context instituțional actorii nu calculează care acțiune îi va spori utilitatea. În schimb, cetățenii deseori se întrebă: ce poziție / rol le revine în ambianța socială – judecător, medic, pedagog, deținut, savant etc.? Conștientizarea statutului social îi permite persoanei să adopte reguli de comportament. Deseori, acestea sunt definite în codurile deontologice ale activității profesionale.

Actualmente, în cadrul abordării sociologice se discută mult asupra relațiilor ce se stabilesc între stat și societate, între sectorul public și privat. Savanții produc modele de interacțiune socială, structurală, organizațională. Astfel de studii sunt semnificative pentru statele ce își propun să realizeze modelul democrației, să legitimeze activitatea instituțiilor democratice. Pluralismul, pluripartidismul – fenomene caracteristice statelor democratice – impun cerințe / reguli de comportament atât liderilor, cât și susținătorilor acestora. Cu o frecvență mai mare, în prezent ca în secolele anterioare, se întâlnește guvernarea de coaliție, asigurată de trei/patru și chiar mai multe formațiuni politice. Această situație sporește actualitatea și semnificația investigațiilor teoretico-practice axate pe interacțiunea socială, pe acțiunea colectivă, pe rolul și statutul instituțiilor în societatea contemporană.

Abordarea juridică oferă instituțiilor reguli stricte de funcționare, iar modelul pur al instituției politice îl constituie statul. Aceste reguli au o semnificație majoră în perioadele de tranziție de la un regim politic la altul. Prăbușirea comunismului ca sistem politic și economic a atras o schimbare politică de o amploare fără precedent în Europa Centrală și de Est. Astfel în Grecia, Portugalia, Spania cotitura spre democrație a însemnat o schimbare politică, dar nu și o schimbare radicală în activitatea instituțiilor economice cum s-a întâmplat în alte state din Europa Centrală și de Est, unde restructurarea sistemului politic are loc simultan cu schimbările esențiale în toate formele activității economice. Tranziția societăților postcomuniste, cum este și cea moldovenească, de la totalitarism la democrație, este un proces complex, care a urmat logica modelelor democratice occidentale, fiind determinat de opțiunile de integrare europeană, de afirmare a

democrației, de edificare a statului de drept, de ameliorare a condițiilor de trai și activitate a cetățenilor.

În cazul tranziției post-comuniste din Europa Centrală și de Est democratizarea prin garantarea libertăților fundamentale și crearea unui spațiu public care să permită schimbul de idei și reformarea instituțiilor puterii de stat (legislative, executive și judecătorești) funcționează ca o condiție a instaurării regulilor de joc ale economiei de piață [7]. Practica arată, creșterea indicatorilor economiilor naționale a mai multor state europene post-comuniste a fost determinată de reorganizarea structurală a acestora, susținută de investițiile ce veneau din occident. Un studiu comparat al dificultăților cu care se confruntă statele post-comuniste și realizărilor diferite pe care acestea le înscriu în procesul de democratizare, de schimbare esențială a regulilor gestiunii procesului social, ne permite să constatăm: în procesul de democratizare a vieții publice statele europene post-comuniste pornesc de la niveluri diferite de dezvoltare. În unele state existau premisele economice ale democratizării: nivelul relativ înalt al dezvoltării industriale și economice, al urbanizării, iar în altele acestea lipseau [8, p.155-165]. Respectiv, în unele state reformele au condus la creșterea bunăstării, iar în altele – la creșterea inflației și a șomajului. De exemplu, Polonia, Ungaria demarează tranziția de la o economie mai puțin centralizată, respectiv așteptările cetățenilor au fost satisfăcute într-o măsură mai mare decât cele ale cetățenilor din România și Bulgaria.

În statele europene: Cehia, Polonia, Ungaria reformarea sistemului politic și economic, caracterizat de diverse procese dinamice, este inițiată la începutul anilor '90, când prin alegeri libere este schimbat regimul politic, fapt ce a generat înregistrarea unor noi instituții politice. În istoria politică a Poloniei, o poziție deosebită o ocupă mișcarea sindicalistă „Solidaritate”, liderul căreia Lech Walensa în rezultatul alegerilor din 1989 ocupă funcția Președintelui țării. În susținerea reformelor democratice este elaborat „Planul Balcerowicz”, care reflecta tehnicile „terapii de șoc”. În art.2 al Constituției se menționează: „Republiuca Polonă este un stat democratic de drept, avînd la bază principiile justiției sociale” [9, p.14].

În Cehoslovacia schimbările politice ce susțin tranziția post-comunistă sunt inițiate de Forumul Civic și a Publicului Împotriva Violenței în anii 1989-1990. Deși s-a confruntat cu cererea liderilor slovacilor de a se separa, conducătorii Cehoslovaciei au fost capabili să negocieze pașnic, așa

încît la 1 ianuarie 1993 pe harta Europei să fie delimitate două state: Cehia și Slovacia, aflate în plin proces de consolidare a instituțiilor democratice. La 16 decembrie 1992 Cehia a adoptat Constituția, art.1 al căreia prevede: „Republica Cehă este un stat suveran, unitar, democratic guvernat prin lege, fondat pe respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” [10, p.4]. Instituțiile politice din Republica Cehă sunt caracterizate de stabilitate dinamică, asigurată de Constituție și normele de drept.

O situație diametral opusă o găsim în Slovacia, condusă de mai multe coaliții ce s-au schimbat în perioada 1993-1998. În perioada menționată realizările tranziției sunt nesemnificative, iar organizațiile internaționale prin trimiterea experților în diverse domenii ale administrației publice le sugerau obiectivul luptei cu corupția și asigurarea legislativă a reformelor democratice. Doar în rezultatul alegerilor parlamentare din anul 1998 la guvernarea instituțiilor puterii de stat din Slovacia vin două coaliții pro-democratice, care pînă în anul 2006 au depus eforturi considerabile în scopul realizării modelului democrației liberale, au preluat procesul aderării la Uniunea Europeană. Însă, din 2006 pînă în 2010 administrația condusă de Direcția Democrație Socială, în frunte cu Robert Fico, în scopul edificării unui stat „social” a întrerupt procesele dinamice reformatoare. La alegerile parlamentare din anul 2010 partidele de centru-dreapta, susținute de forțele pro-reformă au redimensionat principiile și valorile democrației liberale, pe care le-au plasat la temelie funcționării instituțiilor politice și economice. În timpul guvernării administrației Iveta Radicova, atenția principală a celor de la guvernare cădea pe subiecte legate de consolidarea economiei naționale, pe reducerea cheltuielilor publice, pe realizarea în administrarea bunurilor publice a principiului transparenței. Cu toate acestea guvernul Radicova a fost demis în luna octombrie, în urma incompetenței coaliției de guvernare de a ajunge la un consens cu privire la extinderea fondului de salvare a zonei euro – FESF. Criza politică a condus la alegeri anticipate. Făcînd cunoștință cu realitatea politică din Slovacia, constatăm că tranziția a decurs anevoios și că avem o situație asemănătoare practicii Republicii Moldova.

În Ungaria schimbarea sistemică a demarat în anul 1989, cînd guvernării și-au propus crearea unui stat „independent, democratic și constituțional”. Ungaria este unicul stat din UE, care în timpul tranziției post-totalitare n-a adoptat o nouă constituție, n-a schimbat formula juridică a

regulilor de joc, în schimb le-a oferit un nou conținut [11, p.18]. Procesul de democratizare al vieții publice în Ungaria este caracterizat de continuitate, deoarece atât conservatorii, cât și socialiștii susțin proiectul integrării în UE.

În baza acestui succint studiu comparat al experienței statelor europene ce au parcurs drumul tranziției post-totalitare, menționăm: tranziția presupune nu doar o schimbare politică, ci este un fenomen complex care cuprinde toate domeniile vieții sociale. În acest context, practica înlocuirii programelor politice cu multiple dezbateri demagogice, cu confruntări deschise, cu utilizarea minciunii / a bîrfei de către liderii politici este urmată de consecințe negative, de blocarea proceselor politice dinamice, care urmăresc realizarea unor scopuri nobile / majore. O tranziție bine gestionată, după cum afirmă analiștii, o putem evidenția în experiența Ungariei, care ar trebui aplicată ca model de socializare / instruire politică a clasei conducătorilor, mai ales a celor din Republica Moldova. Deseori, am menționat că stabilitatea dinamică este asigurată de un model liberal democrat de cultură civică, politică. În acest sens am putea valorifica experiența Cehoslovaciei, care în condiții critice s-a partajat în doi subiecți ai relațiilor internaționale: Cehia și Slovacia, aplicînd cu maximă eficiență tehnica negocierilor. Cu regret, experiența politică a Slovaciei, la fel ca și a Republicii Moldova, poate servi în calitate de model negativ în studierea tranziției post-comuniste. Indiferent de constatarea: a avut democratizarea premisele economice, socio-culturale necesare sau nu, succesul în reformarea instituțiilor este determinat de capacitatea liderilor politici de a evidenția / justifica obiectivele esențiale ale politicii interne și externe ale statului național, de a elabora și adopta prin consens programele strategice axate pe acestea. Dacă în Slovacia obiectivele politicii interne și externe erau formulate diferit de forțele politice, respectiv venirea la guvernare a unui bloc însemna întreruperea reformelor și inițierea unor procese politice incompatibile cu cele anterioare. Aceasta este cauza principală a sporirii dificultăților tranziției. Și dimpotrivă, experiența Ungariei, Cehiei, Poloniei ne demonstrează că dificultăți oricum sunt în procesul de tranziție de la un sistem politic la altul, dar datoria clasei politice este să nu le multiplice, dar să ofere soluții imediate la toate provocările timpului istoric concret.

Am observat că instituțiile sunt create din necesitatea de a oferi o ordine vieții sociale, de a crea condiții pentru acțiunea colectivă. În baza tuturor teoriilor politice ce abordează geneza statului, instituționalizarea

puterii de stat, putem afirma: omul este o ființă bio-psiho-socio-culturală, care nu se poate cunoaște, afirma, realiza ca personalitate în afara sociumului. În acest temei putem explica de ce omul se asociază, își caută parteneri pentru a realiza obiective comune pentru societate, pentru grupuri de oameni. Este prea simplist să reducem activitatea omului contemporan la maximizarea profitului. Sunt multiple manifestări ale omenescului care cu profitul personal nu au nimic în comun. Observînd că toate abordările instituțiilor sociale se confruntă cu mai multe dificultăți, propunem principiul complementarismului ca temelie a investigației tematicii instituționale. „Complementaritatea” este conceptul original (și adesea perceput ca paradoxal) al epistemologiei lui Niels Bohr. El se referă la relația dintre două descrieri, care, deși se exclud reciproc, sunt în aceeași măsură indispensabile pentru a explica în mod exhaustiv o situație [13, p.312-316]. Reieșind din faptul că toate abordările: istorică, economică, sociologică contribuie la stabilirea statutului social al instituțiilor, pentru a elabora un model funcțional al acestora în situații de instabilitate / de criză este necesară valorificarea atentă a rezultatelor investigațiilor realizate de savanții ce le susțin. Cu atît mai mult, „Conceptul de complementaritate avea să fie mai apoi folosit pentru a caracteriza situații din ce în ce mai diferite față de cea inițială, pentru care a fost creat” [12, p. 314].

În baza teoriilor menționate constatăm că instituțiile influențează comportamentul actorilor procesului social-politic, orientat către atingerea unor obiective concrete. Instituțiilor le revine rolul de a determina legitimitatea actorilor, de a stabili numărul acestora, de a coordona acțiunile lor, de a-i informa, stabilind volumul informării. După cum afirmă C. Lindblom, gestiunea procesului social poate fi reprezentată schematic: birocrății în vârful piramidei, masele la bază, între acestea sunt plasate mai multe structuri ierarhice. Fiecare nivel structural dispune de un nivel de informare: cu cît instituția este amplasată mai sus, cu atît este informată mai obiectiv, complet și într-o perioadă de timp corespunzătoare. Savantul american ne amintește: cu cît instituția este amplasată mai aproape de conducerea de vîrf, cu atît și responsabilitățile conducătorilor ei sunt mai mari [13].

Teoria politică constată stabilitatea instituțiilor politice. Chiar și dacă sunt definite prin formula „regulile jocului”, instituțiile sociale, politice sunt entități rezistente, nu pot fi schimbate la dorința unor actori. S.D. Krasner

menționa într-un studiu publicat în anul 1984 următoarele: „Dacă instituțiile s-ar fi schimbat pe măsură ce s-a schimbat structura de putere sau alte forțe sociale din jurul lor, atunci pur și simplu nu ar fi nevoie de o analiză separată a instituțiilor” [4, p.142]. Și din această perspectivă studiul nostru este semnificativ pentru funcționarea eficientă a instituțiilor statului Republica Moldova. În primul deceniu de existență a Republicii Moldova a fost adoptată Constituția – lege fundamentală pentru un stat democratic de drept, chiar și în proces de consolidare instituțională. Dar experiența conducerii acestui stat ne oferă informații ce nu corespund tezelor teoriei politice despre stabilitatea instituțiilor. În „Republica Moldova alegerile parlamentare au generat de cele mai multe ori inițiative de modificare a Constituției, sistemului electoral, legislației referitoare la partide etc. Așa s-a întâmplat înaintea parlamentarelor din 1994, așa a fost și în preajma prezidențialelor din 2000, când s-a dorit ajustarea Constituției la interesele grupurilor politice, generând o criză constituțională și alegeri parlamentare” [14]. Și la moment Republica Moldova este în proces de reformare instituțională. Experiența internațională, generalizată în cele trei abordări a tematicii instituționale, ne sugerează că schimbările instituționale pot fi determinate de trei factori: circumstanțele neprevăzute; schimbarea evoluționistă; proiectarea deliberată întreprinsă de către agenți strategici.

Interacțiunea instituțiilor poate conduce la apariția unor situații nedorite, conflictuale. În acest sens, experiența Republicii Moldova oferă un bogat material empiric. Cetățenii Republicii Moldova sunt în așteptarea unei guvernări funcționale, care ar evita confruntările, care ar pune accentul pe interesele poporului și nu s-ar axa doar pe interesele proprii și de partid. Activitatea celor două guverne de coaliție a demonstrat incapacitatea liderilor de partide de a-și respecta promisiunile în sensul gestiunii responsabile a proceselor social-politice, caracteristice societății moldovenești. Trecând prin diverse situații critice, natura cărora analiștii și comentatorii politicului o interpretau controversat, liderii partidelor politice, aflate la guvernare, au semnat un nou acord de colaborare, în baza căruia au creat o majoritate parlamentară pro-europeană. Experiența politică a ultimelor trei luni (martie-mai 2013), în contextul temei abordate, are o semnificație majoră la capitolul: acțiunea colectivă, suportul motivațional al acesteia; cooperarea și colaborarea cetățenilor, interacțiunile instituțiilor politice; capacitatea instituțiilor statului de a preveni la timp crizele /

confruntările, înlocuindu-le cu programe de acțiuni concrete, în realizarea cărora s-ar implica întreaga comunitate, conștientizând profitul personal și ponderea publică a acestora.

Referindu-ne la aspectul motivațional al acțiunii colective, atât de minuțios analizat de savanții ce au susținut abordarea economică a instituțiilor, vom menționa că maximizarea profitului personal prin realizarea diferitor proiecte politice îi caracterizează pe cei doi oligarhi: Vladimir Filat și Vladimir Plohotniuc. Desigur, în istoria politică a Republicii Moldova mai pot fi nominalizați, în acest context, președinții Petru Lucinschi și Vladimir Voronin. Însă activitatea actualilor „lideri” politici se deosebește prin dimensiunea temporală, au marele nenoroc să lupte pentru putere, pentru dreptul de redistribuire a resurselor, în aceeași perioadă de timp. La alt nivel de guvernare (miniștri, șefi de departamente etc.) funcționarea principiului maximizării profitului personal este limitată de necesitatea de a activa în interesul grupului / partidului care l-a promovat în funcție. În acest caz volens-nolens funcționarii publici realizează programe ce au la bază interesul comunității. Meditînd asupra situației concrete, analiștii locali, experții internaționali, chiar și liderii instituțiilor europene au recomandat autorităților să modifice Constituția Republicii Moldova pentru a nu mai admite crizele politice ce reies din incapacitatea „aleșilor poporului” să creeze coaliții de guvernare funcționale, capabile să aleagă președintele, președintele parlamentului, să voteze guvernul.

Schimbarea evoluționistă reflectă viabilitatea instituțiilor sociale, politice: instituțiile care se potrivesc cel mai bine anumitor etape ale dezvoltării sociale supraviețuiesc prin acțiunea unui mecanism de selecție de un anumit tip. De exemplu, modernitatea se deosebește prin instituționalizarea parlamentarismului, care a creat condiții pentru implementarea practică a modelului democrat de organizare și gestiune a procesului social-politic. La rîndul ei, democrația nu poate funcționa fără respectarea principiului separării puterilor în stat. Pluralismul și pluripartidismul – principii fundamentale pentru democrație, conduc la guvernarea de coaliție. Toate acestea au determinat schimbări instituționale, care la rîndul lor au condus la inversarea raportului dintre institutul monarhiei și cel al instituțiilor democratice. După cum am observat, asistăm la mai multe mutații instituționale la nivelul sistemului politic național, edificat pe principiile democrației pluraliste.

Proiectarea deliberată a schimbărilor instituționale întreprinsă de către agenții strategici este un factor important pentru înțelegerea dinamicii instituțiilor politice și a recunoașterii rolului lor major în organizarea, desfășurarea și monitorizarea proceselor politice. Instituțiile elaborează strategiile de dezvoltare a statului, orientate către satisfacerea necesităților / intereselor / preferințelor individuale. În teoria politică contemporană este discutată problema „structură versus agent”, care explică o conceptualizare mai îngustă a instituțiilor politice ce desemnează reguli asupra cărora s-a adoptat o decizie formală. În acest context, experiența politică contemporană include în agenda savanților problema elaborării unei teorii generale despre instituțiile politice care ar oferi răspunsuri la necesitățile comunităților de oameni și ar recomanda tipuri concrete de instituții importante, eficiente pentru atingerea unor obiective. Într-un studiu publicat în anul 1991, A. Przeworski se întreabă: știm noi totul despre funcționarea instituțiilor politice; ce-ar putea recomanda savanții liderilor comunităților umane a statelor est-europene, africane și latino-americane, care au abandonat autoritarismul și au ales calea înlocuirii instituțiilor vechi. Care regim li se potrivește mai bine tinerilor democrații: prezidențial sau pralamentar; legislativul unicameral sau bicameral; sistemele electorale întemeiate pe principiile: bipartidismului sau pluripartidismului, sistemul proporțional, majoritar sau mixt [15]. Confruntându-se opiniile adeptilor parlamentarismului și regimului prezidențial, s-a ajuns la concluzia: savanții cunosc prea puțin despre efectele schimbării instituționale deliberate, iar riscul unor greșeli care să conducă la rezultate neașteptate, contradictorii și chiar deformante este prea mare. J. Elster, în lucrarea „Posibilitățile în politica rațională”, conchide: a calcula / a estima diferențele între efectele locale și cele globale, între efecte pe termen lung și pe termen scurt, între efecte parțiale și generale ce provoacă schimbarea instituțională s-ar putea să depășească cunoștințele politologilor și politicienilor contemporani [16]. Din acest motiv istoria abundă de exemple cu greșeli, când agenții calculează în mod eronat ce tip de instituție ar trebui să creeze pentru a-și promova interesele viitoare [17; 18].

Semnificația instituțiilor pentru viața comunității este majoră: instituțiile reglementează accesul la resursele limitate și valorizate, elaborează standardele utilizării lor legitime. Instituțiile definesc interesele și cum trebuie acestea urmărite, întrucât limitarea resurselor este prin definiție

o stare ce dă naștere la contestare și conflict. Instituțiile reglementează interacțiunea intereselor, ele definesc regulile și câștigurile care pot fi obținute în joc. Dar pentru aplicarea practică a potențialului constructiv, formativ, managerial al instituțiilor este necesar să asimilăm rezultatele investigațiilor științifice. A repetat nu odată dl Vladimir Filat, lider al Partidului liberal democrat din Moldova, „eu nu dispun de timp să studiez politica, eu fac politica”. După cum a arătat experiența ulterioară, o asemenea abordare a teoriei politice este urmată de consecințe imprevizibile. Politica ca domeniu specific de activitate umană este amenințată de multiple riscuri, pentru a le cunoaște, a le diminua, este recomandabilă asimilarea teoriei instituțiilor politice. Cu atât mai mult că experiența politică a tînărului stat democratic Republica Moldova este supraîncărcată de eșecurile activității liderilor partidelor politice, a conducătorilor instituțiilor de stat, care *post-factum* cu regret afirmau: mintea moldoveanului cea de pe urmă.

Bibliografie:

1. DEX, Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Ediția a II-a. București: Univers enciclopedic, 1996
2. Dubar Claude, *Criza identităților. Interpretarea unei mutații*. Chișinău: Știința, 2003, 232 p.
3. Rawls J., *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1999
4. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coordonatori), *Manual de Știință Politică*. Traducere de Irina Ana Kantor, Ileana-Cristina Stăruș, Romana Careja, Mirela Nemeș, Andreea Ioana Coziaru, Olivia Todorean, Cosmin-Gabriel Marian. Iași: Polirom, 2005, 735 p.
5. Miller G., *Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy*. New York: Cambridge University Press, 1992
6. Hardin R., *Collective Action*. Baltimore:, Md.: Johns Hopkins University Press, 1982.
7. Конституционное право развивающихся стран: основы организации государства/под редакцией Е.С.Осман, С.В.Троцкий, М.А.Штанина, М., 1992, 403 с.
8. Roșca Ludmila, *Știința politică*. Manual. Chișinău: UASM, 2005, 328 p.
9. *Constituția Republicii Polone*. Constituții: wordpress.com/category/3-constitutii-netraduse-în-limba-română/pag.14/, accesat la 5 iunie 2013

10. *Constituția Republicii Cehe*. Constituții: wordpress.com/category/3-constitutii-netraduse-în-limba-română/ pag.14/, accesat la 5 iunie 2013
11. *Constituția Ungariei*. Constituții: wordpress.com/category/3-constitutii-netraduse-în-limba-română/ pag.14/, accesat la 5 iunie 2013
12. Michel Bitbol, *Complemetaritate*. Trad. de Violeta Vintilescu / Dicționar de Istoria și Filosofia Științelor. Volum coordonat de Domenique Lecourt. Iași: Polirom, 2005, 1446 p.
13. Мельвилъ Ю.А. и др. *Политология*. Учебник. М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК, Велби, Изд. Проспект, 2007, 618 с.
14. Boțan Igor, *Instituționalizarea partidelor și alegerilor*. [htt:www.e-democracy.md/coments/political/200802151](http://www.e-democracy.md/coments/political/200802151), accesat la 10 mai 2013
15. Przeworski A., *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. p. 115-142.
16. Elster J., *The possibility of rational politics* / Held D. *Political Theory Today*. Oxford: Polity Press, 1991
17. Inmergut E.M., *Health Politics: Interest and Institutions in Western Europe*. New York: Cambridge University Press, 1993
18. Rothstein B., *Labor market institutions and working-class strength* / Steinmo, Thelen, Longstreith, 1992, p.33-56.

Copyright©Ludmila ROȘCA

La dynamique des relations politiques et juridiques entre la République de Moldova et l'Union européenne

Prof. Dr. Hab. Victor JUC

juc.victor@gmail.com

Institut de Recherches juridiques et politiques de l'Académie des sciences de
Moldova, Moldova

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales de Moldova, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract. The present paper reviews the history of Moldova–European Union relations in the context of European integration option (that officially became a strategic priority in late 2002). It lists a set of reasons explaining the dynamics of the relationship, points out that the Republic of Moldova benefits from openness and a preferential treatment (since the end of 2009), and emphasizes that the opportunity of integration must be explored by approaching the European integration. Considering that the Republic of Moldova is geopolitically and culturally belonging to the European civilization, it is therefore natural to aspire to be a part of the united European family.

Key-words: European Union, European Integration, Partnership and Cooperation Agreement (PCA), EU - Moldova Association Agreement, Liberalization of visa regime with the European Union, Free Trade Agreement, Costs and Benefits, Action Plan, European Neighbourhood Policy (ENP).

Sous aspect politique et juridique, les relations entre la Moldavie et l'Union européenne comportent deux étapes en tant que ligne de démarcation pour l'entrée en vigueur de l'Accord de Partenariat et de Coopération du 1er Juillet 1998.

À son tour, la première étape est divisée en deux périodes, partage symbolisé par la signature de l'Accord de Partenariat et de Coopération le 28 novembre 1994 qui a établi les fondements institutionnels de la gestion des relations entre les signataires [1, p. 108].

La première période – 1991-1994 – est principalement une période de quête et de recherche des positions à préciser et du cadre juridique à identifier afin d'initier un dialogue politique entre les deux parties. En tenant compte des changements qui ont eu lieu dans l'ancienne Union soviétique, la Communauté

économique européenne (CEE) commence, à la fin de 1991, le processus de redéfinition de sa stratégie avec les nouveaux États indépendants. Ces actions ont été finalisées vers octobre 1992 quand la Commission européenne a adopté une recommandation de négociation des Accords de partenariat et de coopération [2].

Cette décision s'est fondée sur l'hypothèse suivante: l'Accord de commerce et de coopération avec l'ex-Union soviétique est insuffisant pour les pays engagés dans les processus de démocratisation institutionnelle et d'édification de l'économie de marché, étant donné son ancrage purement commercial et économique. Pourtant, l'Accord européen proposé à certains pays ex-socialistes contient des dispositions politiques et économiques que les ex-Etats soviétiques, à l'exception des Etats Baltiques, ne sont pas en mesure d'honorer intégralement. Par conséquent, on leur a proposé un accord de type intermédiaire axé sur la promotion de la coopération et de la construction institutionnelle, sur le renforcement de la société civile et le développement du dialogue politique et sur l'ouverture.

À cet égard, les accords de partenariat et de coopération, d'une part, et les accords européens, d'autre part, présentent, par essence et selon leur caractère, deux approches régionales distinctes comme finalité et espace d'application. Cet état de choses place les relations entre les parties sur différents vecteurs. Les négociations sur la signature d'un accord de partenariat et de coopération ont commencé seulement au début de 1994, l'initiative de lancer le dialogue appartenant à la partie moldave qui, par des lettres officielles signées par Mircea Snegur, a constaté que la République de Moldova était le seul pays d'Europe centrale dont les relations avec l'Union européenne n'avaient dépassé ni même les premières étapes de la création du cadre politique et juridique.

Cependant, une fois lancé, le dialogue politique n'a pas toujours été caractérisé par permanence et cohérence. Au fond, il y a quelques raisons importantes à mentionner.

Dans un premier temps, soulignons le fait que la République de Moldova n'a pas su, ni pu, s'imposer pour être incluse dans la liste des priorités stratégiques de l'Union Européenne. Cela s'est produit à cause de l'absence de forces politiques efficaces et cohérentes qui se seraient identifiées avec l'intégration européenne favorisant les processus de rapprochement progressif et d'adhésion à l'Union européenne: d'un côté, à travers des activités concrètes

et médiatisées de sensibilisation des Européens, de réforme et de renforcement démocratique des capacités des institutions d'Etat et, d'autre côté, à travers l'édification d'une économie de marché viable.

Dans un deuxième temps, il s'agit de l'incertitude de la politique promue par la République de Moldova, à la fois en ce qui concerne les relations interne et étrangère. Cette incohérence était reflétée par la basse qualité des réformes stratégiques et l'alternance des priorités stratégiques de la politique étrangère. La conception de politique étrangère de la République de Moldova stipule que «l'intégration européenne est un objectif majeur et de perspective», mais «la stabilité politique et le succès des réformes» dépendent de la nature des relations développées avec la Communauté des États indépendants (CEI), et notamment avec la Russie, l'Ukraine et le Bélarus.

Dans un dernier temps, soulignons que même si l'Union européenne a annoncé une approche différenciée par rapport aux Etats membres de la Communauté des États indépendants (cela en tenant compte de la situation géographique et des capacités de chaque état), cet espace est pourtant traité comme zone d'influence et d'intérêt vital de la Fédération de Russie. Rappelons-nous encore que, chronologiquement, les processus de signature et d'implémentation des Accords de partenariat et de coopération sont dirigés par la Russie. Nous croyons que l'intérêt croissant de l'Union européenne pour l'Ukraine et la Géorgie s'est produit seulement quand ces deux états ont annoncé officiellement leur intention d'adhérer à l'OTAN et, inversement, le recul de l'Ukraine depuis le printemps 2010 a alimenté le reflux d'attention pour ce pays et pour la signature des certains contrats; qui sont, au premier abord, favorables.

En général, l'Accord de Partenariat et de Coopération a institutionnalisé les relations entre les parties en les plaçant à un autre niveau de partenariat, fondamenté sur des valeurs démocratiques et sur un cadre juridique relativement avancé. Cet Acord a transformé la République de Moldova en partenaire direct de l'UE et a fourni la base juridique nécessaire pour, premièrement, entamer un véritable dialogue sur différents plans et, deuxièmement, pour imprimer une dimension politique aux procès de coopération et de trouver de nouveaux moyens de coopération et de dialogue permanent. Il est à noter toutefois que, malgré sa signification spéciale, l'Accord ne comporte pas de finalité politique claire, dans le sens d'une intégration progressive. Cela s'explique par le fait que la République de Moldova est

circonscrite à un espace pour lequel l'Union européenne n'a pas encore de stratégies intégrationnistes préparées.

Par conséquent, l'importance de l'Accord de Partenariat et de Coopération est d'établir des relations de partenariat de type horizontal. Ce document les institutionnalise et définit les domaines de coopération, mais sans avoir une finalité bien définie et sans déterminer les perspectives de l'«intégration progressive dans l'Union européenne». Et pourtant, dans la Conception de la politique étrangère de la République de Moldova ce document est appelé «le premier pas dans cette direction».

Il est important de préciser que la Direction d'«Intégration européenne» a été créée au sein du Ministère des Affaires étrangères seulement en Janvier 1998. Ainsi, notons que le premier programme de gouvernement véritablement pro-européen pourrait être, malgré toutes ses lacunes, celui qui a été proposé par le gouvernement de Ion Sturza en mars 1999.

En fait, la République de Moldova a essayé plusieurs fois de prendre ses distances, conceptuellement et géopolitiquement, de l'espace ex-soviétique, dans l'espoir d'un autre traitement, plus préférentiel, de la part de l'Union européenne.

Les tentatives les plus réussies de cette période ont été les suivantes: la République de Moldova a été acceptée dans le Pacte de stabilité pour l'Europe de Sud-Est en 2001 et dans le Processus de coopération dans l'Europe du Sud-Est en 2006. Mentionons également les autres succès enregistrés à cette époque, et notamment, l'Initiative centre-européenne (1996) et l'Accord de libre échange centre-européen (2007) [3, p. 641-643]. Or, le lancement du Partenariat oriental de l'Union Européenne le 7 mai 2009 a conceptuellement placé la Moldavie dans le cadre de l'ex-Union soviétique et, par conséquent, a diminué, au moins pour l'instant, les chances de signer un accord d'association. Néanmoins, plus tard, pendant le gouvernement de l'Alliance pour l'Intégration Européenne, les parties ont annoncé leur intention de transformer la République de Moldova dans «une histoire de succès».

L'intérêt réduit pour la République de Moldova, dans le sens que les relations entre les parties n'ont pas atteint un niveau de «maturité» suffisant, a trouvé son expression dans la période relativement longue de ratification de l'APC par chaque état membre de l'Union européenne. A noter que l'accord est entré en vigueur le 1er Juillet 1998; à titre de comparaison: le 30 Mars 1998,

cinq pays de la «première vague», dont l'Estonie, ont entamé des négociations avec l'Union Européenne.

Outre les possibilités mentionnées ci-dessus, l'APC a permis d'approfondir et d'élargir le programme TACIS. Mécanisme important pour la mise en œuvre de l'Accord, le programme TACIS a élargi son cadre d'assistance technologique et financière, d'une part, et, d'autre part, a contribué à l'édification de l'économie de marché. Les autres mérites du programme sont: 1. de faire entamer le dialogue et de faire stimuler la confiance entre les deux rives du Nistrou par le biais de l'identification et la mise en œuvre de projets communs; 2. de renforcer les capacités institutionnelles; 3. de favoriser la promotion de la coopération transfrontalière.

Il convient de souligner, toutefois, que le handicap de la République de Moldova, au chapitre de l'intégration européenne, est devenue perceptible dès le début, quand Moldavie n'a pas intégré le programme PHARE, mais TACIS. Comme nous savons, le premier instrument financier et technologique (PHARE) dispose des capacités beaucoup plus larges, telles que budget annuel de près d'un demi milliard d'euros et assistance offerte dans le processus de faire raccorder les lois nationales des pays candidats aux normes de l'Union Européenne.

L'étape décisive dans le processus de rapprochement de l'Europe, mais aussi la plus grande déception, est liée au Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-Est, actuellement le Conseil de coopération régionale. Ce pacte a été considéré, avec une dose d'exagération, un mécanisme important de la préparation des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union Européenne. Cette hypothèse est basée sur l'article 20 du Pacte: l'Union Européenne approche la région de la perspective d'une pleine intégration de ces pays dans ses structures, et pour ceux qui n'ont pas conclu d'accords d'association, cela se réalisera grâce à une nouvelle relation contractuelle.

Sans aucun doute, pour la République de Moldova, accepté dans le Pacte le 28 juin 2001, il était très important de bénéficier des fonds de stabilisation (où il y avaient 21 domaines d'intérêt prioritaire), mais beaucoup plus cruciale s'est avérée la tentative de s'inclure dans un autre espace géopolitique et conceptuel, situé plus près de l'Union européenne. Paradoxalement, cet événement a coïncidé, d'un point de vue temporel, avec la mise en place du gouvernement du Parti Comuniste de la République de Moldova.

Par la suite, la République de Moldova n'a pas pu pleinement bénéficier des possibilités du Pacte, en raison des difficultés de nature interne:

- l'instabilité des institutions démocratiques,
- l'insuffisance de communication entre les branches du pouvoir d'Etat,
- la mauvaise gestion des ressources humaines,
- l'absence d'une économie de marché viable,
- l'environnement hostile pour les investisseurs étrangers,
- la concurrence déloyale,
- la mauvaise qualité de vie,
- les graves lacunes dépointées dans le cadre normatif,
- la faible liberté des médias,
- la très faible protection des droits de l'homme,
- l'absence d'orientation pro-européenne bien définie, pleinement engagée et soutenue par des actions concrètes, au moins jusqu'en 2005.

Cependant, il y a eu des changements à ne pas négliger. Il s'agit indubitablement de l'institutionnalisation des structures, autres que celles trois prévues par l'Accord de Partenariat et de Coopération, et notamment: la Commission nationale pour l'intégration européenne et la Commission du Parlement de la République de Moldova pour l'intégration européenne.

Notons encore que les difficultés sont aussi bien d'origine externe, étant d'ordre:

- conceptuel (les auteurs du Pacte n'ont pas prise en compte la République de Moldova dans les démarches initiales);
- géopolitique (l'appartenance de la République de Moldova à la Communauté des États indépendants; son emplacement dans la sphère d'influence et d'intérêt de la Fédération de Russie);
- institutionnel (la subdivision dans le cadre de la «Direction Générale 1A de la Commission européenne, habilitée à gérer les relations avec la Moldavie, est également responsable à gérer les relations avec la Russie, l'Ukraine et le Bélarus» [4, p. 56]).

Le principal insuccès enregistré est qu'en participant à ce projet la Moldavie n'a pas réussi à signer un accord d'association et donc n'a pas pu élever les relations à un niveau qualitativement supérieur.

Les perspectives de l'UE ont été diminuées dans une certaine mesure par le lancement de la Politique européenne de voisinage, réalisée par des plans d'action bilatéraux qui établissent le programme de réforme à court terme: les pays voisins étant soumis à «l'eupéanisation» disposent de la possibilité de s'approcher de l'Union européenne, mais sans accès aux institutions fondamentales et sans avoir une réelle possibilité d'obtenir la qualité d'Etat membre dans un proche avenir. Signé le 22 Février 2005, le Plan d'action Moldavie-UE [5] est un document politique visant à compléter l'APC, qui représente la base valable pour la coopération. Ce Plan expose 80 objectifs et 294 actions/mesures à suivre dans sept grands domaines [6, p. 23], la plupart des objectifs et mesures faisant l'objet des responsabilités des autorités moldaves.

Le Plan d'action a contribué à un engagement plus visible et participatif de l'UE en Moldavie:

- la nomination du représentant spécial de l'UE pour la Moldavie (mars 2005);
- l'inauguration de la Délégation de la Commission européenne en Moldavie (octobre 2005);
- la création de la Mission d'assistance frontalière de l'Ukraine et de la République de Moldova (novembre 2005);
- l'ouverture du Centre Commun de Visas auprès de l'ambassade de Hongrie en Moldavie (avril 2007), actuellement prestant des services consulaires pour les treize États membres de l'UE;
- l'approbation du règlement sur l'introduction de Préférences Commerciales Autonomes (Octobre 2007), offrant accès au marché communautaire de plus de quinze mille positions intérieures des matières autochtones jusqu'au 31 Décembre 2015;
- la nomination de la Délégation de l'Union européenne (Décembre 2009).

Par conséquent, le Plan d'action – qui a mis à jour le dialogue entre les parties et a élargi dans une certaine mesure les possibilités de coopération –

place la République de Moldova dans une perspective géopolitique ancrée dans les concepts de voisinage et de proximité européenne, en soutenant, d'une telle manière, la participation dans le Processus de Coopération en Europe du Sud-Est (République de Moldova a signé la Charte de bon voisinage, la stabilité, la sécurité et la coopération en Europe du Sud-Est le 10 Octobre 2006 et, par conséquent, elle est devenue membre à part entière de ce forum). Toutefois, en estimant que les efforts d'adhésion au groupe des pays des Balkans occidentaux (qui bénéficient d'un traitement différent, préférentiel, y compris la signature et la mise en œuvre des accords d'association qui permettent de négocier les chapitres de l'acquis communautaire) avaient de chances réduites de réussite, la République de Moldova initie, en août 2007, un processus de reconfiguration de ses positions dans les relations avec l'Union européenne. Notre pays décide de procéder à un ancrage progressif des quatre libertés de circulation, insistant surtout en matière de facilitation de visa et, implicitement, sur la libre circulation des personnes.

Le lancement du Partenariat oriental en 2009 a visé à identifier une nouvelle étape des relations entre les parties en élargissant les domaines de coopération à la fois aux niveaux bilatéral et multilatéral. Cet élargissement a été réalisé à la base des «principes de l'implication commune, de la différenciation et de la conditionnalité» [7].

Les principaux domaines de coopération sont divisés en quatre plateformes thématiques:

- la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité;
- l'intégration économique et la convergence des politiques communautaires de l'UE;
- la sécurité énergétique;
- les relations interhumaines.

Il faut noter cependant que ce mécanisme de financement et d'assistance de l'Union européenne comporte deux défauts essentiels: premièrement, il circonscrit de nouveau la Moldavie dans l'espace post-soviétique et, deuxièmement, il ne prévoit pas de finalité politique précise; bien qu'une approche différenciée soit prévue.

Par conséquent, les relations entre la Moldavie et l'Union européenne, régies par l'APC, ont évolué lentement et se caractérisent par un degré relativement faible d'intensité et de constance. O.Serebrian a remarqué à juste titre que le grand malheur de la République de Moldova est qu'elle a compris

trop tard la nécessité et, en particulier, la faisabilité de l'intégration européenne [8, p. 9], alors que la plupart des mesures proposées, selon Allan Thatham et Eugen Osmochescu, ont été jugées déclaratives. Par conséquent, nous ne pouvons parler que d'une première étape de coopération. Le progrès est plutôt lent, en raison du manque de directives claires [9, p. 494] et, assez irrégulier, vu une mise en œuvre incohérente des accords signés sur différents domaines du processus de réforme [10, p. 175].

L'intégration européenne de la République de Moldova est un processus bidimensionnel qui implique des efforts et de la volonté des deux partenaires. Les mesures à prendre par la République de Moldova sont beaucoup plus variées et étendues. Notre pays ne sera pas «accepté tel quel», mais seulement lorsqu'il correspondra aux exigences communautaires. Selon toute vraisemblance, l'Union européenne ne sera pas si généreuse, vu sa «fatigue», conditionnée par les récents élargissements de 2004 et 2007, et en raison des difficultés causées par la crise économique et la nécessité de restructurer les politiques économiques et monétaires. En même temps, l'UE ne peut ignorer les aspirations pro-européennes de la Turquie, qui est en plein processus de négociations sur les chapitres de l'acquis communautaire. Toujours ici s'inscrivent les aspirations des pays des Balkans occidentaux. A l'heure actuelle, l'Ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie et le Monténégro ont déjà la qualité d'Etat candidat. La demande de la Croatie est acceptée et est en attente de l'invitation d'adhésion. Il est aussi possible que l'Union européenne envisage de développer les paramètres d'un type élevé de partenariat, appelé privilégié, s'adressant en particulier à la Turquie et aux autres pays, mais sans fournir d'accès institutionnel aux structures européennes.

L'ensemble des actions à entreprendre par la République de Moldova comprend plusieurs aspects:

1. Institutionnel: pour la coordination des politiques d'intégration européenne, qui sont principalement d'ordre interne, il ne suffit pas de créer le Département de l'intégration européenne du ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne, mais il est impératif de mettre en place un Ministère de l'Intégration européenne. Cette mesure doit également faire preuve de cohérence de la direction proeuropéenne et de faciliter l'activité d'un négociateur en chef éventuel;

2. normatif: les programmes gouvernementaux devraient être axés sur l'acquis communautaire et devraient être raccordés aux normes européennes et devraient renforcer les capacités institutionnelles.

Dans le même contexte s'inscrit l'opportunité de l'élaboration d'une nouvelle version de deux documents d'importance déterminante: la stratégie nationale d'intégration européenne et la Conception de la politique étrangère de la République de Moldova.

Cette stratégie doit être préparée selon les critères de Copenhague / Madrid et selon l'acquis communautaire et doit fonder l'intégration européenne en qualité d'idéologie de construction de la cohésion sociale. Ce fait implique le caractère indispensable de ce document au niveau national et doit être soutenu par les autorités nationales, les principaux partis politiques et les composantes de la société civile.

La conception susmentionnée a pour but de mettre à jour et d'ajuster les priorités et les directives principales de la politique étrangère de la République de Moldova aux nouvelles conditions et options.

Cette conception impose, de manière expresse, le cours stratégique d'intégration européenne. On renonce, ainsi, au caractère déclaratif multivectoriel, matérialisé à travers l'idée de «nœud de liaison» (nommé ainsi en raison de son potentiel suffisant pour exercer un tel rôle, or, dans le contexte de la mondialisation, les relations bilatérales, en particulier celles qui ont un caractère commercial et économique, sont principalement établies directement). Résultat: La République de Moldova n'est pas devenue un «point d'interférence culturelle entre l'Est et l'Ouest». En définitive, tout est resté aux déclarations de bonnes intentions;

3. diplomatique: afin de promouvoir efficacement une image positive, d'accroître l'audience et d'intéresser l'UE par le biais des arguments qui pléderaient en faveur d'un meilleur traitement, il est nécessaire que les efforts diplomatiques de la République de Moldova soient soutenus non seulement en matière d'une présence massive dans le cadre européen, mais aussi et surtout par l'ouverture et l'accréditation de nouvelles représentations diplomatiques.

Actuellement, la République de Moldova a accrédité seulement 18 représentations diplomatiques dans les Etats membres de l'Union européenne. A leur tour, celles-ci sont présentes en Moldavie, or, la moitié d'entre elles ont un statut prolongée [11, 12] et, donc, leurs résidences principales se trouvent dans d'autres pays.

Se référant à la qualité de la diplomatie moldave, Igor Munteanu (avant d'être nommé ambassadeur) critique, non sans raison, l'échec de la République de Moldova et souligne le «déficit visible d'idées et d'actions, en mesure de redéfinir en termes modernes l'intérêt national du pays».

Dans le même cadre des efforts diplomatiques soutenus, invoquons l'opportunité d'approfondir et d'étendre les relations bilatérales avec la Roumanie. C'est une réelle opportunité non seulement parce que ce qu'il s'agit d'un pays voisin, et non seulement en raison des multiples affinités d'ordre ethnique, historique et culturel, mais aussi dans le but de la mise en valeur des dispositions de la Conception de politique étrangère de la République de Moldova, qui prévoit expressément que «la coopération avec la Roumanie assurera l'intégration de la République de Moldova dans la Communauté européenne» [13, p. 98]. Un rôle important dans la réalisation de ce processus revient aux mécanismes offerts par la Coopération transfrontalière.

4. conceptuel: un sérieux obstacle à l'intégration européenne pour la République de Moldova relève de la mentalité des politiciens, mais aussi d'un segment important de citoyens. Les stéréotypes sont amplifiés par le facteur géo-économique, en invoquant la fausse justification, à notre avis, que l'adhésion à l'Union européenne signifierait, de façon incontournable, l'abandon des marchés traditionnels, dans le cadre de la CEI. Alexandru Burian a justement précisé que la production nationale «était destinée presque exclusivement au marché de l'URSS». A l'heure actuelle, en tenant compte de ses normes de qualité, la production nationale «ne peut être vendue que sur les marchés de certains pays de la CEI et à présent la République de Moldova est obligée de se maintenir sur le marché de la CEI» [14, p. 333-334]. Mais il est aussi vrai que dans l'espace de la CEI, la concurrence déloyale a entraîné de grosses restrictions. La Fédération de Russie a largement appliqué des méthodes économiques à des fins

coercitives avec un caractère manifestement politique. En revanche, dans le contexte de l'intégration européenne, la République de Moldova va bénéficier d'un autre traitement, et les marchandises moldaves, ajustées aux exigences communautaires européennes, se consolideront de point de vue de la quantité et de la diversité sur le marché russe. V. Inozemțev affirme que «dans sa forme actuelle, la Communauté des Etats indépendants est inefficace», l'une des raisons étant le caractère «moscoucentrist». En camouflant, en fait, la dépendance des Etats ex-soviétiques de la Russie", selon G.Muradov, cette structure «ne s'est pas transformée en une organisation efficace et n'a pas pu sortir d'un état amorphe», occupant un rôle, selon l'avis de V.Kuvaldin, d'«espace de négociation» et «il est peu probable», comme considère à juste titre A.Panov que, dans un proche avenir elle va devenir une véritable organisation internationale» [15, p. 121-125].

Selon notre avis, la Communauté des Etats indépendants n'est pas la structure qui puisse offrir des perspectives essentielles pour la République de Moldova. Bien que l'intégration européenne se révèle être un processus long et peu tangible, elle implique l'exercice d'une politique active, dynamique et cohérente, capable d'assurer la promotion d'une image positive du pays. Youri Josanu déclare que l'ajustement des priorités stratégiques à l'option pro-européenne aura un impact très positif sur de nombreux domaines importants.

Il est vrai que la République de Moldova n'est pas en mesure de promouvoir efficacement une politique étrangère multi-vectorielle et son hésitation géo-régionale n'a accumulé ni de dividendes économiques, ni d'avantages politiques tangibles. Cela prouve assurément qu'il est impératif de définir des priorités stratégiques pro-européennes, de les institutionnaliser et de lancer des négociations structurelles avec l'Union européenne.

L'intégration européenne de la République de Moldova implique des avantages et des coûts qui, selon leur niveau et leur caractère, sont à la fois nationaux et sectoriels. Les principales catégories de coûts qui doivent être assumés sont:

1. les coûts de l'adoption des normes politiques européennes; la plupart d'entre eux est à capitaliser avant l'intégration proprement dite;

2. les coûts d'ajustement, et puis de la mise en œuvre de la législation nationale aux standards définis par les normes

et les politiques européennes; pour la plupart ils sont liés à la fois au niveau institutionnel et au niveau microéconomique et ils impliquent la quantification des efforts de conformité dans les domaines couverts par l'acquis communautaire;

3. les coûts de modernisation de l'économie moldave, alors que la plupart des coûts sont prévus avant l'adhésion et visent les «intentions obligatoires» pour le développement économique et social;

4. coûts qui sont impliqués par la qualité d'Etat membre de l'UE, payés après l'achèvement de l'intégration européenne; ces coûts impliquent des contributions au budget communautaire et d'autres paiements de participation à des activités communautaires au sein des institutions.

Par conséquent, les différences entre les structures institutionnelles et le contenu des politiques de la République de Moldova, d'une part, et d'autre part, les éléments qui définissent le modèle de l'UE, déterminent le montant des coûts. L'adhésion à l'UE exige l'adoption et la mise en œuvre de ce modèle, impliquant des coûts afférents afin d'ajuster le modèle national et d'assurer la compatibilité et la convergence de ce modèle par rapport aux normes communautaires. Sous aspect sectoriel, la plupart des coûts proviennent d'un très bas niveau de développement – par rapport aux exigences de l'UE – des certains secteurs, tandis que la mise en œuvre des dispositions de l'acquis communautaire, se traduira incontestablement, au moins intiellement, par de nombreuses répercussions négatives dues à l'augmentation des coûts d'alignement et, implicitement, par une diminution de la capacité de compétitivité ou même la disparition de nombreuses unités économiques.

Les avantages découlant de la mise en œuvre de l'intégration européenne seraient:

1. la modernisation de l'État et de la société; ici l'intérêt majeur est accordé au processus et non pas à l'objectif final (en raison des dispositions de l'acquis communautaire couvrant plus de trente domaines qui comprennent, à leur tour, des segments sectoriels plus petits et plus concrets;
2. la supplémentation et la diversification des ressources financières pour la mise en place des politiques de l'État et pour le

renforcement de la société civile à travers l'accès aux fonds structurels et de cohésion, d'une part, et, de l'autre, à travers la participation à des programmes et des institutions de l'UE;

3. la libre circulation – sans visas – des citoyens moldaves dans l'Union européenne; implicitement, il s'agit de plusieurs possibilités d'emploi légal dans les pays communautaires économiquement développés. Cela va contribuer au développement des petites et moyennes entreprises en République de Moldova, va compléter le budget de l'État et augmenter le niveau de vie de la population.

Par conséquent, les coûts d'intégration se composent de coûts budgétaires, économiques et sociaux. A titre d'exemple, mentionnons les coûts nécessaires pour l'harmonisation législative, l'ajustement structurel, le renforcement des capacités institutionnelles et la formation du personnel.

Les avantages s'avèrent être:

- d'ordre politique: participation dans les processus décisionnels au soutien de l'UE, le soutien dans le renforcement et la stabilisation du système et du régime politique, la sécurité publique;
- d'ordre économique: accès à la libre circulation des biens, des services et des capitaux, accès aux fonds structurels et de cohésion de l'UE, l'augmentation des flux d'investissements étrangers directs, la facilitation des prêts étrangers contractés;
- à caractère social: l'ajustement des systèmes de la protection sociale et de la protection de la santé aux normes européennes, la libre circulation des personnes, l'amélioration des conditions de vie, la protection juridique en vertu du droit de l'UE.

Bien que l'«oscillation» chaotique de la République de Moldova entre la CEI et l'UE ne contribue aucunement à l'amélioration de son image ni au renforcement de sa crédibilité, et n'inspire confiance à aucune des deux structures citées, cette situation déjà perpétuelle reflète, en effet, les états d'esprit de la société.

Dans ce cas, parlons chiffres. L'enquête de novembre 2010 montre les résultats suivants: «pour une intégration approfondie à la CEI» plaide 16,2%; «pour l'intégration européenne» se prononce 34,6% des répondants,

et 25,1% accorde du crédit à l'«intégration profonde dans à la CEI et à l'intégration européenne» [16].

Plusieurs scientifiques et analystes, y compris A. Burian, V. Saca et S.Cebotari, croient que la République de Moldova doit pleinement comprendre sa situation géopolitique favorable pour être, selon la première acception, exportateur européen de produits de la CEI et selon l'interprétation des derniers, la Moldavie doit devenir pour l'Europe centrale et occidentale un centre de services financiers et de liens de communication, une zone commerciale et une garantie des dépôts, comme est le Luxembourg pour l'Europe centrale et occidentale. Il est bien connu que les petits états rivalisent difficilement avec les grands pouvoirs dans la production de biens, en revanche ils peuvent être compétitifs dans les services. Il est certes, donc, qu'en coopérant avec ses partenaires de l'Ouest et de l'Est, la République de Moldova doit devenir un centre de commerce.

En guise de conclusions, nous croyons que pour la République de Moldova et pour ses citoyens, l'intégration européenne est l'option judicieuse et convenable. Néanmoins, la Moldavie doit maintenir ses positions sur les «marchés traditionnels», de l'espace de la CEI, et de les consolider par des accords bilatéraux, en particulier, étant donné le fait que «les marchés de perspective», avec l'Union européenne, ne sont pas encore valorisés et capitalisés. Certes, l'intégration européenne nécessite des coûts structurels à multiples facettes, or, en définitive, les avantages vont indéniablement prévaloir. Conclusion finale: la modernisation du pays par le biais du processus d'adhésion à l'UE est une priorité stratégique.

Bibliographie:

1. Juc Victor. «Opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma interesului național». In: *Revista Națională de Drept*. România, Bacău, 2010, nr.3, p. 105-121.
2. <http://www.europa.eu> (visité le 18.06.2009).
3. Cebotari Svetlana. Chilari Efim. Juc Victor. Porcescu Sergiu. «Politica externă». În: *Republica Moldova: Ediție Enciclopedică*, 2009, p. 638-647.
4. Doutriaux Yves. Lequesne Christina. *Les institution de l'Union Européenne*. Paris: La docu-mentation française, 1998, 159 p.
5. Juc Victor. Rusandu Ion. «Interesul național ca prioritate politică a dezvoltării durabile a socie-tății». În: *Puterea politică și coeziunea socială în*

Republica Moldova din perspectiva integrării europene./ coord. șt.: Roșca Alexandru. Chișinău: Print-Caro SRL, 2010, p. 38-70.

6. Mînzărari Dumitru. Ioniță Veaceslav. «De ce avem nevoie de NATO? Sau de ce existența Moldovei ca stat suveran depinde de aderarea la NATO». In: *Discussion Paper*, nr.3, octombrie 2008 – martie 2009, 90 p.

7. *Declarația Consiliului European privind Parteneriatul Estic*. <http://www.consilium.europa.eu/uedosc/csm/data/docs/pressdata/RO/ec/106829>. Pdf. (visitat la 7.05. 2009).

8. Serebrian Oleg. *Politica și geopolitică*. Chișinău: Cartier, 2004, 159 p.

9. Thatham Allan. Osmochescu Eugen. *Dreptul Uniunii Europene*. Chișinău: ARC, 2003, 507 p.

10. *Realizarea Planului de Acțiuni UE-Moldova* (februarie 2005-ianuarie 2008). Chișinău: Tipografia Centrală, 2008, 179 p.

11. «Integrarea Europeană». În: *Guvernare și Democrație*, nr.1, ediția 1, 2008, p. 23-34.

12. *Afaceri consulare*. În: <http://www/mfa.gov.md>. (visitat la 13.05.2011).

13. «Concepția politicii externe a Republicii Moldova», nr. 355-XIII din 2 februarie 1995. În: Cernencu Mihai et al. *Republica Moldova: istoria politică (1989-2000)*. Documente și materiale. Vol.I. Chișinău: USM, 2000, p. 96-101.

14. Burian Alexandru. *Geopolitica lumii contemporane*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2003, 456 p.

15. «Внешнеполитические итоги 2007-го и перспективы 2008 годов», Круглый стол. În: *Международная Жизнь*, nr.1-2, 2008, p. 121-125.

16. Dobrescu Paul. *Geopolitica*. București: comunicare.ro, 2003, 424 p.

Copyright©Victor JUC
Copyright©Carolina DODU-SAVCA

INTERCULTURALITATE / LITERATURĂ

Capitalul cultural european și diversitatea culturală

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS

elena_prus_ro@yahoo.fr

Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Moldova

Résumé: Le triomphe de l'Europe s'appuie sur sa capacité de se manifester comme unité dans la diversité. Ce type d'unité européenne se reflète également dans la cohabitation des deux modèles: d'une part, le modèle français qui plaide pour une Europe intégrée politiquement et, d'autre part, le modèle l'anglo-saxon qui considère l'Europe principalement une zone de libre-échange économique et de circulation des personnes. Avant de devenir une communauté politique et un marché, un pouvoir diplomatique et militaire, l'Europe est une réalité culturelle. L'Europe spirituelle tient d'un imaginaire ascendant et mobilisateur, basé sur des images et idées-forces, idéologèmes et mythologies communes. La culture européenne est un palimpseste qui met en relief une succession de valeurs superposées dans le temps.

Mots clés: Europe Unie, capital culturel européen, unité culturelle de l'Europe, l'Europe et la culture, identité européenne, diversité culturelle, esprit européen.

Construcția europeană s-a constituit ca un proces deosebit de complex și ambivalent. Interacțiunile dintre popoare, culturi, clase și state au țesut o unitate plurală și contradictorie. Europa națiunilor este rezultatul concepției moderne despre lume, care are ca trăsături de bază individualismul, materialismul și progresismul, proclamate ca idei de egalitate, fraternitate și libertate, idei ce au fost parțial anulate de evoluția ulterioară a modelului occidental. Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, în 1946, gânditorul german Karl Jaspers definea Europa în jurul a trei cuvinte: libertate, istorie și știință. Precizând că întreaga existență a Europei este dialectică, pe axa polarităților se situează toate valorile istorice naționale: Antichitate / Creștinism, biserică / stat, Catolicism / Protestantism, știință / credință, autoritate / critică liberă, tehnică / religie etc. Elemente structurante ale geografiei europene sunt Europa antică făcută din domeniul grec și latin, Germania lui Tacit, Galia lui Cezar, Sfântul Imperiu roman germanic, Imperiul napoleonian.

Pe parcursul dezvoltării societății moderne omul se rupe tot mai mult de natură, de timp și de sine, dând naștere sciziunilor om / lume, om / timp și om / om. Descoperirile științifice ulterioare, dublate de ceea ce Paul Ricoer a numit „școala îndoielii” (Marx, Nietzsche, Freud), au generat criza postmodernă, ca urmare a căreia nimeni nu mai crede în nimic, fapt care explică că europeanul nu mai are certitudine în viitor, în sensul că el va fi mai bun. Europa Unită, care este un proiect postmodern grefat pe o idee a „iluziilor anterioare” [1, p. 322], este un model care funcționează.

Europa este la ora actuală în căutarea unei arhitecturi funcționale, într-un proces de deconstrucție națională și de devalorizare a frontierelor. Dar relațiile mai sunt tensionate chiar și la nivelul centrului. Votul negativ al Franței, Olandei și mai recent al Irlandei este o consecință și riscă să declanșeze un cerc vicios. Odată cu estomparea Europei ca actor principal al Istoriei lumii din punctul de vedere al strategiilor militare și al deciziilor economice, Europa a încetat să mai fie „curtea lumii”. Teatrul lumii are tot mai multe scene – Statele Unite, China, Japonia și Coreea se impun ca giganți prin proporții, capacitate demografică, economică și tehnică.

Franța, care a fost la originea creării Europei, care a adus acest proiect și a inventat Europa prin oameni ca Monnet, Schuman, Delors, se marginalizează la un moment dat printr-un vot negativ Constituției europene. Moștenirea părinților fondatori ai Europei rămâne de actualitate, deși contextul este diferit. Însă succesorilor li se reproșează lipsa creativității, a evoluției, un discurs ambivalent și plin de îndoieli. Singura realitate a Europei este moneda unică și libera circulație a bunurilor, capitalurilor, serviciilor și a persoanelor, garantate prin lege.

În istoria Europei se delimitează trei unificări: prima, în Europa medievală (pe ruinele Imperiului Roman), a doua, în secolul al XVI-XVIII (Republica Literelor / Republica Savanților), și a treia, cea care se realizează în prezent. Hegemoniile marilor puteri au fost variabile (Spania, Franța, Anglia, Austria, Rusia), dar hegemonia politică nu a antrenat-o automat și pe cea culturală, lingvistică sau literară.

Atuurile secrete ale Europei, constată Tzetan Todorov, provin din geografia și istoria acestui continent, bazate pe conversiune și adaptare conceptuală permanentă. Astfel, gândirea greacă a parvenit reinterpretată de civilizația romană. Creștinismul se grefează pe o religie anterioară, iudaismul, pe care-l reface spre uzul său. În epoca clasică umanismul se

opune dogmei creștine, iar în secolul al XIX-lea liberalii și socialiștii se confruntă în problema rolului statului în societate. Spre deosebire de cealaltă parte a Occidentului, Statele Unite, care acordă prioritate unității, tradiția europeană se fundamentează pe pluralitate. Ceea ce deosebește Europa de America, Asia, Africa sau Oceania, cum remarcă dicționarul Larousse în secolul trecut, este faptul că în toate aceste părți ale lumii generalul primează asupra particularului, pe când Europa acordă întâietate particularului. Astfel, cultura europeană este recunoscută, distinctă de cea a altor continente.

Odată cu pasiunea europenilor pentru schimbări individuale, crize latente și conflicte, se poate vorbi despre unitatea paradoxală a Europei, deoarece, așa cum arată Edgar Morin, în *A gândi Europa*, „în cultura europeană importante sunt nu doar ideile călăuzitoare (creștinismul, umanismul, rațiunea, știința), ci corelarea acestor idei cu opusul lor. Geniul european constă nu numai în pluralism și schimbare, ci și în dialogul pluralismelor care aduc schimbarea“ [2, p. 82]. Dialogismul și capacitatea de negație (Mefisto, spiritul care neagă mereu), cum se știe, este în inima culturii europene. Polemizând cu Edgar Morin, Jean-Marie Domenach (*Europa: o provocare a culturii*) pune un accent mai mare pe capacitatea Europei de a-și depăși limitele și a se automodela, ceea ce constituie sursa renașterii perpetue a culturii europene și ceea ce înseamnă că starea de criză este în Europa nu un colaps de moment, ci o stare permanentă.

Europa este un spațiu cultural în continuă redefinire care renovează în timpurile noastre, cum constată D.-H. Pageaux [3], în ciuda conflictelor și tensiunilor, idealul antic de *Paideia* greacă, în *Humanitas* latină și aspiră spre unitate.

În lucrarea sa *Grammaire des civilisations*, Fernand Braudel făcea deosebirea între unitățile solide ale economiei, unitățile aleatorii ale politicului și unitățile strălucitoare ale artei, științei, ideilor, literaturii.

Înainte de a deveni o „piață” mare, o comunitate politică incertă, o putere diplomatică și militară, Europa a fost și rămâne o realitate culturală. Deriva Europei ca urmare a celor două războaie mondiale din secolul al XX-lea a amenințat cu prăbușirea civilizației europene și a determinat schimbarea locului Europei în lume. Reașezarea ei în contemporaneitate se justifică prin valorile culturale.

Înainte de a avea sens politic, construcția europeană s-a impus ca un concept spiritual: Consiliul European despre care a vorbit prima dată Novalis, statul creștin idealizat de Schlegel, republica perfectă la Schleiermacher, căutarea alternativelor statului napoleonian la Coleridge, Wordsworth și Saint-Simon. Comentariile asupra identității europene au marcat spiritele secolului al XIX-lea (Heine, Hugo, Nietzsche, Unamuno) și cele ale secolului al XX-lea (Rolland, Zweig, Hofmannsthal, Valéry, Bernanos, Lorca, Havel).

„Când spunem „Europa” ne gândim, bineînțeles, la un tărâm al idealității, la o Europă spirituală ca Centru al Lumii” [4, p. 6]. Într-adevăr, Europa se prezintă totodată ca un loc real, spațiu comun – fizic, politic, economic, social și ideal – de coabitare, dar care se situează la hotarul dintre ireal și utopie din cauza naturii sale incomplete și a raportului de contestare cu alte amplasări din interiorul său. În termenii lui Michel Foucault, Europa ar putea fi definită ca o eterotopie, loc între real și ireal, între real și imaginar.

Precum demonstrează mai mulți cercetători, Europa nu este doar o entitate reală, ci, mai întâi de toate, una imaginară. Toate dificultățile construcției europene vorbesc despre faptul că „l'Europe politique ne pourra exister tant que les intellectuels, les artistes, les créateurs, en un mot tous ceux qui contribuent le plus à façonner l'imaginaire collectif, n'auront pas réussi à forger un rêve commun, puissant et mobilisateur, qui soit le socle d'une véritable identité et d'une véritable culture européenne [...] l'Europe devra d'abord vivre dans l'imaginaire avant de devenir une réalité politique” [5, p. 40]. De aceea, concluzia la care ajunge Stella Gervas poate fi considerată comună: „Dans ces conditions, l'Union Européenne ferait bien d'entamer une reflexion sur le type d'imaginaire culturel et social sur laquelle elle entend se construire [...]. A nier les fondements mêmes de l'histoire et de la culture européennes, on prend en tout cas le risque de passer sous silence les motivations profondes de son unification politique” [6, p. 48].

Jean-Jacques Wunenbuger [7] sublinează că Europa ține de un imaginar ascendent și mobilizator hibrid, bazat pe imagini și idei puternice cum ar fi cea de imperiu, și pe ideologeme derivate din mituri. Europa trăiește și astăzi prin mituri prin care orientează sensul prezentului, viitorului și revendică o mitologie comună, transversală. Această cultură simbolică

contribuie nu la crearea unei Europe mitice, ci la o mitologie europeană consistentă care alimentează interculturalitatea europeană. Această mitologie indo-europeană a lăsat urme în majoritatea miturilor marilor familii lingvistice indo-europene (celtică, germanică, elenică, slavă etc.) cu motive analogice sau omologice care pot fi explicate doar prin moștenirea comună a credințelor și a concepțiilor arhaice [8].

Uniunea Europeană se prezintă ca o structură complexă, *unitas multiplex*, ansamblu de structuri autonome, totodată racordate. Europa Unită se constituie în baza proiectului *Tratatului constituțional* care reprezintă o cartă de valori comune convertite în lege. Tocmai de aceea racordarea valorilor este atât de importantă. În acest sens, Europa și-a creat o civilizație originală marcată prin virtuți și valori specifice: spiritualitate, umanism, raționalitate, democrație, spirit novator. Dacă visul american s-a născut în epoca modernă din idealul european al libertății, visul european pune mai mult accentul pe securitate. Conturând ideea europeană în tripla sa dimensiune – cultural-literară, ideologică și politică –, Adrian Marino [9] o definea prin respectarea și aplicarea unui număr de norme, mijloace și deprinderi considerabile, recunoscute ca tipic și exemplar europene: cetățeanul liber și independent, statul de drept ș.a.

Unitatea culturală a Europei s-a efectuat pe baza principiilor spirituale care s-au schimbat de-a lungul timpului [10; 11, p. 26-32; 12, p. 9-18; 13, p. 45-51]. Europa există sub formă de Imperiu Roman, care administrează lumea în vederea armonizării ei; sub formă de Creștinătate care unește lumea prin forța credinței; de mari universități europene din Bologna, Paris, Tübingen, Cracovia, Salamanca ș.a., creuzete intelectuale și spirituale; de latină – ca limbă a unității în epoca umanismului, de limbaj universal al muzicii (sec. XVII-XVIII); de revoluții ale secolului al XIX-lea; de multiculturalism și dialog cultural (sec. XX). Aceste categorii ale mentalității europene sunt evenimente și locuri-cheie în baza cărora Europa se constituie ca un proces de diversificare lingvistică și culturală.

Jean Monnet spunea ca dacă construirea Europei ar trebui refăcută, ar trebui de început prin cultură. Europa se manifestă prin modificarea progresivă a mentalităților și a valorilor seculare consacrate. Denis de Rougemont definește Europa ca o civilizație omogenă (bazată pe moștenirea greco-romană-creștină: „L'Europe a été façonnée par le judéo-christianisme, par le droit roman, par le culte de la vérité objective” [14; 15, p. 17]) și un

spațiu al diferențelor cauzat de diversitatea națiunilor, tradițiilor, limbilor, religiilor, ideologiilor și sistemelor politice. În viziunea sa, diversitatea este un bun și nu un obstacol. Împreună cu pasiunea europenilor pentru schimbări individuale și conflicte, crize latente se poate vorbi despre unitatea paradoxală a Europei, bazată pe lungi procese de omogenizare și diversificare. Considerăm că o interpretare mai adecvată îi aparține lui C.-G. Dubois care definește cultura europeană ca un palimpsest ce pune în valoare o succesiune de straturi superpuse¹ [16, p. 311-324]. Grete Tartler consideră că „diversitatea civilizației noastre constituie bogăția sa: de la antichitatea grecească am moștenit raționalitatea, de la Roma – o anumită viziune a organizării politice, a dreptului; de la Renaștere și Iluminism – gustul toleranței, al inovării și al descoperirii” [17, p. 34].

Astfel, cultura europeană este recunoscută, distinctă de cea a altor continente, formată de confluența mai multor culturi: a Orientului Mijlociu, Greciei, Romei, creștinismului, celților, germanilor, scandinavilor, slavilor și arabilor.

După Curtius și Bloom, ideea literaturii europene se bazează pe un canon literar (Virgil, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Joyce, Proust etc.). Pe de altă parte, se poate merge pe principiul diversificării în cadrul amestecului complex de tradiții, limbi, ideologii, cum o face D. de Rougemont sau Remo Ceserani: „La littérature européenne ne résulte pas de l'addition de littératures nationales qu'il s'agirait aujourd'hui de rapprocher et de comparer, voir d'unifier (horrible dictu!), mais c'est l'inverse qui est vrai: nos littératures 'nationales' résultent d'une différenciation (souvent tardive) du fond commun de la littérature européenne” [18, p. 24-31].

Europa are capacitatea de a asambla fără a confunda diversitățile cele mai mari și de a asocia contrariile într-un mod inseparabil. Bătrânul continent nu are unitate decât în și prin multiplicitate. Cum subliniază C.-G. Dubois, principiul motor al unei culturi europene nu este unitatea, ci armonia: „C'est une notion qui contient en elle le désir de mettre en équilibre fonctions et pouvoirs. Appliquée à la politique, il en découle le

¹ Se delimitează următoarea diacronie a erelor culturale: păgânismele antice și moștenirea lor (naturalismul, libertatea cercetării și laicitatea), instalarea creștinismului și a moștenirii sale (demnitatea umană și principiile umanitare), tehnoculturile și mitologiile modernității (mitul fericirii terestre, al progresului și al promovării omului în univers) [v. Dubois].

principe de démocratie. Appliquée à la philosophie, il en découle un humanis, aux formes elle-mêmes nuancées, mais supposant en tout état de cause la tolérance et le respect des droits. Appliquée aux productions de la littérature et de l'art, il en résulte un équilibre entre la conscience d'hériter et le désir d'innover. C'est cette volonté permanente d'harmoniser le pluriel, inscrit dans sa configuration physique, éthique, historique, qui donne à l'imaginaire européen son caractère singulier" [16, p. 322]. Strălucirea Europei are la temelie capacitatea de a se manifesta ca unitate în diversitate. Acest tip de unitate europeană se regăsește în continuare în coabitarea celor două modele de Europa – cel francez (care dorește o Europă suficient de integrată politic) și cel anglo-saxon (care vede Europa mai ales ca un simplu spațiu de liber-schimb economic și de circulație a persoanelor), în surmontarea decalajului dintre Europa industrială și Europa agrară, dintre euroentuziaști și eurosceptici.

Europa este o luptă în care țările periferice au o reticență vădită de dominația centrului. Tot mai numeroase sunt națiunile care constată că este fragilă cultura lor, că limba lor este tot mai puțin vorbită, că istoria lor este uitată. De această conștientizare se pătrund tot mai mult nu doar națiunile în curs de dezvoltare, ci și națiunile bogate. Pentru a exista, Europa trebuie să se adapteze în permanență.

Bibliografie:

1. Tismăneanu Vladimir. *Prefață*. În Tony Judt. *Europa iluziilor*. Iași: Polirom, 2000, p. 10-14.
2. Morin Edgar, *Gândind Europa*. Titlul original: *Penser L'Europe*, ediție revăzută și adăugită. Publicată de: Gallimard, Paris, 1990. Limba originală: franceză, Traducere: Margareta Batcu. Anul apariției: 2002.
3. D.-H. Pageaux. «Résonances.» În *Précis des littératures de la Communauté Européenne*. 1998, p. 7-9.
4. Burlacu, Alexandru. „Critica literară în 2003.” În *Metaliteratură*. Analele facultății de filologie. Vol.10. Chișinău UPS «Ion Creangă», 2004.
5. Viegnes, Michel. „La vision française de l'Europe.” În *Caitele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10, p.32-40.

6. Ghervas, Stella. „Les valeurs du projet de Constitution peuvent-elles fonder un imaginaire européen.” În *Caietele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10, p.41-49.
7. Wunenbuser, Jean-Jacques. „Le mythe de l'Europe, l'Europe des mythes.” În *Caietele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10, p.9-15.
8. Walter, Philippe. „A la recherche d'une mythologie de la vieille Europe. Le sang du dragon: Siegfried, Finn, Taliesin et Tiresias.” În *Caietele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10, p.325-334.
9. Marino, Adrian. *Pentru Europa*. Iași, Polirom, 1995.
10. Tomlinson, John. *Globalizare și cultură*. Timișoara, Amarcord, 2002.
11. Nemoianu Virgil. „Europa ieri, azi, mâine, Europele provinciale.” În *Secolul 20*, 1999, Nr.10-12, 2000, Nr.1-3.
12. Delaperrière Maria. „Les littératures de l'Europe médiane.” În *Histoire littéraire de l'Europe médiane des origines à nos jours*. L'Harmattan, 1998.
13. Alexandrescu, Sorin. „Europele provinciale.” În *Secolul 20*, 1999, Nr.10-12, 2000, Nr.1-3, p. 45-51.
14. Rougemont, Denis de. *Ecrits sur l'Europe*. Paris, Ed. De la Différence, 1994.
15. Rougemont, Denis de. *Vingt-huit siècles de l'Europe*. Paris, 1994.
16. Dubois Claude-Gilbert. „Les stratifications culturelles de l'imaginaire européen.” În *Caietele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10.
17. Tartler, Grete. *Identitatea europeană*. București, Cartea Românească, 2006
18. Ceserani, Remo. „Denis de Rougemont and his idea of Europe.” În *Caietele Echinox*, Cluj, Dacia, 2006, Vol.10.

Copyright©Elena PRUS

Un algoritm în Mitteleuropa

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN

drdersi@yahoo.com

Universitatea din Oradea, România

Abstract: The algorithm citizen – Romanian – man is identified in the literary references of Ioan Slavici, Liviu Rebreanu and Schlattner Eginald.

Key-words: citizen, Romanian, man, ethnicity, state, duty, love.

Opera lui Ioan Slavici și Liviu Rebreanu oferă exemple pentru unii din algoritmiile Europei Centrale. Le adăugăm, în comparația noastră, opera lui Eginald Schlattner. Avem în vedere, în acest caz, un aspect legat de geneza romanului *Pădurea spânzuraților* și de caracteristicile operei lui E. Schlattner. Este vorba despre psihologia personajelor și a etniilor, despre episodul războiului și al închisorii și de apropierea parțială a lui Ioan Slavici și Liviu Rebreanu de nemți, de colaborarea voită la „Minerva”, „Ziua”, „Seara” și „Gazeta Bucureștilor” dar mai ales despre prezența aceluiași algoritm în articolul lui Ioan Slavici, *Cum trebuie să fie românul*, apărut în „Calendarul Minervei” în 1915, în mărturia scriitorului Liviu Rebreanu din caiete de creație, în romanul *Pădurea spânzuraților* de Liviu Rebreanu și în opera lui E. Schlattner. Este o paralelă posibilă (o filiație, posibilă), despre care nu avem cunoștință să se fi menționat (scris) încă, mai ales sub forma acestui algoritm caracteristic Europei Centrale.

Tragedia lui Emil Rebreanu și șovăirile lui Apostol Bologa, bătăile ușoare, misterioase, „ca ale unor degete imateriale”(„sufletul fratelui”) și prototipul unei generații se regăsesc în roman. Năvala realității în această proză pare structurată însă de cei trei pași ai algoritmului. Prestabilite în acest roman sunt doar algoritmul, (trei-patru momente), schema mare, nu detaliile.

Prescurtat, algoritmul celor trei creații, articolul lui Ioan Slavici (1914), romanul lui Liviu Rebreanu (1922) și creația (romanele și mărturisirile) lui Eginald Schlattner, este următorul: I. *Cum trebuie să fie românul*. 1. Ca om; 2. Ca cetățean; 3. Ca român. II. *Pădurea spânzuraților*; 1. Apostol e cetățean...; 2. Apostol devine român..., 3. Apostol devine om... III. 1.Cetățean. 2. German și român. 3. Om în istorie / sub vremuri. Menționăm

că am extras din textele celor trei creații / autori formulările exacte, respectându-le construcția, sesizând raționamentul – principiu asemănător și forma silogistică. Cele trei momente funcționează ca trei poduri la care ajunge personajul dilematic, ca trei încăperi (palate) în care va rămâne un timp, căci viața este pândită de moarte și, în război sau în temniță fiind, eroul este neliniștit și periclitat.

Din scrierea lui Slavici se conturează faptul că idealul național există, dar însuflețirea individuală lipsește. Pe de altă parte el pune chestiunea firii, cumsecădeniei și a destoiniciei, componente ale idealismului și dăscăliei sale. Cei răzleți în lume nu pot avea inima deschisă spre patriotism. Existența națională este legată de cultivarea virtuților familiale. Slavici insistă asupra legăturilor familiale, a spiritului de ordine și de disciplină din familie, școală, armată și de stat.

La Slavici datoria înseamnă înțelegerea concetățenilor, ajutorarea celor slabi și respectarea legilor și a autorităților „legal constituite”. Nevrednicii și nevolnicii vor fi înlăturați din viața publică, din administrație, din justiție, finanțe, din școală, din biserică și din armată. De aceea un cetățean bun va fi și un român bun. Întărirea neamului românesc se face prin iubire cetățenească, frățească și creștinească. Desăvârșirea unității culturale presupune lepădarea de păcatele fanarioților și inspirarea din „bunele tradițiuni ale poporului”. Este necesară distanțarea de pătura superpusă, „cum zicea Eminescu”, și apropierea de moji, țopârlan, mocan și țuțuian, scrie Slavici (Vezi Ioan Slavici, *Opere XII, Scrieri pedagogice*, București, Editura Minerva, 1983, Art. *Cum trebuie să fie românul: ca om, ca cetățean, ca român*, pp. 260-268).

În caietele de creație ale lui Liviu Rebreanu (*Opere 5. Pădurea Spânzuraților*, pp. 326-331 și 353) întâlnim împărțirile: Partea întâi – Datoria, Partea a doua – Dragostea de neam – Naționalismul; Partea a treia – Iubirea pentru toți oamenii, Partea a patra – Iubirea morții. Nu putem trece nici peste multele formulări apropiate de cele eminesciene. Iată una: „Dacă am găsit sâmburele vieții, gândirea ne deschide aievea ființa, ca drumurile și canalurile într-o țară bogată” etc.

În altă parte principiul urmat (algoritm întâlnit în Europa Centrală) este înregistrat astfel: 1. „Apostol e cetățean, o părticică din Eul cel mare al statului, o rotiță într-o mașinărie mare, omul nu e nimic decât în funcție de stat”. 2. „Apostol devine român. Pe când statul e ceva fictiv și întâmplător,

putând întruni oameni străini la suflet și aspirații, neamul e o izolare bazată pe iubire, chiar instinctivă”. 3. „Apostol devine om: în sânul neamului, individul își regăsește eul său cel bun, în care sălășluiește mila și dragostea pentru toată omenirea. Numai într-un eu conștient poate trăi iubirea cea mare, universală – religia viitorului”. Și însemnarea marginală, referitoare la realitatea istorică a Imperiului austro-ungar. „Patria nu e pământul, patria înseamnă oameni. Și nu pot alcătui o patrie oameni care nu se iubesc, care se urăsc ca la noi”.

Conturarea conflictului eroului lui Rebreanu (datorie – conștiință; atitudine războinică – iubire) nu există, nici în stare incipientă, în articolul lui Ioan Slavici. El pare alimentat din altă parte. Astfel, romanul *Pădurea spânzuraților* poate fi privit ca un răspuns polemic, procentual (un procent constituit prin conflicte), articolului lui Ioan Slavici, *Cum trebuie să fie românul*. În același algoritm, încărcătura celor doi scriitori diferă, cum diferă și romanul de scrierea pedagogică. Dar și experiența celor doi / celor trei scriitori transilvăneni diferă. Așa cum diferă realismul poporal de realismul magic și modernul Slavici, scriitor al forței și al moralei, de „filigranul psihismelor complicate” (M. Zăciu) al personajelor rebreniene.

S-a scris adesea despre felul în care, supralicitate, elementele reale ale genezei operei se prăvălesc „în legendă”. Unele date sunt „insolite”, altele binevenite. Viața lui Emil Rebreanu este o „pagină de mitologie modernă” (Liviu Rebreanu, *Opere 5. Pădurea spânzuraților*, București, Editura Minerva, 1972, pp. 663-809). Ea se regăsește în unele din incompatibilitățile lui Apostol Bologa, eroul romanului, în „sângerările sale sufletești”. Coexistă religiozitatea, responsabilitatea, epopeea războiului și a bietului om sub vremuri, dileme, voința și iubirea.

Neîndoielnic, în proză fiind, personajul este esențial, iar referirile la geneza cărții se opresc în primul rând asupra lui Apostol Bologa. Tocmai pentru că „unele împrejurări biografice din viața lui Emil au prilejuit, în familia scriitorului, interpretări diferite” (Liviu Rebreanu, *Opere 5. Pădurea spânzuraților*, București, Editura Minerva, 1972, pp. 666), confirmăm (identificăm) principiul algoritmul scriitorului și în altă parte.

Dacă Liviu Rebreanu n-a cunoscut, atunci când scria romanul *Pădurea spânzuraților*, toată documentația actuală privitoare la Emil Rebreanu (unele dintre scrisorile de dragoste, de exemplu), în schimb este posibil să fi cunoscut și aplicat diferențiat alte texte. Este posibil să fi

cunoscut textul lui Ioan Slavici din „Calendarul Minervei”. Semnalăm acest text nu pentru filiație (nedovedită, încă), ci pentru frapanta asemănare a construcției și a formulărilor cu algoritmul romanului.

În prezența acestui algoritm suntem înclinați să vedem o caracteristică a Europei Centrale, pe care pluralismul ideilor și opțiunilor din cele două texte o justifică (un algoritm pentru Mitteleuropa). Interesat de arhaic și de temelii, de principii și fapte, de stat, de societate, de disciplină, datorie și deliberare (adâncurile eroilor săi; cel puțin două niveluri ale abordării eroilor), scriitorul Ioan Slavici aparține tradiției locului prin preocuparea de firea omenească, de viață, de mediul rural, prin mentalitatea folclorică a unor personaje și prin interesul acordat celorlalți oameni, întregului și părților, organicului.

Comparativ, perspectiva lui Jaroslav Hasek (1883 – 1923), din *Peripețiile bravului soldat Svejk în războiul mondial*, o capodoperă a literaturii universale, este una satirică și ironică, realistă. La marginea imperiului, ca mușteriu al cârciumii, Svejk, personaj fabulos, înregistrează uciderea lui Franz Ferdinand, nepotul lui Franz Josef, și este acuzat de înaltă trădare a împăratului și a imperiului, de un detectiv austriac. Smintit, declarat și de medici, va fi dat afară din balamuc, ajungând la zdup și la garnizoană, ca ordonanță la preotul unei companii și a unui locotenent (Lukas), fiind apoi concentrat la grămadă, trimis pe front, în miezul catastrofei, între centru și periferie, prin Austria, Cehia, Serbia și Ungaria și ca prizonier, între soldații ruși. Spectacolul carnavalesc, războiul, cârciuma, gările și bucătăria companiei constituie câteva toposuri ale lumii din secolul al XIX-lea, de final imperial, ce se duce și de care personajul se desparte glumind și râzând, ca un supraviețuitor, mirosind a bucătărie, pușcărie și front. Algoritmul cetățean – etnie – om / om comun, în proporții și aliaje diferite, folosește cronotopii amintiți, bazându-se pe imaginarul popular, care frecventează marginile / periferia și omul comun. Mai apar menajera, soldatul / militarul și preotul, cetățeanul.

Nu suprapunem scrierile pedagogice ale lui Ioan Slavici peste regimul literaturii sale. Nu putem trece însă sub tăcere unele nuclee epice ale acestor scrieri, știința conturării conflictelor și a sugerării cauzelor și întâlnirea plâsmuirilor sale științifice și literare în enunțurile didactice, explicatoare. Nu este întâmplător că în *Fapta omenească*, scriere ce aparține în cea mai mare parte documentelor ce însoțesc literatura, există una dintre

cele mai teribile întâmplări și mărturisiri despre iubire și moarte dintre câte se pot citi / petrece (cuvintele tatălui, mort la două săptămâni după moartea soției sale: „Tu vrei să mă mângâi pe mine!? Tu, care ești mai prost decât ca să știi ce ai pierdut tu însuși, dar de cum să mă înțelegi pe mine. Spune-mi că are să fie de aici înainte de rău ca să-mi pară bine că nu o mai doare pe dânsa: dar să-mi spui că are să fie bine și să crezi că așa mă mângâi!? Crezi tu? Ce mă doare pe mine?! Du-te, lasă-mă singur, că sunt om slab și aș putea să te iert. Te-am crescut, te-am scos în lume; mi-am făcut datoria și nu-mi ești nimic dator! Plătește-le-o copiilor tăi dacă-i vei avea vreodată!”). Ca în alte scrieri intuițiile lui Slavici sunt profunde, indiferent în ce regim (literar sau pedagogic) sunt valorificate.

Comanda algoritmică din cele două texte (scrierea pedagogică a lui Ioan Slavici și romanul lui Liviu Rebreanu) există în codul epocii, în preocupările intelectualilor și în atitudinea românilor transilvăneni față de problema națională. Dar chestiunea tipică a scrierii pedagogice (individul și etnia) capătă o prescripție și o rezolvare individuală la Rebreanu (cazul lui Emil-Apostol Bologa). Șirul, oricum finit logic, al observațiilor lui Ioan Slavici despre românul (individul) ca om, cetățean și român / etnie are o structurare metaforică la Liviu Rebreanu. Descoperirea lui Apostol Bologa este o redescoperire a lui Emil Rebreanu. Conflictualitatea stărilor lui Bologa și șovăielile sale îl scot din strategiile algoritmice, care se sprijină destul de puțin pe incertitudini și conflicte. Dar imaginația și combinațiile acestei proze se pot raporta la algoritm. Faptul, că situațiile posibile sunt identificabile, se datorează, oricum, algoritmului și unor coduri asemănătoare.

Cuprinderea în literatură a clipei de viață adevărată, a relației dintre efemer și etern și a complexității ființei și alcătuirii sufletești a acesteia reprezintă caracteristici ale prozei – o proză despre adevăr ca „realitate conștientizată”, în care întâmplările brute relatate sunt „transfigurate” printr-o confesiune necruțătoare, dureros de sinceră și singulară: „dincolo de legende de sfinți de mituri de eroi și de basme mincinoase”, cum arată scriitorul Eginald Schlattner. Cazul cel mai potrivit al acestei apropieri criteriale bazate pe operă, istorie și biografie, îmi pare cel al lui Liviu Rebreanu și Eginald Schlattner. Subliniez concluziile ce se desprind din afirmarea unicității creației și a meșteșugului „blestemat și fericit” al cuvintelor și a prezentării fratelui / a celuiilalt ca „prototip al unei generații”. Arăt de asemenea că algoritmul Europei Centrale întâlnește la Ioan Slavici și

Liviu Rebreanu (cetățean, român / etnie, om și credință) este aplicabil / valabil scriitorului german Eginald Schlattner.

Scriitorul Eginald Schlattner, preocupat de istoria Transilvaniei și de destinul sașilor din Transilvania, a mărturisit adesea că „sunt cetățean român, dar nu sunt român și totuși România este patria mea”. Tot așa: „limba mea maternă este germana, nu sunt german, dar aparțin arealului cultural german”. Teroarea istoriei („vreme mare”), detenția, experiența carcerală, intelectualii ca victime ale sistemului totalitar, „emigrarea” interioară și exterioară și creația ca factor de risc apar în romanul autobiografic *Mănușile roșii* de Eginald Schlattner, care poate fi citit și ca o cronică a sașilor transilvăneni și a intelectualilor cuprinși într-un interval satanic. Perspectiva este istorică, ficțională și psihologică și poate fi apropiată / comparată cu cea prezentată de Liviu Rebreanu și Ioan Slavici. La Eginald Schlattner accentul se pune pe surghiun, stările conștiinței și experiențe la limită. Este un „mod de a scrie pentru a supraviețui” și a prezenta „cântecul de lebadă al unei lumi” (Rodica Binder).

Caracterul autobiografic al cărților tipărite, în germană, la Viena, de Eginald Schlattner (*Cocoșul decapitat* – 1998; *Mănușile roșii* – 2000; *Pianul în ceață* – 2005) și traduse în limba română (primele două, în 2001 și 2005) și acuitatea observațiilor și analizei apropie scrisul acestui important prozator al începutului de mileniu trei, care investighează intervalul românesc 1944 – 1960, de proza și paginile de jurnal și memorii ale lui Ioan Slavici și Liviu Rebreanu, la 50, respectiv 80 de ani după aceștia, având comun totodată (prin III, II și I) suflul biblic al mântuirii prin suferință / ispășire și prin iubire.

Gulagul, literatura apocalipsei, comunismul, totalitarismul, literatura despre război (primul și al doilea război mondial) sunt câteva din temele mari / actuale, care preocupă numeroși scriitori, cercetători și analiști din zona politicii, literaturii, istoriei și jurnalisticii, a grupurilor etnice etc. Oricând cercetătorul literar va analiza cu interes deschiderea literaturii spre istorie / realitate și a istoriei spre literatură. Experiențele similare, apropiate în timp, arată importanța metodei folosite, a instrumentarului literar și istoric și a terminologiei. Scriitorul Eginald Schlattner poate fi cuprins în algoritmul amintit, caracteristic Europei Centrale, prin felul în care este, prin biografie și creație, cetățean al României, urmaș al sașilor din Curbura Carpaților, preot luteran și scriitor de limbă germană. Caracteristicile istorice, politice și sociale ale romanului *Mănușile Roșii* sunt legate prin fire

strânse de identitatea națională și umană a eroilor, de iubirea de semeni și de Divinitate, de conviețuire și supraviețuire. Mărturisirile scriitorului justifică această cuprindere în algoritmul seriei amintite, caracteristică Europei Centrale: cetățean - om – român / etnie. Ele constituie totodată răspunsuri / deschideri (prin biografie și creație) la provocările istoriei.

Bibliografie:

1. Liviu Rebreanu, *Opere 5. Pădurea spânzuraților*, București, Editura Minerva, 1972.
2. Ioan Slavici, *Opere XII, Scrieri pedagogice*, București, Editura Minerva, 1983.
3. Eginald Schlattner, *Cocoșul decapitat*, traducere de Nora Iuga, București, Editura Humanitas, 2001.
4. Eginald Schlattner, *Mănușile roșii*, traducere de Nora Iuga, București, Editura Humanitas, 2005.
5. Cornel Ungureanu, *Mitteleuropa periferiilor*, Iași, Editura Polirom, 2002.

Copyright©Ioan DERȘIDAN

An Algorithm in Mitteleuropa

Ioan Slavici's and Liviu Rebreanu's works are representative for some of the Central European algorithms. Our comparison adds another one – Eginald Schlattner's creations and focuses on the origin of Rebreanu's novel *Forest of the Hanged (Pădurea spânzuraților)* and on the features of E.Schlattner's works. Our approach emphasizes the characters' and ethnic groups' psychology, the scenes of war and prison, Ioan Slavici's and Liviu Rebreanu's partial preference for Germans, their freely consented literary collaboration with *Minerva*, *Ziua*, *Seara* and *Gazeta Bucureștilor*, but mostly the recurrence of the same algorithm in Ioan Slavici's article *How the Romanian should be (Cum trebuie să fie românul)*, published in 1915 in *Calendarul Minervei*, but also its presence in Liviu Rebreanu's confessions made in his literary notebooks, in his novel *Forest of the Hanged (Pădurea spânzuraților)* or in E.Schlattner's works (in his autobiographical novel *The Red Gloves / Mănușile roșii*). The present literary approach is a possible parallel (a possible filiation) that we are unaware to have ever been mentioned before (in writing), in the form of such typical Central European algorithm.

Emil Rebreanu's tragedy and Apostol Bologa's doubtfulness, the mysterious tapping similar to "some immaterial fingers" ("brother's soul") and the portrait of an entire generation are all reflected within the novel. Yet, the invasion of reality in the novel seems to be organized by the three stages of the algorithm. The only pre-established elements in the novel are the algorithm, (three or four scenes) and the general ideas, but not the details.

In short, the algorithm detected in the three literary creations – Ioan Slavici's article (1914), Liviu Rebreanu's novel (1922) and Eginald Schlattner's works (his novels and confessions) – is the following one: I. *How the Romanian should be (Cum trebuie să fie românul)*. 1. As a human being; 2. As a citizen; 3. As a Romanian. II. *Forest of the Hanged (Pădurea spânzuraților)*; 1. Apostol is a citizen...; 2. Apostol becomes a Romanian...; 3. Apostol becomes a human being...; III. 1. Citizen. 2. German and Romanian. 3. Human being that is the product of history / times. Of the uttermost importance is the fact that we extracted from the three literary creations / writers the exact formulations, maintaining their construction and observing

their inner logic (a similar principle) and their syllogistic form. The three stages act as bridges to be crossed by the dilemmatic characters, as chambers (palaces) that he takes refuge to for a while, because life is hunted by death and while in war or in prison, the hero is in danger becoming restless.

Slavici's creation detects the existence of the national ideal, but underlines the lack of any individual fervor. At the same time, it approaches the issue of the human nature, kindness and abilities, expression of the writer's idealism and teaching profession. The humans who wander worldwide cannot be open to patriotism. The nationalist spirit depends directly on the cultivation of family virtues. Slavici insists on family relations, spirit of order and discipline in the family, school, army and state.

With Slavici, obligation involves understanding the fellow citizens, helping the poor and complying with the laws and the "legally constituted" authorities. The unworthy and incapable shall be removed from public life, administration, justice, finance, school, church or army. Therefore, a good citizen means a good Romanian. It takes love for fellow citizens, brothers or human beings to strengthen the Romanian people. Achieving cultural unity involves getting rid of all the fanariots' sins, inspiring from "the good traditions of the people" (Eminescu) and approaching the rude, the uncivilized, the "mojic, toparlan, mocan, tutuian", as Slavici named it (see Ioan Slavici, *Opere XII, Scrieri pedagogice*, Bucuresti, Editura Minerva, 1983, article *Cum trebuie să fie românul: ca om, ca cetățean, ca român*, pp.260-268).

In his literary notebooks, Liviu Rebreanu (*Opere 5. Pădurea spânzurătorilor*, pp.326-331 and 353) structures his work as follows: Part One – Obligation (Datoria), Part Two – Love for the people – Nationalism (Dragostea de neam – Naționalismul), Part Three – Love for all fellow beings (Iubirea pentru toti oamenii), Part Four - Love for death (Iubirea morții). There are also very important some literary formulations that bring the writer close to Eminescu, such as: "If we have found the essence of life, the reason opens up our mind, like roads and canals in a rich country", etc.

Other approaches perceive differently the used principle (Central European algorithm), as follows: 1. "Apostol is a citizen, a small part of the great Ego of the state, a small element in a great mechanism, a person who becomes valuable only in his relation with the state". 2. "Apostol becomes

Romanian. While the state is fictitious and circumstantial, as it brings together foreigners with feelings and aspirations which are different from those of the Romanians, the nation remains a refuge based on love, even if instinctual". 3. "Apostol becomes a human being: in the middle of his people, the human being rediscovers his good ego, where lies the mercy and love for the entire mankind. Only from a conscious ego can emerge the great, universal love – the religion of the future".

The conflict (obligation – consciousness, belligerent attitude – love) within Rebreanu's hero is not outlined, even in incipient form, by Ioan Slavici's article. It seems to be upheld by other opinions. Consequently, the novel *Forest of the Hanged (Pădurea spânzuraților)* can be considered a controversial, procentual (a percentage reached by conflicts) answer to Slavici's article *How the Romanian should be (Cum trebuie să fie românul)*. In the same algorithm, the two writers' messages are as different as the novel from the pedagogic writing. Experience is another divergent point for the two / three Transylvanian writers. Just as the rural realism differs from the magic realism, the modern Slavici, writer of force and morality, separates completely from "the filigree of the complicated psychology" (M.Zaciu) attributed to Rebreanu's characters.

A lot of critics have emphasized how due to overaction, the real elements of the novel's genesis get "legendary" dimensions. Some details are "bizarre", others are useful. Emil Rebreanu's life constitutes a "page of modern mythology" (Liviu Rebreanu, *Opere 5. Pădurea spânzuraților*, Bucuresti, Editura Minerva, 1972, pp. 663-809) and is reflected in some of the main hero's (Apostol Bologa) incompatibilities and "soul bleedings". What gives substance to the novel is a combination of religious spirit, responsibility, love, strong will, as well as an epopee of war and of the common man burdened with the hardships of the times and tormented by dilemmas.

Undoubtedly, in prose, the character is essential and any reference to the novel's genesis must begin with Apostol Bologa. As "some of the biographical circumstances of Emil's life determined different interpretations in his family" (Liviu Rebreanu, *Opere 5. Pădurea spânzuraților*, Bucuresti, Editura Minerva, 1972, pp. 666), we acknowledge (identify) the presence of the writer's principle or algorithm in other works, too.

If while writing his novel *Forest of the Hanged (Pădurea spânzuraților)*, Liviu Rebreanu was not in possession of the entire current documentation regarding Emil Rebreanu (for instance, some of his love letters), he might have known and used accordingly other texts. He might have read Ioan Slavici's literary text from *Calendarul Minervei*. The reference to this text is made not necessarily to prove any filiation (unproven yet), but to show the striking resemblances between the latter's literary construction and formulations and the novel's algorithm.

We tend to perceive this algorithm as a feature of the Central Europe, completely justified by the diversity of ideas and options offered by the two literary texts (an algorithm for Mitteleuropa). Very fond of archaic times and origins, of principles and events, of the state, society, discipline, obligation and decision-making (exploring the inner depths of his heroes who are analyzed on at least two levels), Ioan Slavici belongs to the tradition of the place that he depicts, by his interest in the human nature, life, countryside, by the rural mentality of some of his characters and by his propensity for fellow beings, for the organic, for the whole and its parts.

By comparison, Jaroslav Hasek's (1883 – 1923) perspective in *The Fateful Adventures of the Good Soldier Svejk During the World War*, a masterpiece of the universal literature, is satirical, ironical and realistic. At the border of the empire, Svejk, fabulous character and regular customer of the tavern, records the murder of Franz Ferdinand - Franz Josef's grandson - and is accused of high treason against the emperor and the empire by an Austrian detective. Being declared mad by the doctors, he would be expelled from the madhouse and would end up in prison and in the garrison, as orderly of a company's priest and lieutenant (Lukas); he would then be enrolled and sent to the front, in the middle of the disaster, between centre and periphery, throughout Austria, Czech Republic, Serbia and Hungary, and finally, he would get right amidst the Russian soldiers, as a prisoner. The character deployment resembling a carnival, the war, the tavern, the railway stations and the company's kitchen are just a few common places of the end of 19th century and of an empire that the writer leaves behind laughing and joking, just like a survivor, smelling like kitchen, prison and war. The algorithm citizen – ethnicity – human being / ordinary human being, in different proportions and combinations, makes use of the above mentioned chronotopes, relying on the popular imaginary, which explores the

periphery / borders and the common people. Other characters in the novel are the maid, the soldier, the priest and the citizen.

Although we clearly distinguish Ioan Slavici's pedagogic writings from his literary prose, we cannot overlook some epic nuclei found in these writings, the art of creating conflicts and revealing their causes, as well as the mixture of his scientific and literary figments in his explanatory, pedagogic texts. That is why, in his *Human Deed (Fapta omenească)*, writing that was mostly inspired by the documents accompanying his prose, we can detect one of the most amazing stories or confessions about love and death that have ever been heard (the father's words, who passed away only two weeks after his wife's death: "You want to comfort me? How could you comfort me when you are fool enough not to be aware of what you have lost yourself? If you told me that from now on things are going to get worse I would be relieved that she won't suffer anymore; but to tell me that things will be better and to believe that this will comfort me? That's what you think? What do I care? Go away, leave me alone, for I am a weak man and I could even forgive you. I raised you and showed you the world; I fulfilled my obligation and you don't owe me anything! Return the favor to your children, if you ever have any!" Again, Slavici's intuitions are profound in all types of texts - literary or pedagogic.

The resort to this algorithm in the two texts (Ioan Slavici's pedagogic writing and Liviu Rebreanu's novel) was required by the code of the century, by the intellectuals' interests and the Transylvanian Romanians' attitude toward the national issue. Yet, the typical themes of the pedagogic writing (the individual or the ethnic group) acquire particular dimensions with Rebreanu (Emil - Apostol Bologa's case). Ioan Slavici's logical but finite succession of remarks on the Romanian individual as a human being, as a citizen and as a Romanian takes a metaphorical structure with Liviu Rebreanu. Revealing Apostol Bologa means rediscovering Emil Rebreanu. Bologa's conflictual states and his hesitations remove him from the algorithm strategies, that rely very little on uncertainty and conflicts. But the ingenuity and the combinations of this prose can be attributed to this algorithm, just as the possible situations that can be identified within the same texts are the result of the same algorithm and of some similar codes.

The reflection in literature of veridical moments of life, of the relation between ephemeral and eternal, of the human being's complex

inner universe are the main features of his prose – a prose about the truth as “an acknowledged reality”, where the raw facts are “transfigured” by a ruthless, painfully sincere and unique confession “beyond the legend, saints, myths, heroes and untruthful fairy tales”, as Eginald Schlattner demonstrated. The most eloquent cases of literary resemblance based on works, history and biography seem to us those of Liviu Rebreanu and Eginald Schlattner. We particularly emphasize the conclusions resulting from the uniqueness of creation, the “cursed and blessed” mastery of words, and the original depiction of the brother / the other person as “a prototype of an entire generation”. Also, we point out that the Central European algorithm found with Ioan Slavici and Liviu Rebreanu (citizen, Romanian / ethnic group, human being and faith) can also be applied to the German writer Eginald Schlattner.

Interested in the history of Transylvania and the fate of the Transylvanian Saxons, Eginald Schlattner confessed many times that “although I am a Romanian citizen, I don’t consider myself a Romanian, and yet, Romania is my country” or “although my mother tongue is German, I am not German, but I belong to the German cultural area”. The terror of history (“great times”), the detention and prison experience, the intellectuals as victims of the totalitarian regime, the inner and outer “immigration”, and the literary creation as a risk factor, all these elements are reflected in the autobiographical novel *The Red Gloves* (Mănușile roșii) by Eginald Schlattner, which can also be thought of as a chronicle of the Transylvanian Saxons and of the intellectuals living in dreadful times. The novel’s perspective is historical, fictional and psychological and is very much like / can be compared with the one approached by Liviu Rebreanu and Ioan Slavici. Eginald Schlattner’s work focuses on the exile, on the states of consciousness and limit-experiences, revealing a “way of writing for survival” and presenting “the swan song of an entire world” (Rodica Binder).

The autobiographical feature of the books printed by Eginald Schlattner in German, in Vienna (*The Beheaded Cock / Cocoșul decapitat* – 1998; *The Red Gloves / Mănușile roșii* – 2000; *The Piano in the Fog / Pianul în ceață* – 2005) and translated into Romanian (the first two, in 2001 and 2005), and the accuracy of observation and analysis approach the writing of this important writer of the early 3rd millennium, who investigates the Romanian period between 1944-1960, to the prose, diary and memoirs of

Ioan Slavici and Liviu Rebreanu, 50 and respectively, 80 years after their death.

The gulag, the literature of apocalypse, communism, totalitarianism, of the war (World War I and II) are just a few of the great / actual themes that stir the interest of many writers, researchers and analysts in the field of politics, literature, history and journalism, ethnic groups, etc. The literary researcher will always show an interest in analyzing the openness of literature toward history / reality and that of history toward literature. Similar experiences, occurring almost simultaneously, highlight the importance of the method, literary and historical tools and terminology chosen by the writer. Eginald Schlattner can be associated with the Central European algorithm, due to his personality, biography and works, in his quality of Romanian citizen, descendent of the Saxons living in the Carpathian Curvature, Lutheran priest and writer in German language. The historical, political and social features of the novel *The Red Gloves / Mănușile roșii* are strongly related to the heroes` national and human identity, to the love for fellow beings and God, to living together and surviving. The writer`s confessions and novels do justify his connection with the debated Central European algorithm: citizen – human being – ethnicity / Romanian and they remain an answer / openness (through biography and creation) to the challenges of history.

Copyright©Ioan DERȘIDAN

WHO'S WHO

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Vasile CUCERESCU

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Președinte, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Redactor șef adjunct:

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef de catedră, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Drept Internațional, Facultatea de drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Avocat, Baroul Iași, Iași, România

Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România

Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova

Redactor șef, Revista „Relații internaționale Plus”, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova

Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgium

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România

Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Comitetul științific

Președinte:

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membu, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membu, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membu, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membu de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Membri:

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA World, Damme, Belgia

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”,
Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România

Președinte, ECSA România, București, România

Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea,
România

Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română,
Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam,
Potsdam, Germania

Membru, Research Centre for Germanic Connections with New Zealand and
the Pacific, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale
Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul
European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU)

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România

Vicepreședinte, ECSA România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de
Științe, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Teodor MATEOC

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Elena PRUS

Director, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „Intertext”, Chișinău, Moldova

Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei, București, România

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041